

Schriftlicher Teil

MASTERARBEIT

Tamara Urbani

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

hARTcontROLE. Das Selbstregulationstraining.
Erbaut auf Hip Hop. Konstruiert mit Kunst.
Verwirklicht durch Dich.

Eingereicht von Tamara Urbani

Begleitung: Markus Matthys

5. Juli 2020

Abstract

Selbstregulation steht für achtsames, bewusstes und überlegtes Handeln. Strategien dafür erfordern Aufbau und Training um effektiv zu sein. Ein neu entwickeltes Selbstregulationstraining, welches alterskompatibel und in den Regelunterricht integrierbar ist, soll die Jugendlichen gezielt darin fördern. Das Konzept wurde mittels einer Neuinterpretation der vier Säulen des Hip-Hops und auf den Grundlagen des emotionalen Förderbedarfs von Teenagern konstruiert. Es hat sich gezeigt, dass das Training durchaus wirkungsvoll sein kann, in den Unterricht passt und Einfluss auf das Bewusstsein der Jugendliche hat. Der Transfer gelingt allerdings ausserhalb der Gruppe (noch) nicht, was dazu veranlagt, die Umsetzungsform zu überbedenken. Daraus resultiert ein überarbeitetes Produkt, welches viele Varianten der Umsetzung ermöglicht.

THX

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinem Mentor Markus Matthys für die Begleitung bedanken. Du hast mich nicht nur stets in meiner Kreativität gefördert, sondern mich auch hilfreich beraten. Deine herzliche Art hat mich sehr bestärkt und unterstützt.

Bei meiner Familie möchte ich mich dafür bedanken, dass sie mich immer ermutigt haben meinen Ideen nachzugehen. Ihr habt mir immer das Gefühl vermittelt, dass meine Gedanken wertvoll sind.

Meine Freunde verdienen hier ein ebenso grosses Dankeschön! Ohne euch hätte ich vieles nicht meistern und durchstehen können. Ob ein guter Rat, Ablenkung oder tatkräftige Unterstützung – eure Hilfe war allgegenwärtig.

Dank der Hingabe von Joana Keller, die meine Arbeit korrekturgelesen hat, ist es gelungen, meiner Arbeit noch den letzten linguistischen Schliff zu geben. Danke für deine Geduld und Flexibilität.

Bei der Oberstufe Stadel möchte ich mich dafür bedanken, dass ich täglich meine eigenen Methoden einfließen lassen darf. Vielen Dank auch, dass die Durchführung meines Selbstregulationstrainings als Pilotprojekt unterstützt wurde.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
THX	III
Inhaltsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage & heilpädagogische Relevanz.....	1
1.2 Ziele & Fragestellung.....	3
1.3 Aufbau der Arbeit.....	4
1.4 Hinweis zur Arbeit	6
2 Situationsanalyse	6
2.1 Institution	6
2.1.1 Konzept Schule	6
2.2 Persönliche Situation	7
2.2.1 Training in Sozialverhalten & Organisation	8
2.3 Integration des Selbstregulationstraining im Unterricht	8
3 Beteiligte Personen	9
3.1 Kleingruppe.....	9
3.2 Autorin.....	9
4 Hypothese	9
5 Entwicklungsstand als Ausgangspunkt	10
5.1 Stress.....	10
5.2 Fremdeinschätzung der SHP.....	12
5.3 Interview.....	14
5.4 Interpretation der Ergebnisse in der Triangulation	15

5.5	<i>Ableitung des Förderbedarfs</i>	16
Theoretischer Teil		17
6	Entwicklungspsychologie Jugendalter	18
6.1	<i>Entwicklungsbegriff als Grundlage</i>	18
6.2	<i>Aufgaben der Entwicklungspsychologie</i>	18
6.3	<i>Jugendalter</i>	18
6.3.1	Physische Entwicklung.....	18
6.3.2	Psychische Entwicklung.....	19
6.3.3	Emotionale Entwicklung.....	19
6.3.4	Der kritische Lebensabschnitt.....	19
6.4	<i>Einflüsse auf die Entwicklung</i>	20
6.5	<i>Risiko- und Schutzfaktoren</i>	20
6.6	<i>Prävention von Verhaltensauffälligkeiten</i>	20
7	Selbstkonzept	21
8	Selbstwahrnehmung	22
8.1	<i>Wahrnehmung</i>	22
8.2	<i>Denken</i>	22
8.2.1	Piagets Theorie.....	22
8.2.2	Domänenspezifische Theorie.....	22
8.2.3	Theorie des kindlichen Denkens.....	23
8.3	<i>Die Rolle des Körpers</i>	23
8.4	<i>Verkörperte Selbstwahrnehmung</i>	23
8.5	<i>Bedeutsamkeit der Selbstwahrnehmung</i>	24
9	Selbstreflexion	24
10	Emotionen	25
10.1	<i>Erklärungsansätze für Emotionsentwicklung</i>	25
10.2	<i>Appraisals als Ursache für Emotionen</i>	26
10.3	<i>Emotionsregulation</i>	27
10.3.1	Entwicklung vom Emotionsregulation.....	27

11	Stress	28
12	Selbstregulation	29
12.1	<i>Selbststeuerung</i>	29
12.2	<i>Das Dreischichten-Modell</i>	29
12.3	<i>Definition des Fokus für die Arbeit</i>	30
13	Bedeutung für die Produktentwicklung	30
	Methodischer Teil	31
14	Forschungsmethoden	32
14.1	<i>Forschungselemente der Arbeit</i>	32
14.1.1	<i>Überblick der Forschungselemente</i>	32
14.2	<i>Erhebungsverfahren</i>	34
14.2.1	<i>Fragebögen</i>	35
14.2.2	<i>Interview</i>	35
14.2.3	<i>Tagebuch</i>	36
14.2.4	<i>Beobachtungen</i>	36
14.3	<i>Aufbereitungsverfahren</i>	37
14.3.1	<i>Tabellen & Diagramme</i>	37
14.3.2	<i>Zusammenfassendes Protokoll</i>	37
14.3.3	<i>Kategoriensystem</i>	37
14.4	<i>Auswertungsverfahren</i>	38
14.4.1	<i>Quantitative Datenanalyse</i>	38
14.4.2	<i>Qualitative Datenanalyse</i>	38
14.5	<i>Triangulation</i>	39
14.6	<i>Konkrete Umsetzung: Betrachtung des Ausgangspunktes</i>	39
14.6.1	<i>Erhebung Stress und Stressbewältigung</i>	39
14.6.2	<i>Fremdeinschätzung</i>	40
14.6.3	<i>Interview</i>	42
14.7	<i>Konkrete Umsetzung für die Evaluation</i>	42
14.7.1	<i>Erhebung Selbstregulation</i>	43
14.7.2	<i>Erhebung Begleitung</i>	43
14.7.3	<i>Erhebung Nutzen des Trainings</i>	43
15	Fördermethoden	44

15.1	<i>Rahmenbedingungen für das Gelingen eines Trainings</i>	44
15.1.1	Lernsituationen schaffen.....	44
15.1.2	Voraussetzungen für das Lernen	45
15.1.3	Übergeordnete Ziele	46
15.1.4	Einfluss der grafischen Gestaltung & Umsetzung.....	46
15.1.5	Rolle der leitenden Person	48
15.2	<i>Transfer</i>	49
15.3	<i>Konkrete Umsetzung in der Konzeptentwicklung</i>	49
hARTcontROLE. Das Selbstregulationsprogramm		51
16	Grundlagen	52
16.1	<i>Argumente für die Notwendigkeit eines Trainings</i>	52
16.2	<i>Zielgruppe</i>	53
17	Konzept	53
17.1	<i>Hip Hop</i>	53
17.1.1	Geschichtlicher Hintergrund	53
17.1.2	Hip Hop als Genre	55
17.1.3	Lernfeld Hip Hop Szene	58
17.2	<i>Gestaltung</i>	59
17.3	<i>Name</i>	60
18	Elemente des Programms	61
18.1	<i>Umsetzungsformen</i>	61
18.1.1	Journal.....	61
18.1.2	Gespräche & Feedback	62
18.2	<i>Rituelle Handlungsmöglichkeiten</i>	63
18.2.1	Tagebuchschreiben.....	63
18.2.2	Mood Tracker	63
18.2.3	Highlights & Black Moments	64
18.3	<i>Präventive Handlungsmöglichkeiten</i>	64
18.3.1	Meditation.....	64
18.3.2	Bewegung.....	65
18.3.3	Hintergrundwissen & Inputs.....	65
18.4	<i>Handlungsmöglichkeiten im Moment</i>	66

19	Durchführung	66
19.1	<i>Rahmenbedingungen</i>	67
19.2	<i>Zeitraum & Dauer.....</i>	67
19.3	<i>Integration im Unterricht & Tagesablauf</i>	67
19.3.1	<i>Phase 2 des Selbstregulationstrainings.....</i>	67
	Schlussteil	70
20	Evaluation.....	71
20.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen.....</i>	71
20.1.1	<i>Erweiterung des Repertoires an Strategien</i>	72
20.1.2	<i>Sensibilisierung für den Nutzen von Strategien.....</i>	74
20.1.3	<i>Transfer</i>	76
20.1.4	<i>Selbstwahrnehmung und Emotionsklärung.....</i>	79
20.1.5	<i>Wert von Feedback & angeleiteter Reflexion.....</i>	82
20.1.6	<i>Gewinnbringende Inhalte.....</i>	83
20.1.7	<i>Integration im Unterricht vs. Lösungstes Training</i>	84
21	Diskussion	85
21.1	<i>Wichtige Erkenntnisse</i>	86
21.1.1	<i>Sensibilisierung Lehrpersonen.....</i>	86
21.1.2	<i>Dauer des Trainings</i>	86
21.2	<i>Ausblick</i>	87
22	Fazit.....	87
	Abbildverzeichnis	89
	Tabellenverzeichnis.....	89
23	Literaturverzeichnis	90
	Inhaltsverzeichnis.....	96

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EM	Erklärungsmuster
IF	Integrative Förderung
LA	Lernatelier
LP	Lehrperson
SHP	Schulische*r Heilpädagoge*in
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Einleitung

Dieses Kapitel beinhaltet einen Überblick über die Arbeit, indem die Ausgangslage beschrieben und mittels Zielen und Fragestellung das Thema erfasst wird.

1.1 Ausgangslage & heilpädagogische Relevanz

An Schulen mit integrierter Förderung finden sich Angebote für Schüler*innen (SuS) mit Lernschwächen, Beeinträchtigungen oder abgeklärten Krankheitsbildern. Auch das Thema Begabtenförderung gewinnt an Bedeutung. Kinder und Jugendliche machen während ihrer Schulzeit eine grosse Veränderung und Entwicklung durch, die sehr individuell verläuft. Im Heranwachsen verkörpert die Schule ein Bindeglied zwischen dem schulischen Lernen und der Entwicklung zu einem selbständigen Wesen. Nach der Sekundarschulzeit sollen Jugendliche eigenständig funktionieren und in der Welt einen Platz finden. Hurrelmann (2012; zitiert nach Eckert et al., 2019, S.14-15) fasst die Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter in vier Clustern zusammen:

- Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenzen. Grundlage für eine selbständige Existenz.
- Entwicklung des inneren Bildes der Geschlechtszugehörigkeit. Veränderung des Körpers und Aufbau von Bindungen zu Gleichaltrigen beider Geschlechter.
- Entwicklung selbständiger Handlungsmuster. Das Finden des eigenen Lebensstils.
- Entwicklung eines Werte- und Normsystems und eines moralisch politischen Bewusstseins. Grundlage für die Bewertung des eigenen Verhaltens.

Dabei verfügen die Jugendlichen zu Beginn der Pubertät entwicklungsbedingt noch nicht über genügend sozial-emotionale Kompetenzen zur Verfügung. 20% der Jugendlichen greifen im Laufe dieser Entwicklung zu dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Erst die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben ermöglicht es ihnen von der kindlichen Welt in die erwachsene Gesellschaft überzugehen (ebd., 2019, S. 15).

Jugendliche, welche aufgrund ihrer Emotionen und der Schwierigkeiten in der Entwicklung Blockaden in der Schule zeigen, fallen meist nicht unter eine der vordefinierten Gruppen, welche Unterstützungsbedarf zeigen oder explizite Förderung in Anspruch nehmen können. Die Förderung kommt dann zum Einsatz, wenn sich Defizite im Bereich der Teilhabe oder der Leistung zeigen. Schwierigkeiten im sozialen und disziplinarischen Bereich können ein Sprachrohr für emotionale Instabilität sein. Zeigen sich Auffälligkeiten im Verhalten und der Lernleistung der Jugendlichen, lässt dies vermuten, dass die beiden Bereiche einen Zusammenhang aufweisen könnten. Probleme der Lerntätigkeiten und Teilhabe werden gemäss Matthes durch Ursachen beeinflusst, welche er in zehn Erklärungsmustern (EM) einteilt. Die EM können in vier Themenbereiche gegliedert werden. Sie orientieren sich an den Voraussetzungen des Lernens und beschreiben die charakteristischen Wirkungszusammenhänge:

Wissen und Können in Lernbereichen:

EM1: Diskrepanz zwischen den individuellen Kompetenzen und den fachspezifischen Anforderungen → Lücken werden grösser, wenn die Abweichung wächst.

Basale Kompetenzen:

EM2.1: Motorische Rechts-Links-Sicherheit und Besonderheiten in der Wahrnehmung → Die Besonderheiten der sensomotorischen Voraussetzungen und der individuelle Entwicklungsstand sind noch nicht genügend berücksichtigt

EM 2.2: Rückstände oder Besonderheiten im kognitiven und sprachlichen Bereich → Die Voraussetzung von sprachlichen und kognitiven Kompetenzen, welche noch nicht ausreichend ausgebildet und entwickelt sind.

EM2.3: Entwicklungsstand sowohl der Sozial- wie auch Selbstkompetenz → Die erfolgreiche Teilhabe am Unterricht wird durch Schwierigkeiten in diesen Bereichen belastet und gehemmt.

Motivation:

EM3.1: Misserfolge mindern die Motivation und führen zu vermeidenden Verhaltensmustern → Reaktionen auf Misserfolge führen zu Entmutigungen und beeinflussen das Arbeitsverhalten.

EM3.2: Ängstlich-vermeidendes oder selbstunsicheres Verhalten in den Bereichen des Sozialverhaltens oder Lernens → Handlungen werden zögerlich und sind geprägt von Angst und Vorsicht.

EM3.3: Belastungen und Konflikte aus dem sozialen Umfeld führen zu Bindungsschwierigkeiten → Belastungen aus dem sozialen Leben haben Einfluss auf die Motivation.

Handlungssteuerung:

EM4.1: Negative Lern- und Arbeitsgewohnheiten und Schwächen im Bereich der Ordnung → Die Möglichkeiten können nicht vollständig ausgeschöpft werden, wenn das Lern-, Arbeits- und Ordnungsverhalten Mängel aufweist.

EM4.2: Niedrige Belastbarkeit und starke Ablenkbarkeit → Die Aufmerksamkeit und Spannkraft werden durch diese Faktoren beeinträchtigt.

EM4.3: Nicht vorhandene Strategien fürs Lernen und ausgeprägte Impulsivität → Das Verhalten ist gezeichnet durch spontane Verhaltensimpulse, welche unter keiner Kontrolle stehen. Das Mitteilungsbedürfnis ist schwankend, Ablenkungen wird Aufmerksamkeit geschenkt.

Konfigurationsanalysen zeigen, dass die Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Konfigurationen Unterschiede zeigt und einzelne deutlich häufiger vorkommen. Meist erscheinen Erklärungsmuster nicht isoliert, sondern in einer verflochtenen Kombination. Die zentrale Erkenntnis aus der Analyse ist der Einfluss von Motivation oder Handlungssteuerung bei praktisch allen Problemlagen (Matthes, 2019, S.73-74).

Daraus lässt sich schliessen, dass eine zum Lernstoff ergänzende Förderung im Bereich der Selbstregulation positive Auswirkungen auf die Motivation und Handlungssteuerung haben könnte, was wiederum die Lernleistung positiv beeinflussen könnte.

Ein von schulischen Inhalten und Leistungen losgelöstes Programm könnte ein Weg sein, Probleme im Schulalltag, durch ein präventives Training und das Erlernen von Regulationsstrategien, aufzufangen. Die Selbstwahrnehmung und die Auseinandersetzung damit, was einem guttun kann sind dabei zentrale Themen. Da ein solches Programm als integriertes Element des Unterrichtes oder Förderplanungen nicht existiert, durchaus aber im Rahmen oder unter dem Dach der Schule stattfinden kann, behandelt diese Arbeit sowohl die Entwicklung eines Programms wie auch dessen praktische Umsetzung und Auswertung.

1.2 Ziele & Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Programm zu entwickeln, welches durchführbar ist. Dafür werden bestehende Theorien zugezogen und Einheiten zusammengestellt, die eine soziale und emotionale Förderung für eine Gruppe ausgewählter SuS zum Ziel haben. Die Verknüpfung zwischen Elementen des Hip-Hops und der Pädagogik soll dazu als Gerüst dienen.

Um ein passendes Produkt zu entwickeln, bedarf es einer genaueren Untersuchung der Ausgangslage. Entwicklungsstand, die aktuelle Situation und vorhandene Fähigkeiten der Jugendlichen sollen Aufschluss darüber geben, auf welche Kompetenzen und Voraussetzungen aufgebaut werden kann und welche Bereiche einen Förderbedarf aufweisen und somit in den Fokus des inhaltlichen Rahmens rücken. Unter Einbezug der Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der Theorie definierter Kernthemen einer sowie bereits vorhandener Programme und therapeutischer Ansätze andererseits wird ein Trainingsprogramm entwickelt, welches im Schulalltag integriert werden kann.

Während der praktischen Durchführung der so entwickelten Einheiten besteht ein Ziel darin, eine auf Vertrauen und Regeln basierende, gute Beziehung zwischen der Leitung und den SuS aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln (Kühn,, 2018, S.98).

Nach der Durchführung der Einheiten verfolgt die Arbeit das Ziel einer qualitativen Prüfung des Programmes. Dafür wird mittels Auswertungen, Tagebucheinträgen und Analysen eine Sammlung repräsentativer Daten angestrebt, welche dann einander gegenübergestellt werden und Grundlage für eine Reflexion bieten. Für die Evaluation des Trainings sind zum einen die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen von Bedeutung. Zum anderen liefert die Betrachtung der Beliebtheit und die Bewertung des unterstützenden Potentials der Einheiten seitens der SuS Aufschluss über den gewinnbringenden Nutzen des Trainingsprogramms.

Die Autorin strebt persönlich das Ziel an, ein kreatives Programm aufzubauen, welches auf Theorie basierend einen guten, altersadäquaten Zugang für SuS bietet und mit welchem die Schule als System um ein Inhaltsfenster erweitert werden kann.

Fragestellung 1:

Inwiefern kann das Selbstregulationstraining die Selbstregulation der Jugendlichen verbessern?

Inwiefern können im Programm behandelte Handlungsmöglichkeiten das Repertoire an Strategien zur Selbstregulation der Jugendlichen erweitern?

Ist es möglich über ein Selbstregulationstraining Jugendliche zu sensibilisieren und ihr Verständnis für Strategien zu erweitern?

Inwiefern können erlernte Strategien von Jugendliche selbständig und gewinnbringend von den Jugendlichen in den Alltag transferiert werden?

Fragestellung 2:

Inwiefern können angeleitete Reflexion und Feedback dazu führen, dass Jugendliche eine bessere Selbstwahrnehmung entwickeln und ihre Emotionsäusserung transparenter wird?

Fragestellung 3:

Welchen Nutzen kann ein Selbstregulationstraining bringen?

Inwiefern fördert ein Training die Entwicklung von Selbstregulation?

Welche Inhalte erweisen sich innerhalb des Trainings als gewinnbringend?

Ist die Integration des Selbstregulationstrainings im Unterricht umsetzbar und sinnvoll?

1.3 Aufbau der Arbeit

Da alle Teile der Arbeit eng zusammenhängen, wären verschiedene Möglichkeiten einer Strukturierung möglich. Die Situationsanalyse lässt sich auf Theorien zurückführen, sie hat Einfluss auf die gewählten Forschungsmethoden und liefert die Grundlage für den Prozess der Beantwortung der Fragestellungen. Die Theorie ermöglicht es Themenschwerpunkte festzulegen, welche analysiert werden und als Grundlage für die Entwicklung genutzt werden. Bestehende Modelle dienen der Inspiration und methodischen Orientierung für Entwicklung und Durchführung. Das Produkt wird basierend auf den Erkenntnissen der erforschten Bereiche entwickelt und integriert Theorie und Methoden über Fördermöglichkeiten und Konzepte. Die Durchführung wird mit der Entwicklung geplant und muss auf die Situation angepasst konstruiert werden. Die abschliessende Evaluation bedient sich der Erfahrungen und Beurteilungen der erhobenen Schwerpunkte und bringt sämtlich theoretische, methodische und entwickelten Grundlagen in einen Zusammenhang. Eine vollkommene Vernetzung aller Bereiche ermöglicht es erst, einer Fragestellung nachzugehen und diese zu beantworten. Die Diskussion öffnet zum Schluss den Horizont und schafft Platz für ein mögliches Weiterdenken.

Die Autorin hat sich für die Auseinandersetzung mit der der Thematik und die Strukturierung der Arbeit eines visuellen Mittels in Form eines Mindmaps bedient, um dadurch eine geeignete Auswahl der Schwerpunkte zu erzielen und die Vernetzung aufzuzeigen und zu verstehen.

Abbildung 1: Überblick Elemente der Arbeit

Der visuelle Zugang ermöglichte ebenso den Aufbau der schriftlichen Arbeit, die in fünf Bereiche gegliedert ist. Die Situationsanalyse erläutert die Gegebenheiten und führt zu einer Hypothese, welche mittels Analyse und Interpretation der erforschten Bereiche zur Erfassung der Ausgangslage führt. Dies definiert sowohl die Themenschwerpunkte wie den abzudeckenden Förderbedarf. Aufgrund dessen folgt zunächst eine Auseinandersetzung mit der relevanten **Theorie**. Der anschließende Teil behandelt sämtliche Bereiche der **Methodik**, welche von der Forschung bis hin zu den Modellen aus der Förderung reicht. Das entwickelte **Produkt** ist darauf aufgebaut und wird im Anschluss beschrieben, erläutert und vorgestellt. Die Planung und Beschreibung der konkreten Umsetzung im Praxisfeld erfolgen im Teil der **Durchführung**. Der **Schluss** rundet mit der Evaluation des entwickelten Trainingsprogramms und Diskussion über Chancen und Grenzen des Produkts die Arbeit ab.

1.4 Hinweis zur Arbeit

Zu erläutern ist an dieser Stelle, dass die schriftliche Arbeit die Forschung, Planung, Entwicklung und Evaluation beinhaltet und sich bei den jeweiligen Auseinandersetzungen auf das entwickelte Programm bezieht, welches für die Durchführung verwendet wurde. Ergänzend zur schriftlichen Auseinandersetzung gehört das Produkt dazu, welches das entwickelte Selbstregulationstraining in seiner überarbeiteten Form beinhaltet.

2 Situationsanalyse

Um die Umsetzung und die Prüfung des Programms ganzheitlich zu verstehen, ist es der Autorin ein Anliegen auch einen Einblick auf die Ausgangslage und Rahmenbedingungen des Testfeldes zu geben.

2.1 Institution

Die Oberstufe Stadel ist eine geleitete Schule, welche nach der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes das Schulmodell mit zwei Abteilungen (A und B) gewählt hat. In den Fächern Mathematik, Französisch und Englisch wird in den Anforderungsstufen (I, II und III) unterrichtet. Die Gemeinden Bachs, Neerach, Stadel, Weiach und neu auch Fisibach und Kaiserstuhl bilden zusammen die Oberstufenschulkreisgemeinde. Zurzeit besuchen ca. 180 SuS die Sekundarschule in Stadel. Aus sozioökonomischer Sicht ist an der OS Stadel eine grosse Bandbreite vertreten.

2.1.1 Konzept Schule

Das sonderpädagogische Konzept der Oberstufe Stadel wurde in Zusammenarbeit mit den Primarschulen der Kreisgemeinden festgelegt. Es bietet sowohl die Grundlage für die integrative Förderung leistungsschwacher SuS wie auch Therapien, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Begabtenförderung. Für den Bereich der Berufswahl wird mit dem

Berufsinformationszentrum Oerlikon zusammengearbeitet. Die Oberstufe ist eine Lift-Schule¹. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendprojekt ermöglicht die präventive Arbeit an der Nahtstelle zwischen Volksschule und Berufsbildung. Zum Unterrichtskonzept gehört das Lernatelier² (LA), in welchem die SuS selbständig arbeiten und ihre eigene Planung trainieren. Das LA ist stets von mindestens einer Lehrperson (LP) betreut.

Zu jedem Jahrgangsteam gehört eine Schulische*r Heilpädagog*in (SHP). In aller Regel handelt es sich um eine Fachperson, welche den Förderbedarf für den jeweiligen Jahrgang abdeckt. Zum sonderpädagogischen Konzept gehört ebenfalls die interdisziplinäre Teamsitzung, welche einmal pro Quartal stattfindet. Dort treffen sich alle SHPs des Schulhauses, die Schulleitung, eine Vertretung der Schulpflege, die Schulsozialarbeiterin, die Förderlehrperson für DaZ und die zuständige Schulpsychologin des Schulpsychologischen Dienstes für einen Austausch über die herausforderndsten Fälle der Schule. Gemäss einer Liste der Indikatoren (Anhang: Liste der Indikatoren, S.1) und einem Ampelsystem (Anhang: Ampelsystem der Oberstufe Stadel, S.2) werden SuS kategorisiert und das weitere Vorgehen besprochen. Gemeinsam findet sowohl ein beratender Austausch statt sowie die Festlegung des Förderteams pro besprochenem SuS.

Die Oberstufe Stadel führt im Stundenplan eine wöchentliche Lektion LA Input auf, welche dazu dient, dass die SuS mit dem Lernen als Ganzem auseinandersetzen. Ziel ist es damit Stress- und Belastungspunkte zu mindern und den individuell bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Diese Lektion wird von dem*r SHP des JGs geleitet und mit den KLP gemeinsam gehalten. Als Konzept dafür dient die Ausarbeitung des «Haus des Lernens» (Anhang: Haus des Lernens, S.3). Darin werden die dazugehörigen Themenbereiche folgendermassen dargestellt und miteinander in Verbindung gebracht:

- Anwesenheit, Aufmerksamkeit als Fundament
- Ordnung, Arbeitsorganisation und Lernverhalten in Form von drei Säulen
- Wettersymbole repräsentativ für die emotionale Verfassung und das soziale Umfeld

2.2 Persönliche Situation

Nach meiner Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen trat die Autorin ein Vikariat an der OS Stadel an. Im Anschluss bot sich ihr die Möglichkeit einer Festanstellung. Ein Jahr darauf beschloss sie sich für ein zweites Studium und zog dafür für vier

¹ LIFT: Das Lift-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Jugendprojekt entwickelt und umgesetzt. Es bieten den SuS der Oberstufe in einem geschützteren Setting bereits während der Schule Einblicke in einen Betrieb und den Berufsalltag zu bekommen. Die Aufnahme in das Projekt geschieht per Auswahl der führenden Person und der KLPen basierend auf einem Motivationsschreiben derer SuS, die gerne teilnehmen möchten. An der OS Stadel wird das Projekt von einer dafür ausgebildeten Person geleitet und koordiniert.

² Das Lernatelier ist an der Oberstufe in Stadel sowohl ein persönlicher Arbeitsplatz wie auch ein zeitliches Gefäss. Alle SuS haben ihren festen Sitzplatz mit einem Korpus für ihr Schulmaterial. Da können sie ihre Sachen lagern und während den LA-Stunden selbständig am aktuellen Stoff arbeiten. Das LA ist stets betreut von Lehrpersonen. Dies bietet die Möglichkeit zum Erledigen von Hausaufgaben, Aufträgen oder der Vorbereitung auf eine Prüfung, wobei man immer mindestens eine Fachperson vor Ort hat, wenn Fragen auftauchen. Auch kann das LA sowohl zum Aufarbeiten oder Vertiefen des Stoffes genutzt werden, wie auch zum individuellen Arbeiten mit FK ohne sie vom Regelunterricht entfernen zu müssen.

Jahre nach Hamburg, um dort die AMD (Akademie für Mode & Design) zu absolvieren. Nach dem Bachelorabschluss zog es sie wieder zurück in die Schweiz, wo sie eine weitere Festanstellung an der OS Stadel antrat. Fünf Jahre arbeitete sie als Fachlehrperson. Währenddessen entstanden immer häufiger Situationen, in denen sie den Förderbedarf abdeckte. Da sie die Arbeit mit Jugendlichen mit Förderbedarf immer mehr erfüllte, beschloss sie den Weg als SHP einzuschlagen. Um möglichst individuell und mit neuem Wissen in ihrer neuen Rolle aufzugehen, absolviert sie die Hochschule für Heilpädagogik.

Sie übernimmt in ihrem Jahrgangsteam vor allem die Verantwortung als SHP für die SuS mit einem Status der integrativen Förderung³ (IF).

2.2.1 Training in Sozialverhalten & Organisation

Seit dem aktuellen Schuljahr führt die Autorin zusätzlich eine Kleingruppe mit SuS, welche vom Französischunterricht dispensiert wurden und besonderen Förderbedarf in sozialem Verhalten und Alltagsbereichen wie Planung, Koordination und Selbstregulation zeigen. Die kreative und praktische Arbeit mit den Jugendlichen in diesen Bereichen erfüllt sie sehr und motiviert sie für die Entwicklung neuer Formen zur Förderung der genannten Bereiche.

2.3 Integration des Selbstregulationstraining im Unterricht

Die Grundidee des Programms ist es, die einzelnen Elemente in den Regelunterricht einfließen zu lassen und in den Schulalltag zu integrieren. Am aktuellen Arbeitsort der Autorin würde sich das LA Input (Konzept Schule, S.6) anbieten. Nachdem die Autorin das Programm bei der Schulleitung und Schulpflege präsentieren durfte, wurde ihr die Möglichkeit eröffnet, das Programm als Pilotprojekt an der Schule durchzuführen.

Durch die aktuelle Situation der Schulschliessung und der Unterrichtsform mittels Fernschulung entfallen Fächerbereiche, welche nicht zu den Promotionsfächern gehören. Die SHPs führen während des Fernunterrichts zusammengestellte Kleinklassen, welche es ermöglichen auch an individuellen Förderthemen und Bereichen zu arbeiten, die nicht nur an Unterrichtsfächer im klassischen Sinne gebunden sind.

Für diese Arbeit und die Erprobung des entwickelten Selbstregulationstrainings entschied sich die Autorin für eine tägliche Integration des Programms in den Fernunterricht. Dadurch entstand eine kurze, aber intensive Durchführungsphase.

³ Ein IF-Status kann in 3 Stufen verliehen werden und wird aufgrund Abklärungen und Leistungsvermögen der SuS in Absprache mit dem SPBD ausgesprochen. Ein IF1 Status bedeutet, dass die SHP Hilfestellungen bietet. Ein IF2 Status bedeutet, dass die SHP individuelle Förderung anbietet und die Möglichkeit für angepasste, individuelle Lernziele besteht, wenn dies notwendig erscheint. Bei einem IF3 Status kann auf eine Bewertung verzichtet werden und stattdessen ein Bericht für das Zeugnis verfasst werden. Die Lernziele werden angepasst.

3 Beteiligte Personen

Die geführte Kleinklasse der Autorin besteht aus sechs SuS mit einem IF-Status in unterschiedlichen Bereichen. Vier dieser sechs SuS bilden bereits Teil der Kleingruppe, welche während der regulären Unterrichtsform drei Lektionen wöchentlich am Förderprogramm der Autorin teilnehmen (Training in Sozialverhalten & Organisation, S.8). Dies ermöglicht das Arbeiten in einer vertrauten Gruppe. Das detaillierte Wissen der Autorin über die Verhaltensmuster der SuS formt ihr Bewusstsein dafür, welche Schwierigkeiten entstehen könnten und welche Förderbedürfnisse vorhanden sind. Das Arbeitsverhalten der beteiligten SuS ist geprägt von Motivations- und Konzentrationsschwierigkeiten, was einen zusätzlichen erschwerenden Faktor für die komplette selbständige Arbeit von zuhause aus mit sich bringt. Die intensive Begleitung und enge Form der Betreuung dieser Form der Verantwortlichkeit und der Leitung über alle Wochenstunden schafft aber auch Raum und Zeit für besondere Methoden und Inhalte. Die Kleingruppe kann durchaus mit vorhandenen Settings während des regulären Unterrichts verglichen werden und eignet sich daher gut für die Durchführung und das Testen des Programms.

3.1 Kleingruppe

Die SuS der Kleingruppe unterscheiden sich im Einzelnen stark voneinander, zeigen jedoch alle individuelle Auffälligkeiten in ihrem Verhalten und im Umgang mit Stress, Emotionen und Selbstregulation.

3.2 Autorin

Die Aufgabenbereiche der Autorin umfassen für diese Arbeit mehrere Ebenen. Sie entwickelt das Selbstregulationsprogramm (Konzept, S.53) und plant dessen Durchführung (Durchführung, S.66). In ihrer Rolle als SHP liefert sie Hintergrundwissen über die Stärken und Schwächen der beteiligten SuS. Des Weiteren übernimmt sie in ihrer Rolle Kleinklassenführende die Leitung und Umsetzung des Programms. Für die Umsetzung stellt sie einen Pool an Forschungsmethoden (Forschungsmethoden, S.32) zusammen, mit welchen sie sowohl den Bedarf eines solchen Programms begründet als auch dessen anschließende Evaluation vornimmt.

4 Hypothese

In Anbetracht der gegebenen Situation kristallisieren sich folgende Hypothesen für die Autorin heraus:

- Der Umgang mit Stress und Emotionen beeinflusst Jugendliche (auch wenn unbewusst) in ihrem Verhalten und bedarf einer Förderung in Form des Erlernens der Selbstwahrnehmung damit sich eine Selbstregulation entwickeln kann.

- Stabilisatoren, welche mit regelmässiger Auseinandersetzung und Spiegelung des eigenen Verhaltens einhergehen stellen massgebliche Einflussfaktoren für die Transparenz und Adäquanz der Emotionsäusserung dar.
- Auffälliges und unangemessenes Verhalten lässt sich auf nicht vorhandene Strategien der Selbstregulation zurückschliessen.
- Es ist möglich ein Selbstregulationstraining in den Schulunterricht zu integrieren.
- Jugendliche verfügen grundsätzlich über ein Förderpotential, wenn sie die passende Unterstützung erhalten.
- Ein Training führt zu einer Verstärkung und Verbesserung der Selbstregulation.

5 Entwicklungsstand als Ausgangspunkt

Um eine möglichst aussagekräftige Erhebung des Entwicklungsstandes der Jugendlichen in Bezug auf die Selbstregulation aufzustellen, hat die Autorin mehrere Bereiche, welche in Zusammenhang mit der Regulation stehen untersucht. Die kombinierte Anwendung mehrerer Forschungsmethoden (Forschungsmethoden, S.32) ermöglicht eine zusammenhängende Analyse.

5.1 Stress

Mit dem Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (Anhang: Fragebogen zur Erhebung von Stress- und Stressbewältigung im Kindes- & Jugendalter, S.4) wollte sich die Studierende einen Überblick über Stressvulnerabilität, dem Einsatz von Stressbewältigungsstrategien, die vorhandene Stresssymptomatik und das aktuelle Wohlbefinden der SuS aus der Testgruppe verschaffen.

Die Auswertung erfolgt in der Gliederung der drei oben genannten Bereiche. Für eine bessere Übersicht wurden die Ergebnisse in Diagrammen zusammengefasst und miteinander verglichen.

Abbildung 2: Ergebnisse Erhebung Stressvulnerabilität

Beim Betrachten der Auswertung für den Bereich der **Stressvulnerabilität** ist sofort erkennbar, dass sich alle SuS im durchschnittlichen Werte-Bereich befinden. Deutlich ist dabei aber auch, dass sich fünf von sechs SuS sich im oberen Feld des Durchschnitts bewegen somit näher beim Bereich überdurchschnittlich liegen als beim Bereich unterdurchschnittlich.

Betrachtet man das **Bewältigungsverhalten** der sechs SuS, lässt sich keine

Tendenz über die gesamte Gruppe hinweg beobachten. Die bevorzugten **Strategien** unterscheiden sich von Person zu Person.

Abbildung 3: Ergebnisse Erhebung Stressbewältigungsstrategien

Gemäss Lohaus et al. wertet man einen überhöhten Umfang im Einsatz von ärgerbezogenen und/oder problemausweichenden Strategien als ungünstig (Lohaus et al., 2018, S.35). In dieser Gruppe ist dies bei einem Jugendlichen der Fall. Als eher ungünstig wertet man dabei die bevorzugten Bewältigungsmuster, bei denen die Suche nach sozialer Unterstützung und das problemorientierte Handeln im Vordergrund steht (ebd., S.35). Auch hier findet sich ein Jugendlicher der Gruppe, der dieser Kombination entspricht.

Abbildung 4: Ergebnisse Erhebung Stresssymptomatik und Wohlbefinden

Die Erhebung in Bezug auf Symptomatik und Wohlbefinden zeigt auf, dass die meisten SuS über das Auftreten von sowohl physischen wie psychischen Symptomen berichten, wobei diese allerdings bei allen bis auf einem im Normbereich liegen. Dieser Jugendliche empfindet ausserdem als einziger ebenso ein unterdurchschnittliches Wohlbefinden. Ein weiterer Schüler befindet sich nahe am unterdurchschnittlichen Bereich.

Grundsätzlich lässt sich anhand dieser Ergebnisse nicht von einem dringenden Förderbedarf sprechen. Reaktionen im Schulalltag zeigen dabei jedoch teilweise ein anderes Bild. Die Autorin vermutet, dass die Selbstwahrnehmung der SuS nicht genügend entwickelt oder ausgeprägt ist und es ihnen somit nicht möglich ist ihr Verhalten ganzheitlich zu bewerten. In der intensiven Zusammenarbeit und basierend auf der Vielzahl von Gesprächen der Autorin in ihrer Funktion der SHP ist auffällig, dass die Berichterstattung der SuS in Bezug auf schwierige Situationen in der Schule oder zuhause oft nicht dem entspricht, was die Autorin beobachtet. Verhalten und Reaktionen entsprechen teilweise nicht der inhaltlichen Wiedergabe oder den Erläuterungen in Gesprächen.

5.2 Fremdeinschätzung der SHP

Damit ein Vergleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung gemacht werden kann, erstellt die Autorin einen Fragebogen (Anhang: Fragebogen zur Fremdeinschätzung der Jugendlichen, S.9), welcher relevante Themen beinhaltet und ermöglicht, gesammelte Erfahrungen und Beobachtungen in vergleichbare Werte umzuwandeln.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Jugendlichen (Training in Sozialverhalten & Organisation, S.8) ist es der Autorin möglich Aussagen über diese Bereiche zu machen, welche sowohl auf durchgeführte Einheiten und Gespräche über Gefühle und Verhalten wie auf Beobachtungen basieren. Die dargestellten Netze über vorhandene **Stabilisatoren** im näheren Umfeld (Anhang: Ergebnisse Fragebogen, S.10) zeigen, dass drei der betrachteten SuS über mehr als 50% der erwähnten Stabilisatoren und drei SuS über nur eine oder weniger verfügen. Diese Werte werden mit den Werten in Bezug auf Reaktion und Emotionsäußerung verglichen. Dafür wird im Vorfeld definiert, welche Kombinationen der beiden Verhaltensbereiche auffällig sind und warum.

Erkennbare Emotionen selten und Angemessene Reaktion selten:

- Die Reaktion kann möglicherweise stärker negativ interpretiert werden, da eine Vorwarnung der Emotionsveränderung nicht erkannt werden kann
- Emotionen äussern sich weder in Mimik noch im Verhalten, was zu einem wenig fassbaren Bild des Jugendlichen führt

Erkennbare Emotionen teilweise und Angemessene Reaktion teilweise:

- Die Reaktion kann möglicherweise stärker negativ interpretiert werden, da eine Vorwarnung der Emotionsveränderung nicht erkannt werden kann
- Emotionen äussern sich weder in Mimik noch im Verhalten, was zu einem wenig fassbaren Bild des Jugendlichen führt
- Inkonsequenz führt zu möglicher Unberechenbarkeit

Erkennbar Emotionen oft und Angemessene Reaktion selten:

- Könnte möglicherweise eine Form der Übertreibung oder Verdrängung sein

Tabelle 1: Übersicht Stabilisatoren im Vergleich mit Verhaltensauffälligkeiten

SuS	Anzahl Stabilisatoren	Kombination (auffällig)
SaTe	1/5	Selten – Selten
ArHo	1/5	Teilweise – Teilweise
NeHu	4/5	Oft – Oft
RuVaPI	3/5	Selten – Selten
LiAn	4/5	Teilweise – Oft
MaWi	0/5	Oft – Selten

Berechnet man die Korrelation dieser beiden Bereiche, ergibt sich ein **positiver Zusammenhang**: SuS mit der höheren Anzahl Stabilisatoren verhalten sich weniger oft auffällig. Interpretiert werden kann dies mit der Annahme, dass Stabilisatoren dazu führen, dass man sein Verhalten adäquater steuern kann. Es könnte in direkten Zusammenhang damit gestellt werden, dass Stabilisatoren auf Beziehungsebene dazu beitragen, dass gemeinsame Zeit und ein Austausch stattfinden. Piquart beschreibt die Qualität des Eltern-Kind-Gesprächs unabhängig der Menge, als wesentlichen Einflussfaktor für das Emotionsverständnis. Die Bezugnahme auf Gefühle und Wünsche fördern die Fähigkeit Emotionen bei anderen Personen zu verstehen (Piquart, 2019, S.190).

Regelmässige Rückmeldungen und ein Austausch über Empfindungen führen demnach zum Erlernen der Interpretation einer Emotion und beeinflussen vermutlich die Qualität der Interpretierbarkeit der Ausdrucksform der eigenen Emotion.

Betrachtet man die beiden Items der **Regulation** wird sichtbar, dass beide Bereiche bei über 50% der betrachteten Jugendlichen nicht ausreichend vorhanden oder entwickelt sind.

Dies lässt die Interpretation zu, dass die SuS über nicht genügend bis keine **Strategien** verfügen, um ihr Verhalten selbständig zu beeinflussen und zu steuern.

Abbildung 5: Ergebnisse Erhebung Regulation und vorhandenen Strategien

Bewusstsein über Wirkung Verhalten

Abbildung 6: Ergebnisse Erhebung des Bewusstseins über die eigene Wirkung

der grundsätzlich vorhanden ist oder nicht und sie nicht abhängig davon ist, wie sich eine Situation gestaltet.

Die Auswertung über die **Reflexionsfähigkeit** (Anhang: Ergebnisse Fragebogen Fremdeinschätzung: Reflexionsfähigkeit, S.11) der eigenen Emotionen und des eigenen Verhaltens hat in der Gegenüberstellung der Variante mit und ohne Unterstützung gezeigt, dass 75% der Jugendlichen besser reflektieren können, wenn man ihnen hilft. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Förderpotential vorhanden ist und eine gemeinsame Auseinandersetzung mit der Reflexion zu einer Verbesserung dieser Fähigkeit führen könnte. Ergänzend ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass der sprachliche Aspekt nicht ausser Betracht gelassen werden kann. Gespräche der Autorin mit den SuS haben gezeigt, dass den Jugendlichen teilweise auch der Wortschatz für die Vielfalt von Emotionen fehlt und sie nicht genau beschreiben können, wie sie sich fühlen. Harris et al. (2005; zitiert nach Piquart, 2019, S.190) zeigen auf, dass das Sprachniveau Einfluss auf den Erwerb von Wissen über Emotionen hat.

5.3 Interview

Bei der mündlichen Befragung der SuS hat sich gezeigt, dass sie zwar auf alle Fragen antworten konnten, allerdings nicht mit konkreten Beispielen. Oft fielen Aussagen in Richtung «Das weiss ich nicht», «Nichts», «Keine», «Ich gehe weg» oder «Ich warte», «Es geht dann vorbei». Würden man diese Aussagen ohne Ergebnisse, die sich teilweise durch nachfragen ergeben haben, faktisch werten, sähen die Ergebnisse zusammengefasst und vereinfacht folgendermassen aus:

- Momente des Unwohlseins: keine
- Reaktion: Flucht, Keine
- Erkennen: Nirgendwo
- Regulation: Keine, Abstand

Dies könnte so interpretiert werden, dass die Jugendliche über **keine Stressfaktoren** verfügen und **stets emotional neutral** bleiben. Das Unwohlsein wird nicht erkannt und ist somit nicht vorhanden. Durch Abstand nehmen der Situation wird eine Regulation erzeugt.

Vergleicht man in die Aussagen mit den Ergebnissen der anderen beiden Methoden für die Entwicklungsabklärung, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass:

- die Jugendliche ein **Defizit in der Selbstwahrnehmung** aufweisen, da dies nicht erkannt und Situationen zugeordnet werden kann
- die Jugendlichen sich nicht bewusst darüber sind, welche **Stressoren** ihre Emotionalität beeinflussen
- die Jugendlichen über **sehr wenige bis keine Strategien** zur Regulation verfügen

5.4 Interpretation der Ergebnisse in der Triangulation

In der Gegenüberstellung der Ergebnisse der drei Methoden sind grosse Unterschiede zu erkennen. Eine mögliche Erklärung für die Unauffälligkeit der Stressevaluationsergebnisse könnte daran liegen, dass zur differenzierten Beantwortung der Fragen bereits die Kompetenzen Selbstwahrnehmung und Reflexion bedarf. Stützt man sich auf die Beobachtungen und Erkenntnisse der Studierenden, könnte dies der Grund dafür sein, warum die Auswertung nicht für ein Defizit oder Förderbedarf spricht. Es könnte ebenso gut möglich sein, dass die Studierende ihre Beobachtungen zu stark interpretiert und somit die Situation zu stark wertet. Ein zusätzlicher Aspekt, der hier vor allem aufgrund des Alters der SuS, nicht aussen vor gelassen werden sollte, ist die Thematik der Scham. Dies lässt sich mit Greifs Definition des Defensivmechanismus gleichsetzen. Er erklärt, dass Angst vor Misserfolgen und Ansehensverlust verantwortlich dafür sein können, dass jemand nicht ins Reflektieren kommt (2008, in Röhrs, 2011, S.88). Aussagen über die eigenen Gefühle und das eigene Verhalten zu tätigen, ob in einem Gespräch oder einer schriftlichen Befragung, impliziert immer auch eine Offenbarung über das eigene Selbst. Da die Autorin ein enges und vertrautes Verhältnis mit den Jugendlichen hat und bereits die Erfahrung machen durfte, dass die SuS durchaus bereit sind, mit ihr über Emotionen und Aktionen zu sprechen, wird dieser Punkt für die Arbeit berücksichtigt, für die Interpretation aber ausgeschlossen.

Wenn die Erkenntnisse in der Triangulation betrachtet werden, ergibt sich ein verständliches Bild der Situation, aus welchem drei **Kernaussagen** herausgefiltert werden können:

1) Ein belastetes, instabiles Umfeld führt zu weniger Stabilität und kleineren Entwicklungsprozessen im Erlernen der Emotionswahrnehmung und -äusserung, was wiederum zur Folge haben könnte, dass eine Regulation im Moment mehr Zeit in Anspruch nimmt.

2) Die Kombination aus wenig bis keinen vorhandenen Strategien der Regulation und der wenig ausgeprägten Selbstwahrnehmung könnte eine Erklärung für unangebrachtes und auffälliges Verhalten sein.

3) Die Reflexionsfähigkeit ist möglicherweise nicht ausreichend trainiert und vorhanden, beinhaltet aber grosses Förderpotential auf, wenn die Jugendlichen im Lernprozess begleitet werden.

5.5 Ableitung des Förderbedarfs

Den Kernaussagen ist zu entnehmen, dass ein Förderbedarf auf **mehreren Ebenen** vorhanden ist. Dabei ist zu unterscheiden, welche Bereiche im Rahmen der Schule abgedeckt werden können und auf welche kein Einfluss genommen werden kann.

Während Stabilisatoren nicht in die Förderung integriert werden können, da sie ausserhalb der Aufgaben der Schule liegen, ist es möglich mittels regelmässiger, zeitnaher **Rückmeldungen** einen Teil der Spiegelung dessen zu gewährleisten, wie das Verhalten wahrgenommen wird. Dies könnte den Entwicklungsprozess im Umgang mit Emotionen und folglich der der Selbstwahrnehmung positiv unterstützen.

Durch eine **Sensibilisierung** der Thematik und das Kennenlernen möglicher **Strategien** besteht eine grosse Chance darin, das Repertoire an Selbstregulationsstrategien zu erweitern und die Jugendlichen zur Entwicklung **eigener Formen** zu animieren. Längerfristig könnte das eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Jugendliche haben.

Bewältigungs- und Anpassungsleistungen können gemäss Matthes dazu führen, dass Problemlagen entstehen. Das Verhalten ist motiviert durch die Erfüllung von Wohlbefinden und kann lediglich im Rahmen der Verhaltensmöglichkeiten und Fähigkeiten gestaltet werden. Problematisch erscheinende Verhaltensweisen, welche die Lerntätigkeit beeinflussen sind daher zwingend als Bewältigungsleistung zu verstehen (Matthes, 2019, S.63). Betz spricht vom sozialen, innerpsychischen und pädagogischen Wirkkreislauf und definiert die Ursache für **Lern- und Leistungsprobleme** mit dessen Wirkzusammenhang (1998 in ebd., S.63-64).

Eine ergänzende Förderung im Bereich der Regulation des Empfindens und Verhaltens zusätzlich zu stoffbasierten Förderplänen ist deswegen einen vielversprechenden Charakter, weil diese beiden Bereiche im gegenseitigen Einfluss zueinanderstehen. Matthes betont die Bedeutung der benötigten Aufmerksamkeit von Handlungshindernissen, da diese Bewältigungsstrategien brauchen (ebd., S.147).

Eine Hilfestellung zeichnet sich durch die Demonstration des Verhaltens, der Erklärung über die Freiheiten, Vorschlägen und einem **Feedback** aus. Die Lernenden sollen dabei Ermuntert werden, das Gelernte auch in anderen Zusammenhängen anzuwenden. Diese Form der Intervention wird als Scaffolding bezeichnet. Die Jugendlichen sollen ein Gerüst erhalten, an welchem sie sich in der Anwendung festhalten können. Das Ziel dabei liegt vor allem darin, sich als leitende Person immer mehr zurückzuziehen und den Jugendlichen eigenständige Umsetzungsformen zu ermöglichen (Landmann & Schmitz, 2007, S.237). Aus heilpädagogischer Sicht ist die oben genannte Kernaussage 3 von grosser Bedeutung und kann für sämtliche Bereiche als Grundannahme herbeigezogen werden. Sie belegt den Gewinn einer Begleitung und eröffnet die Sicht auf mögliche Erfolge und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wygotski erläutert, dass die Untersuchung dessen, wozu ein Jugendlicher in Zusammenarbeit in der Lage ist zu leisten, seine zukünftige Entwicklung definiert (1987; zitiert nach Matthes, 2019, S.43).

THEORETISCHER TEIL

6 Entwicklungspsychologie Jugendalter

Da das Kernthema der Arbeit einige Bereiche der Entwicklungspsychologie beinhaltet und die Auseinandersetzung dieser Wissenschaft sowohl für die Analyse wie auch die Entwicklung des Produktes von grosser Bedeutung ist, wird in diesem Kapitel erläutert, welche Teilbereiche der Entwicklungspsychologie relevant sind. Ausschlaggebend für diese Arbeit sind dabei die Theorien für das Jugendalter. Des Weiteren werden Einflüsse auf die Entwicklung und deren mögliche positive Förderung erläutert.

6.1 Entwicklungsbegriff als Grundlage

Wenn man sich mit der Entwicklungspsychologie beschäftigt, so ist vorausgesetzt, dass eine Vorstellung davon besteht, was unter psychischer Entwicklung verstanden wird. Die Vorstellungen verschiedener Vertreter*innen decken sich dabei nicht, wobei sich die meisten einig darüber sind, dass die psychische Entwicklung als geordnete, gerichtete und längerfristige **Veränderung des Erlebens** und Verhaltens über eine gesamte Lebensspanne verstanden wird (Piquard et al., 2019, S.16). Trautner (1992; zitiert nach Lohaus & Vierhaus, 2019, S.4) beschreibt dies als Veränderungen, die Entwicklung beinhalten, einander zeitlich überlagern und sich aufeinander beziehen. Daraus lässt sich erkennen, dass Entwicklung Veränderungen in Bezug aufeinander und über eine Zeitspanne hinweg meint.

6.2 Aufgaben der Entwicklungspsychologie

Die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich folglich damit die menschliche Entwicklung zu beschreiben, Erklärungen dafür zu finden, Einflüsse zu untersuchen und diese zu definieren. Während in der Anfangszeit der Entwicklungspsychologie als wissenschaftliche Disziplin das Ziel darin bestand, Entwicklungsprozesse so zu beschreiben, dass Normen für Altersabschnitte aufgestellt wurden, existiert heute ebenso der Ansatz, zentrale Entwicklungsthemen einer Lebensspanne zu beschreiben (Piquard et al., 2019, S.25). Im Zentrum steht nicht nur die intraindividuelle Veränderung von Erleben und Verhalten, sondern auch deren interindividuellen Unterschiede. Somit steht die Beschreibung und Erklärung von Entwicklungsveränderungen im Fokus der Entwicklungspsychologie (Lohaus & Vierhaus, 2019, S.5).

6.3 Jugendalter

In der Phase des Jugendalters finden Veränderungen auf mehreren Ebenen statt, woraus sich eine Vielzahl an Entwicklungsaufgaben ergibt.

6.3.1 Physische Entwicklung

Auf physischer Ebene ist das Einsetzen der **Pubertät**, welche für die Veränderung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich ist, ein zentrales Ereignis. Durch die körperlichen Veränderungen bedürfen Hirnregionen einer Anpassung, um die eine

Körperbeherrschung weiterhin zu gewährleisten. Aus neurobiologischer Sicht vollzieht sich ein **Umbau gewisser Hirnregionen**. Die Informationsverarbeitung gewinnt durch den Abbau überschüssiger Neuronen an Geschwindigkeit. Hirnstrukturelle Anpassungen unterliegen der Hierarchie der Bedeutung für das Überleben. Sie bestimmen das Tempo und die Reihenfolge der Weiterentwicklungen. Das limbische System, welches für die Verarbeitung von Emotionen und emotionalen Reizen verantwortlich ist und der präfrontale Kortex, der unter anderem für die Entwicklung von Handlungskontrolle, Aufmerksamkeitssteuerung und Handlungsplanung von Bedeutung ist, werden hingegen nur langsam neu strukturiert. Die Veränderungen in den Hirnregionen haben zur Folge, dass sich auch der Neurotransmitterhaushalt verändert. Die Verringerung der Dopaminrezeptoren und die Abnahme der Serotoninausschüttung haben zur Folge, dass das Hirnbelohnungssystem eine geringere Stimulation erfährt. Somit kann erklärt werden, warum im Jugendalter negative Gefühle vermehrt auftreten und das Hervorrufen positiver Gefühle eine grössere Anstrengung erfordern. Die Abnahme der Melatoninmenge in Kombination mit ihrer zeitlich späteren Ausschüttung beeinflusst das Schlafverhalten der Jugendlichen.

Die Vielzahl der Veränderungen bringt nicht nur Entwicklungsaufgaben, sondern auch Chancen für die Anpassungen an neue Gegebenheiten mit sich (Lohaus & Vierhaus, 2019, S.280-283).

6.3.2 Psychische Entwicklung

Veränderungen auf psychischer Ebene sind verantwortlich dafür, dass sich die Verarbeitungs- und Reaktionsgeschwindigkeit im Gehirn und das **Gedächtnis** verbessern. Die kortikale Reifung führt zugleich zu einer Verbesserung der Fähigkeiten zur Selbstregulation. Letzteres wird als basale Kompetenz, die im Entwicklungsverlauf erworben werden muss, betrachtet. Mit der Selbstregulation einhergehend spielt der Umgang mit Emotionen und deren Regulation eine grosse Rolle (ebd., S.283-285).

6.3.3 Emotionale Entwicklung

Auf emotionaler Ebene lassen sich viele Gemütschwankungen beobachten. Nebst der Zunahme der negativen Gedanken geraten eigene Gefühle immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit der Jugendlichen. Dies hat einen Einfluss auf die Entwicklung des **Selbstbildes**, denn es färbt die Selbstbewertung. Das Selbstwertgefühl wird dadurch beeinflusst und wird daher in der Regel in der ersten Phase der Pubertät gemindert. Die Verfügbarkeit der sozialen Unterstützung und eigenen Emotionsregulationsstrategien beeinflusst dabei massgeblich inwiefern Jugendliche in Problemsituationen reagieren (ebd., S.285-286).

6.3.4 Der kritische Lebensabschnitt

Eine erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben stellt die Grundlage für Zufriedenheit dar. Vor allem im Jugendalter rufen diese Aufgaben jedoch Stress und Belastung hervor. Das Jugendalter wird deswegen oft als kritische Phase bezeichnet, da sich bei Jugendlichen vermehrt **Verhaltensauffälligkeiten** und Probleme zeigen, welche davon abhängig sind,

inwiefern die Bewältigung gelingt und wie damit umgegangen wird, wenn die Entwicklung eine Krise erfährt (Eckert et al., 2019, S.14). Wenn Jugendliche eine hohe emotionale Belastung verspüren und gleichzeitig über wenig Bewältigungskompetenzen verfügen, führt dies vermehrt dazu, dass sie nicht auf konstruktive Lösungsstrategien zurückgreifen, sondern stattdessen ungünstigen Bewältigungsstrategien wählen. **Emotionale Probleme** entstehen daneben auch durch ein hohes Stresserleben. Der Belastungsgrad und die vorhandenen Bewältigungskompetenzen bestimmen die Qualität des **Erlebens der Selbstwirksamkeit**. Die persönliche Einschätzung eines Jugendlichen bezüglich seiner Selbstwirksamkeit wirkt wiederum entscheidend darauf ein, wie er oder sie Belastungen zu bewältigen vermag (Petermann & Petermann, 2017, S.17).

6.4 Einfluss auf die Entwicklung

Damit Entwicklungsprozesse erklärt oder vorhergesagt werden können, müssen die Einflussfaktoren mit betrachtet werden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist dafür eine Untersuchung der biologischen Faktoren und sozialen Bedingungen sowie das Einbeziehen der kulturellen und geschichtlichen Kontexte und der Eigenaktivität des Individuums notwendig (ebd., S.26-27).

6.5 Risiko- und Schutzfaktoren

Verschiedene Faktoren, die miteinander in Wechselwirkung stehen, sind für das Entstehen von Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich. Unter Risikofaktoren versteht man Einflüsse, die eine Entwicklungsabweichung begünstigen, während Schutzfaktoren für Bedingungen stehen, welche einer Abweichung der Entwicklung entgegenwirken. Dabei wird zwischen internen und externen, sprich von der Umwelt herbeigeführten Faktoren unterschieden. Die Gefahr psychischer Verhaltensauffälligkeiten ist grösser, wenn mehr Risikofaktoren und weniger Schutzfaktoren existieren. Dabei ist jedoch nicht allein die Quantität an Risikofaktoren entscheidend, vielmehr spielt auch die qualitative Ausprägung der einzelnen Faktoren eine wichtige Rolle (Eckert et al., 2019, S.303-311). Risikofaktoren können dabei spezifisch für eine Folgeentwicklung oder unspezifisch sein. Mit **Multifinalität** beschreibt man die Tatsache, dass ein Faktor zu verschiedenen Konsequenzen führen kann. Wenn über unterschiedliche Faktoren ein abweichendes Verhalten entwickelt werden kann, spricht man von **Äquifinalität**. Zu den Schutzfaktoren zählt man **Ressourcen** im personalen oder sozialen Bereich, welche die Auswirkungen der Risikofaktoren reduzieren können (Petermann & Petermann, 2017, S.297-300).

6.6 Prävention von Verhaltensauffälligkeiten

Während Petermann & Petermann von Interventionen sprechen, unterscheidet Eckert zwischen Prävention und Intervention. Die Definition unterscheidet sich dabei in der Form der Einsetzung. Prävention verfolgt das Ziel das Auftreten von Störungen vorzubeugen, während

die Intervention dann eingesetzt wird, wenn Auffälligkeiten bereits vorhanden sind (Eckert et.al., 2019, S.315).

In dieser Arbeit wird der Begriff der Prävention verwendet, wobei damit eine Mischform der beiden Anwendungen gemeint ist. Die SuS zeigen Auffälligkeiten, jedoch sind diese noch nicht in grossem Masse ausgeprägt. Deshalb geht die Autorin davon aus, dass es sich um ein Entwicklungsprobleme handelt, die jedoch nicht so stark ausgeprägt sind, dass man von einer psychischen Störung sprechen könnte. Das Produkts strebt die Entwicklung eines Trainingsprogramms an, welches primär **präventiven Charakter** hat, aber **Anwendungsgebiete** gemäss einer Intervention integriert.

7 Selbstkonzept

Der Begriff des Selbstkonzepts verfügt über eine Vielzahl an Definitionen, mit denen sich auch die Inhaltsbereiche unterscheiden. Aus psychologischer Sicht lässt sich sagen, dass der Begriff des Selbst für die Vorstellung steht, welche eine Person von sich selbst oder andere von ihr haben. Röhrs begründet die Verwendung des Begriffs Selbstkonzept damit, dass der Begriff Konzept die Bedeutung einer Skizze oder eines Entwurfs hat. Sie setzt damit in Verbindung, dass es sich beim Selbstkonzept nicht um ein fertiges Bild handelt, sondern vielmehr um eine Vorstellung dessen, was eine mögliche Entwicklung impliziert. (Röhrs, 2011, S.19-20) Leary und Tangeney (2003; zitiert nach ebd., S.24-25) unterteilen die Definition des Selbstkonzeptes in fünf Gruppen. Darin unterscheiden sie die Bedeutung des Selbst in fünf Zusammenhängen: Person, Persönlichkeit, Quelle der Volition, Selbstbewusstsein und Wissen der Person über das Selbst. Rosenberg (1979; zitiert nach ebd., S.25) hingegen betrachtet das Selbstkonzept als Einstellung zu sich selbst, indem er zwischen kognitiven, affektiven und handlungsausgerichteten Komponenten unterscheidet. Seiner Ansicht nach steht das Selbstkonzept dafür, was ein Individuum gesamtheitlich an Gefühlen und Gedanken über sich selbst zu einem Objekt vereint. Die Psychologie definiert das Wort Selbstkonzept vom Blickwinkel aus, wie ein Individuum sich selber sieht und was es sich selber zuzuschreiben vermag. Es wird dabei eine klare Abgrenzung dazu vollzogen, was ein Individuum gerne sein möchte (ebd., S.25).

Aus diesem Auszug an möglichen Definitionen des Begriffes wird ersichtlich, dass die Erläuterungen des Selbstkonzeptes sich teilweise stark unterscheiden. Somit sind Erklärungen, wie ein Selbstkonzept entsteht genauso unterschiedlich, da bereits die Definitionen unterschiedliche Aspekte beinhalten.

Der Aspekt des Selbstkonzeptes wird für diese Arbeit lediglich als theoretische Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Selbstwahrnehmung und der Selbstreflexion verwendet, nicht aber als eigenständiger Themenschwerpunkt, welcher an sich und losgelöst für die Entwicklung der Arbeit von Relevanz wäre. Somit wird auf die Auswahl oder Festlegung einer Definition verzichtet und die Betrachtung mehrerer Definitionen dafür genutzt, die beiden folgenden Themengebiete tiefgründiger verstehen und erläutern zu können.

8 Selbstwahrnehmung

Um besser auf die Bedeutung und den Inhalt der Selbstwahrnehmung eingehen zu können bedarf es einer vorangehenden Betrachtung der Wahrnehmung und des Denkens.

8.1 Wahrnehmung

Mit Wahrnehmung wird in erster Linie die **Informationsgewinnung** über visuelle, auditive und haptische Empfindungen beschrieben. Der konstruktivistische Ansatz definiert Wahrnehmung als eine Kombination von **Sinnesempfindungen** mit einer Bedeutung aus der Umwelt. Die Entwicklung erfolgt demnach über einen Lernprozess, indem Assoziationen gebildet werden. Der ökologische Ansatz hingegen geht davon aus, dass sinnvolle Informationen angeboren sind und die Entwicklung sich darin zeigt, dass eine kontinuierliche Differenzierung geschieht, womit Präzision und Geschwindigkeit in der Wahrnehmung zunehmen. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung entwickelt sich bereits in den ersten Lebensjahren. Forschungen haben ergeben, dass bereits Säuglinge in der Lage sind Beziehungen zwischen Sinnesbereiche oder zwischen einem Sinnesbereich und der dazugehörigen Motorik aufzustellen (Piaget et al., 2019, S.64-82). Folglich könnte man behaupten, dass Selbstwahrnehmung das Empfinden über das eigene Wesen wahrgenommen über die gegebenen Sinne ist. Dies wäre allerdings lückenhaft, da der Bereich des Denkens, welcher für das zusammenhängende Verständnis von Selbstwahrnehmung zu integrieren ist, dabei unberücksichtigt bleibt.

8.2 Denken

Unter Denken wird der Ausdruck von höheren **geistigen Prozessen** verstanden. Diese sind dabei von aussen nicht sichtbar und können nur dann geteilt werden, wenn die dafür notwendigen sprachlichen Kompetenzen bestehen.

8.2.1 Piagets Theorie

Piaget geht von der Ansicht aus, dass Kinder ihr Wissen durch aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt konstruieren. Dadurch bilden sich Systeme, welche er als Schemata bezeichnet. Diese Muster, beispielsweise von Gedanken, gelten diesem Ansatz zufolge als überdauernde Wissensbasis, mit welcher die Umwelt interpretiert wird. Die Weiterentwicklung erfolgt über eine Verknüpfung und somit noch grössere kognitiven Strukturen, welche durch Organisation und Adaption entstehen. Die Assimilation und Akkommodation führen danach dazu, dass eine Passung zwischen der Umwelt und den eigenen **Denkschemata** erreicht wird. Piaget unterteilt die Entwicklungsprozesse in vier aufeinander aufbauende Stadien (ebd., S.87-88).

8.2.2 Domänenspezifische Theorie

Anders als in Piagets Theorie wird im domänenspezifischen Ansatz für den Denkprozess davon ausgegangen, dass der Mensch bereits mit einem **Kernwissen** und bestimmten

Lernmechanismen geboren wird. Die Weiterentwicklung wird hier als Anreicherung oder Umstrukturierung des vorhandenen Wissens durch die Interaktion mit der Umwelt betrachtet. Das Wissen wird somit nicht gesammelt, sondern das neu Erworbene mit dem bereits Existierende als Ganzes organisiert. Demzufolge ist Wissenserweiterung und Weiterentwicklung nur dann möglich, wenn die neuen Inhalte in das bestehende Konstrukt integriert werden können oder eine komplett neue Struktur entsteht (Piquart et al., 2019, S.95-96).

8.2.3 Theorie des kindlichen Denkens

Wygotski erweitert die Perspektive um Elemente, die am Denkprozess beteiligt sind und bestimmen, dass das Denken immer nur im Zusammenhang mit der **Umgebung** analysiert werden kann. Er definiert, dass das soziokulturelle Umfeld massgeblich daran beteiligt ist, wie das Denken sich entwickelt. Die Entwicklung wird dadurch ausgelöst, dass Interaktionen mit anderen Personen dazu führen, dass es entsteht oder verändert wird. Aufgrund dessen, dass Interaktionen meist über die Sprache erfolgen, bezeichnet er Denken als **verinnerlichtes Sprechen**. Die proximale Entwicklung bezeichnet die Zone zwischen dem spontanen und dem effektiven Können und steht für die Entwicklung des Denkens (ebd.19, S. 104).

8.3 Die Rolle des Körpers

Durch den hohen Stellenwert, welcher heutzutage der Produktivität beigemessen wird, rückt die Rolle des Körpers immer mehr in den Hintergrund. Die Hohe Beanspruchung des Körpers führt dazu, dass Menschen ihn kaum mehr wahrnehmen. Im Gegensatz dazu bietet das Verständnis für Gesundheit eine Chance für die Sensibilität im Hinblick auf den Körper. Ängste können dafür sorgen, dass die Wahrnehmung für den Körper verloren geht. **Unterdrückung** bezeichnet den Verlust der Fähigkeit, sich selber zu spüren. Sie taucht in unterschiedlichen Formen auf und wird durch Abwehrmechanismen wie Leugnen, Intellektualisieren oder Selbstberuhigung durch abstumpfende Gefühle herbeigeführt. Die industrialisierte Welt führt dazu, dass ohne oder mit nur wenig körperlichem Einsatz gearbeitet wird. Ein nicht physisch benutzter Körper kann dazu führen, dass gedankliche Prozess eingeeengt werden. Gefühle werden verdrängt, weil sie verwundbar machen. Durch Unterdrückung entsteht ein Verlust des inneren Selbst, was in jeder Lebensphase als schwächender Verlust betrachtet wird (Fogel, 2018, S.5-7).

8.4 Verkörperte Selbstwahrnehmung

Die verkörperte Selbstwahrnehmung grenzt sich gemäss Fogel klar von der begrifflichen Selbstwahrnehmung ab. Im Zentrum steht das Fühlen des Selbst. Wenn die Fähigkeit besteht, das Sein im subjektiven und emotionalen Augenblick zu integrieren, ist es dem Fühlen ohne Wertung und Fluchtversuch gleichzusetzen. Verkörperte Selbstwahrnehmung ist die Wahrnehmung von Bewegungen, Empfindungen und Emotionen und kann somit als ein **Gefühl des Selbst** bezeichnet werden. Sie wird als überlebenswichtig betrachtet (ebd., S.9-14).

8.5 Bedeutsamkeit der Selbstwahrnehmung

Neuronale Bahnen sind dafür verantwortlich, dass Körperzustände wahrgenommen und Körperprozesse reguliert werden können. Das intakte Zusammenspiel sorgt dafür, dass mentale und körperliche Gesundheit aufrechterhalten wird. Selbstwahrnehmung ermöglicht es dem Menschen sich selber zu kontrollieren. Negative Empfindungen können verringert und positive verstärkt werden. Sie hilft sicherzustellen, dass genügend Ressourcen vorhanden sind um Situationen zu bewältigen (Fogel, 2018, S.37). Die Fähigkeit Körperzustände achtsam wahrzunehmen und zu beobachten bildet somit die **Grundlage psychophysiologischer Gesundheit** (ebd., S.19). Rytz erläutert, dass die Fähigkeit sich selber wahrzunehmen zu einer Grundkompetenz des Menschen gehört.

Die Wahrnehmung aller Faktoren setzt sich allerdings meist zu einem unbewussten Ganzen zusammen. Um Freiheit und Wahlmöglichkeit zu erlangen ist es unabdingbar, diese unbewusste Konstruktion zu einem **Bewusstsein** zu formen. Ein bewusstes Wahrnehmen erfordert Offenheit und Empfänglichkeit für Alltagssituationen (Rytz, 2018, S.62). Brunsting erläutert, dass verbales Formulieren zur Bewusstseinsförderung beiträgt (Brunsting, 2011, S.183) Der unbewusste Zustand führt nämlich oft dazu, dass spontan und reflexartig reagiert wird. Ein aktives und bewusstes Beobachten und Wahrnehmen des Selbst liefert die Grundlage dafür das **Verhalten** den Umständen entsprechen zu steuern und passend zu **reagieren** (Rytz, 2018, S.63). Durch die Wahrnehmung im ersten Schritt werden neurobiologische Antworten verstärkt, was als Form von Training betrachtet werden kann und zur Erhöhung der Selbstwahrnehmung führt. Bei existenter Selbstwahrnehmung ist die Aufmerksamkeit für Symptome, Stressabbau und erholsames Verhalten eine **Selbstfürsorge** möglich. Heilungsprozesse und die Fähigkeit lebendig, im Sinne einer subjektiven und emotionalen Anwesenheit im Augenblick, zu sein, können durch die Selbstwahrnehmung gewährleistet werden.

Die Selbstwahrnehmung kann auf unterschiedliche Arten gefördert werden. Dabei basieren die wirksamsten Behandlungen auf Begegnungen im zwischenmenschlichen Bereich (Fogel, 2018, S.19-20).

9 Selbstreflexion

In dieser Arbeit stützt sich die Autorin für den Gebrauch des Begriffes Selbstreflexion auf die Aufgaben der Metakognition nach Brunsting und die Definition von Selbstreflexion nach Donhoff. Sie betrachtet Selbstreflexion als einen Prozess, in welchem über sich selber nachgedacht wird (1987; zitiert nach Röhrs, 2011, S.75). Zu den metakognitiven Fähigkeiten gehören gemäss Brunsting das Zurücktreten, um einen Blick auf sich selber zu werfen, das Überwachen des eigenen Selbst und eine darauffolgende Evaluation. Metakognition wird als Förderung der Entwicklung und des Aufbaus des eigenen Verhaltens betrachtet (Brunsting, 2011, S.182).

Greif erklärt, dass Selbstreflexion erst dann ergebnisorientiert wirken kann, wenn zukünftige Handlungen entwickelt werden können (ebd., S.74). Als weiterer wichtiger Aspekt der

Selbstreflexion wird an dieser Stelle der Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung (Selbstwahrnehmung, S.22), welche von Greif als Vorstufe betrachtet wird, erläutert. Selbstreflexion kann erst dann erfolgen, wenn die Aufmerksamkeit auf das eigene Selbst gerichtet ist. Dabei ist es nicht zwingend, dass Selbstwahrnehmung eine Selbstreflexion auslösen muss. Ist die Wahrnehmung geprägt von primär positiven Gefühlen erfolgt keine Aktivierung einer Selbstreflexion. Ausgelöst wird eine Selbstreflexion dann, wenn das Wahrgenommene nicht mit dem Ideal über das eigene Selbst übereinstimmt. Die dadurch entwickelten negativen Gefühle bringen eine Person dazu zu reflektieren und das vorhandene Problem zu analysieren um eine Möglichkeit zu finden die Diskrepanz zu beheben. Greif betont wie gross das Potential von Selbstreflexion ist und dass sie für eine Regulation genutzt werden sollte (Greif, 2011, S.80-84).

10 Emotionen

Emotionen sind gemäss Eckert et.al. (2019, S.24) **Handlungsprogramme**. Sie beeinflussen die kognitiven Prozesse. Durch Emotionen werden Handlungsimpulse bestimmt und kommuniziert.

Götz (2017, S.20) definiert Emotionen als **mehrdimensionale Konstrukte** bestehend aus fünf Komponenten: Emotionen existieren nicht rein aus gedanklichem Inhalt, sondern werden gespürt. Affektives Erleben ist die Grundlage, damit von Emotion gesprochen werden kann. Gekennzeichnet sind sie durch physiologische Komponente, da durch ein Emotionserleben körperliche Prozesse auf der Ebene des Körpers und des Gehirns ausgelöst werden. Die kognitive Komponente ist gekennzeichnet durch die unweigerlich auftretenden Gedanken. Die Reaktion auf Emotionen zeigen sich ebenso in spontan entstandener Mimik oder Körperhaltung, was Emotionen für Aussenstehende erkennbar macht und die expressive Komponente ausmacht. Mit der motivationalen Komponente ist das Auslösen eines der Emotion entsprechendem Verhalten gemeint.

10.1 Erklärungsansätze für Emotionsentwicklung

Lohaus beschreibt Emotionen über drei theoretische Ansätze gemäss Holodinsky (2006; zitiert nach Lohaus, 2019, S.168-169): Mit dem **strukturalistischen Ansatz** werden Emotionen anhand von Indikatoren von anderen psychischen Phänomenen differenziert und einzelne Emotionen voneinander unterschieden. Es wird hier davon ausgegangen, dass der Mensch mit acht angeborenen Basisemotionen ausgestattet ist. Diese können mittels subjektiven Erlebens, physiologischen Reaktionen und dem Ausdrucksverhalten unterschieden werden können, ausgestattet ist. Es handelt sich um die Emotionen Angst, Wut, Freude, Trauer, Vertrauen, Ekel, Überraschung und Neugierde, welche das gesamte Spektrum des emotionalen Erlebens durch sich selber und ihren Mischungen abbilden können. Vergleichbar ist dieser Ansatz mit der **Differential Emotions Theory** von Izard und Ackermann (2000; zitiert nach Piquart et al., 2019, S.175). Auch diese Autoren gehen von Basisemotionen aus. Allerdings liegt die Grundlage in dieser Theorie bei der Unterscheidung von zehn Emotionen, welche

mit den acht des strukturalistischen Ansatzes nicht identisch sind. Als Basisemotionen werden hier von Ekel, Interesse, Freude, Ärger, Trauer, Furcht, Überraschung, Scham, Schuld und Verachtung angenommen. Die Vertreter des strukturalistischen Ansatzes weisen darauf hin, dass es bislang nicht möglich ist auf empirischer Ebene hinreichende Kriterien zu bestimmen um eine Emotion zweifelsfrei zu diagnostizieren. Die Unterscheidung der Emotionen auf physiologischer Ebene oder anhand der Handlungen ist teilweise nicht möglich, da ein Kriterium nicht alleine auf eine Emotion schliessen lässt (Lohaus, 2019, S.168-169). Die im Vergleich stehende Differential Emotions Theory hingegen geht davon aus, dass emotions-spezifische Systeme im Gehirn und die Muskelgruppen im Gesicht dafür sorgen, dass Emotionen ausgedrückt und durch Muster wiedererkannt werden können, da ihre Basis im Erlernen des jeweiligen Prototyps von Gesichtsausdrücken liegt (Izard & Achermann, 2000 in Piquart, 2019, S.175). Aus den genannten Differenzierungsschwierigkeiten entstand der **funktionalistische Ansatz**, welcher den strukturalistischen Ansatz um die funktionelle Betrachtung von Emotionen erweitert. Emotionen, Kognition und Verhalten werden somit nicht mehr als verschiedene Komponenten, sondern verknüpft betrachtet, da sie im Prozess miteinander in Beziehung stehen (Lohaus, 2019, S.170). Das Modal-Modell von Gross (1998; zitiert nach ebd., S.170) unterteilt diesen Prozess in vier aufeinanderfolgende Phasen: Der Prozess beginnt mit der *Situation* und den vorhandenen Reizen, welchen *Aufmerksamkeit* geschenkt werden kann. Sie werden gemäss individueller Ziele *bewertet*, wodurch erst die Emotion entsteht. Die *Reaktion* darauf veranschaulicht Tendenzen der Regulation und beeinflusst wiederum die Situation. Der hohe Einfluss des sozialen Umfelds bildet den Kern des **soziokulturellen Ansatzes**. Somit wird davon ausgegangen, dass Emotion und Regulation erst dadurch konstruiert werden, dass das soziale Miteinander und die Summe der zwischenmenschlichen Interaktionen stattfinden. Die Kultur, in welcher ein Individuum aufwächst ist durch Normen, Einstellungen und Verhaltensweise geprägt, die weitergegeben werden. Wie im funktionalistischen Ansatz, werden Umweltreize als Grundlage für das Erleben und Entstehen von Emotionen betrachtet. Hier wird allerdings davon ausgegangen, dass die Kultur *über Assoziationen erlernte Interpretationsmuster* die Bewertung vorgibt (ebd., S.170.171). Dieser Ansatz findet sich in der Literatur auch unter dem Namen **Internalisierungsmodell**. Damit wird allerdings nicht nur der kulturelle Einfluss beschrieben, sondern auch auf einen zweiten Prozess eingegangen, welcher zwischen dem Grundschulalter und dem Jugendalter stattfindet und als Weiterentwicklung betrachtet werden kann. Demnach findet in der genannten Altersspanne eine zunehmende Entkoppelung des erlebten Gefühls vom automatisierten Ausdruck statt. Dies wird als Internalisierung bezeichnet (Holodynski, 2006; zitiert nach Piquart, 2019, S.178).

10.2 Appraisals als Ursache für Emotionen

Auf der Suche nach den Ursachen für Emotionen ist in der Emotionsforschung festgestellt worden, dass nur wenige Ereignisse existieren, auf welche alle Menschen mit derselben Emotion reagieren. Unterschiede konnten sowohl dann festgestellt werden, wenn die Reaktionen unterschiedlicher Personen auf eine Situation wie auch wenn die Reaktionen einer Person in verschiedenen, aber ähnlichen Situationen miteinander verglichen wurden. Der Appraisal-

Ansatz stellt dar, dass nicht die Situation an sich verantwortlich dafür ist, dass eine Emotion erlebt wird, sondern die **Interpretation** der Situation, welche in dem Zusammenhang Appraisal genannt wird, Grund für das Auslösen einer Emotion ist. Hinsichtlich dieser Erklärung ist anzumerken, dass die Anzahl der Interpretationsmöglichkeiten kaum fassbar ist. Die Ordnung der möglichen Appraisals ermöglicht es, mögliche Vorhersagen darüber zu machen, welche Konstellationen welche Emotionen hervorrufen könnten. Die Vertreter dieser Theorie erläutern, dass wichtige Appraisals in der Beantwortung dieser Fragen liegen:

- Ist die Situation angenehm oder unangenehm?
- Persönliche Bedeutsamkeit der Situation?
- Verursacher der Situation: Person selbst oder eine andere Person?
- Möglichkeit der selbständigen Veränderung der Situation?
- Wahrscheinlichkeit der Situation?

Die zentrale Aussage der Appraisal-Theorie liegt folglich darin, dass die Kombination bestimmter Antworten auf mehrere dieser Fragen das Erleben bestimmter Emotionen hervorruft (Götz, 2017, S.32-34).

10.3 Emotionsregulation

Unter Emotionsregulation wird ein zielgerichteter Prozess verstanden. Die Überwachung, Bewertung und Veränderung der Emotionen liefern die Grundlage, um die Qualität, Intensität und Dynamik des Ausdruckes zu steuern. Emotionsregulation kann bereits im Voraus eingesetzt werden, indem vorausschauend Situationen umgangen oder bewusst gesteuert werden und somit vermieden wird, dass bestimmte Emotionen auftreten. Wenn eine Emotion bereits entstanden ist, werden parallel zu ihrer Existenz die eigene Bewertung und Reaktionsmuster geprüft und verändert. Emotionsregulation dient der Anpassung des eigenen emotionalen Erlebens und Verhaltens an die soziale Umgebung (Piquart, 2019, S.191).

10.3.1 Entwicklung von Emotionsregulation

Im Kindesalter werden vorhandenen Emotionsregulationen selten eingesetzt oder erweisen sich als wenig effektiv. Kinder sind darauf angewiesen, dass soziale Regulation durch andere Personen vollzogen werden. Der Anteil der Selbstregulation vergrößert sich ab dem 6. Lebensjahr. Das Repertoire an verfügbaren Strategien zur Selbstregulation wächst im Verlaufe der Kindheit und der Jugend. Während im Kindesalter die Aufmerksamkeitslenkung zu einer Reduktion negativer Gefühle führt, ist es Jugendlichen bereits möglich, Emotionsregulation in Form einer Umbewertung der Situation umzusetzen. Die kognitive und sprachliche Entwicklung trägt einen grossen Teil dazu bei, dass eine Veränderung der Emotionsregulation entwickelt werden kann. Das Jugendalter ist dabei in diesem Bereich nicht durch eine kontinuierliche Verbesserung geprägt, sondern zeichnet sich durch einen Anstieg und Abfall der Nutzung einzelner Strategien aus (ebd., S.191-194). Die Handlungsmöglichkeiten der Emotionsregulation werden durch die Selbstwahrnehmung gefördert und erweitert (Rytz, 2018, S.61).

11 Stress

Mit Stress wird eine Reaktion bezeichnet, welche auf Anpassungen des Organismus zurückzuführen ist und dazu dient um auf Bedrohungen zu reagieren (Eckert et al., 2019, S.22). Das Warnsignal Stress für eine Gefahrensituation war zu früheren Zeiten überlebensnotwendig. Mit Stress werden Körperreaktionen in Gang gesetzt, welche dazu dienen alle Kräfte zu mobilisieren. Durch Stress wird Energie freigesetzt, die von den menschlichen Vorfahren für zwei Reaktionen benötigt wurden: Kampf und Flucht (Domsch et al., 2016, S.4). Körperlich steigen bei Stress die Anspannung, der Blutzucker, der Herzschlag und der Blutdruck. Funktionen des Körpers, welche nicht überlebensnotwendig für den Moment sind werden gedrosselt um möglichst keine Energie anderweitig zu verbrauchen. In einer weiteren Phase wird Cortisol ausgeschüttet, welches den Stoffwechsel, die Immunkompetenz und das Erleben beeinflusst. Energiereserven werden kurzfristig mobilisiert. Während zu früheren Zeiten ein erhöhter Cortisolspiegel für das Überleben günstig war, birgt er in der heutigen Zeit Nachteile (Eckert et al., 2019, S.22-23). In erster Linie ist Stress als Reaktion auf eine bedrohliche Situation als natürliches Verhalten zu betrachten. Stress wird erst dann zu einem Problem, wenn der Zustand dauerhaft oder über längere Zeit aufrecht erhalten bleibt. Die freigesetzte Energie kann nur dadurch abgebaut werden, dass Muskelgruppen angestrengt werden und eine körperliche Aktivität stattfindet. Stressige Erlebnisse unseres heutigen Alltags führen in der Regel nicht dazu, dass diese Energie abgebaut wird (Domsch et al., 2016, S.5).

Stressauslöser werden von Lohaus et al. in umwelt- und personenbezogene Stressoren unterteilt. Umweltfaktoren decken weitreichende Bereiche von traumatischen Ereignissen bis hin zu Belastungen im Alltag ab. Personale Faktoren beinhalten das Wahrnehmen und Interpretieren von Ereignissen. Psychischer Stress wird demnach über die subjektiven Modelle entwickelt und definiert sich nicht durch die objektiven Gegebenheiten (Lohaus et al., 2018, S.6).

Kindern und Jugendlichen bereitet die Stressbewältigung grössere Schwierigkeiten als Erwachsene. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sie über ein geringeres Mass an Stressbewältigungsmöglichkeiten verfügen. In vielen Fällen führen diese Schwierigkeiten in ihren Konsequenzen sogar dazu, dass die angewandten Strategien zu einer Sanktion führen, während sie bei einem Erwachsenen akzeptiert werden. Äusserungen über Ärger, Tagträumen oder Vermeidungsstrategien sind hierfür nur einige Beispiele gemäss Humphrey (1984 in Lohaus et al, 2018, S.7), welche im Unterricht oder Alltag nicht toleriert werden, von Erwachsenen allerdings potenziell eingesetzt werden können. Durch die altersbedingten Erfahrungsdefizite im Umgang mit Stressoren, kann es Jugendlichen zusätzlich erschwert sein, Stress situationsangemessene bewältigen zu können. Dies kann zur Folge haben, dass eine Gefahr für Fehlentwicklungen besteht und unangemessene Bewältigungswege eingeschlagen werden, welche sich einprägen (ebd., 2018, S.7-8).

12 Selbstregulation

Unter Selbstregulation wird ein Mechanismus verstanden, der die Voraussetzung für achtsames, bewusstes und überlegtes Verhalten verkörpert. Dazu zählt die Fähigkeit der Kontrolle über die eigenen Impulse, damit Handlungen zu Ende gebracht und neue initiiert werden können (Kubesch, 2016, S.268). Landmann und Schmitz (2007, S.10-11) erklären Selbstregulation über den Vergleich mit dem Soll- und dem Ist-Zustand. Bei einer Diskrepanz der beiden Werte muss jedes System reagieren und mittels Massnahmen das Ziel verfolgen, sich dem Soll-Zustand anzunähern. Die Regulation des Selbst verläuft nach demselben Prinzip. Um die beiden Zustände miteinander vergleichen zu können, bedarf es einer Selbstbeobachtung. Führt die Bewertung dazu, dass eine Diskrepanz vorhanden ist und Handlungsbedarf besteht, wird mittels Strategien der Zielzustand angestrebt.

12.1 Selbststeuerung

Häufiger als dem Begriff Selbstregulation begegnet man dem Begriff Selbststeuerung. Darunter versteht man die Fähigkeit durch eigene Steuerung seinen Impulsen nicht ausgeliefert zu sein. Brunsting (2011, S.111) erläutert dabei die fachliche Unterscheidung zwischen unbewusster und bewusster Steuerung. Eine unbewusste Steuerung zeichnet sich dadurch aus, dass impulsive Handlungen daraus resultieren, dass Emotionen nicht gezügelt werden. Duckworth und Steinberg (2015; zitiert nach Piquart, 2019, S.167) gehen davon aus, dass der Verlauf von willentlichen und impulsiven Prozessen unterschiedlich ist. Die willentlichen Prozesse zeigen im Jugendalter einen langsameren Anstieg, welcher bis ins Erwachsenenalter fortgesetzt wird. Impulsive Prozesse hingegen unterliegen im frühen Jugendalter durch die Pubertät einem starken Anstieg und sinken nach dem mittleren Jugendalter wieder.

12.2 Das Dreischichten-Modell

Boekaerts (1999; zitiert nach Götz, 2017, S.154-155) unterscheidet in ihrem Modell drei verschiedene Ebenen der Regulation. Das Zentrum des Modells bildet der Bereich der kognitiven Prozesse. Die Regulation des Verarbeitungsmodus impliziert das Wissen über kognitive Strategien, auf welche zurückgegriffen werden kann. Die Regulation des Lernprozesses stellt die mittlere Schicht dar und steht für metakognitive Prozesse, welche dafür sorgen, dass kognitive Strategien durch Planung gesteuert werden. Fortschritte und Probleme sollen durch Bewertungen erkannt werden. Der äussere Bereich steht für die Regulation des Selbst und beinhaltet motivationale Aspekte. Dazu gehören sowohl das Treffen von Entscheidungen und die Initiierung einer Aktivität als auch die aktive Abschirmung gegenüber Einflüssen und Alternativen. In der Selbstregulation sind somit die anderen Schichten der Regulation enthalten. Es ist notwendig, in allen Schichten Kompetenzen zu besitzen, damit eine gelingende Selbstregulation stattfinden kann.

12.3 Definition des Fokus für die Arbeit

Die Studierende integriert den Aspekt der Selbststeuerung insofern in den Begriff der Selbstregulation, dass eine Regulation zu Handlungen führen soll, welche keiner impulsiven Motivation folgen. Somit betrachtet die Autorin die Selbststeuerung als Folge der Selbstregulation betrachtet und klammert sie für die Arbeit aus, da das Produkt und das Training der Regulation gewidmet ist und sich ausschliesslich darauf konzentriert.

13 Bedeutung für die Produktentwicklung

Die theoretische Auseinandersetzung zeigt auf, wie stark die einzelnen Bereiche ineinander spielen, einander beeinflussen oder sich sogar gegenseitig bedingen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Jugendalter viele Veränderungen auf der Ebene der Entwicklung stattfinden, welche das Verhalten im Wesentlichen beeinflussen. Die entwicklungspsychologischen Prozesse sind jedoch geprägt durch Neustrukturierungen und Erweiterungen, welche Chancen bieten, neue Kompetenzen zu erlernen und vorhandene weiterzuentwickeln oder zu formen.

Die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung bedingt, dass Emotionen erkannt und interpretiert werden können. Die Entwicklung von Stress unterliegt massgeblich negativen Emotionen. Mittels Selbstreflexion ist es möglich, das eigene Erleben und Verhalten zu analysieren, ein Selbstkonzept zu formen und Verbesserungen und Ziele für die Zukunft zu entwickeln.

Die Selbstregulation als Kompetenz bildet in diesem Konstrukt die Königsdisziplin, denn sie beinhaltet sowohl die Emotions- und Stressregulation, wie auch die Grundlage für die Umsetzung situationsadäquaten Verhaltens. Das Formen von Zielen und die dafür benötigte Regulation um eine geplante Erreichung der Ziele anzustreben und zu verfolgen, kann ebenso dem Bereich der Selbstregulation zugeteilt werden.

Abbildung 7: eigene Darstellung der Zusammenhänge

METHODISCHER TEIL

14 Forschungsmethoden

Obwohl es sich im Schwerpunkt um ein Entwicklungsprojekt handelt, beinhaltet die Arbeit einen bedeutenden Anteil an Forschung. Im folgenden Kapitel wird betrachtet, wie Ausgangslage, Prozesse und Evaluation dieser Arbeit dokumentiert und evaluiert werden.

Die Planung der Arbeit hat gezeigt, dass neben der Entwicklung und Evaluation des Programms die Anwendung unterschiedlicher Forschungsformen braucht, um eine abgerundete Abhandlung des Projektes zu erreichen.

14.1 Forschungselemente der Arbeit

Die Forschungselemente dieser Arbeit lassen sich in zwei grosse Bereiche gliedern, welche in der zeitlichen Durchführung in drei Teilen stattgefunden haben. Der erste Teil verfolgt das Ziel einer Analyse über den Entwicklungsstand der SuS und findet vor der Durchführung des Programms statt. Die Situation der für die Fragestellung relevanten Bereiche soll betrachtet und erhoben werden. Als Teil des Forschungsprozesses wird mit der Ausgangssituation der **Ausgangspunkt** betrachtet und eine Erschliessung der Situation vollzogen. Teilweise sind diese Ergebnisse bereits die wichtigste Erkenntnis der ganzen Forschung (Altrichter et al., 2018, S. 73-74). Der zweite Teil mit Forschungscharakter findet parallel zur Durchführung statt. Dazu gehören sowohl Produkte, welche die SuS im Rahmen des Programmes herstellen wie auch die zeitnahe Reflexion und Rückmeldung der SuS über die Wirkung und Präferenz in Bezug auf die erlernten Strategien (Elemente des Programms, S.61). Zum Schluss bewerten die SuS nach Beendung der Durchführung das gesamte Programm und geben ihr Wissen über die Thematik wieder. Die Untersuchung dieser Materialien dient zum einen der Analyse der Beliebtheit der einzelnen Einheiten sowie deren positive Unterstützung der Zielerreichung und zum anderen der Analyse der vollzogenen Weiterentwicklungen der SuS. Somit bilden die beiden letzten Teile die Grundlage für die **Evaluation** des Programms.

14.1.1 Überblick der Forschungselemente

Für die Umsetzung der Forschungselemente bedient sich die Studierende mehrerer Methoden der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung. Gemäss Mayring ist es von grosser Bedeutung das «Schulendenken» zu überwinden und qualitative Ansätze stärker zu integrieren. Dies spricht für eine Kombination verschiedener Analyseinstrumente. Der Gegenstand und die Fragestellung sollen dabei Grundlage für die Auswahl und Zusammenstellung der Analyseelemente liefern. Eine kreative und qualitativ orientierte Forschung zeichnet sich durch ihre Vielfalt und Gegenstandsbezogenheit aus und sollte nicht von Einseitigkeit oder Methodenfixiertheit geprägt sein (Mayring, 2002, S.133). Auch Flick betont die Notwendigkeit einer Kombination der Methoden, da diese die Reduktion der Perspektive auf den untersuchten Gegenstand verhindert (Flick, 2014, S. 223). Die folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die eingesetzte Forschungsmethodik, den zeitlichen Ablauf und das verfolgte Auswertungsziel der Erhebungen.

Tabelle 2: Überblick eingesetzter Forschungsmethoden

Erhebungsverfahren		Aufbereitungsverfahren	Auswertungsverfahren	
Untersuchung	Erhebung	Aufbereitung	Analysehilfe	Auswertung
Ausgangspunkt:				
Analyse Entwicklungsstand				
Erschliessung Situation				
Vor der Durchführung				
Stress- und Stressregulation	Fragebogen SSKJ 3-8 R (Selbstbeurteilung)	Säulendiagramm	Auswertungsbogen, Interpretationshilfe Manual	Quantitative Datenanalyse
Stabilisatoren	Fragebogen selbst erstellt (Fremdbeurteilung)	Netz	Anzahl	Korrelation und bivariate Analyse
Exploration & Verhalten		Tabelle	Kombination: Exploration – Verhalten	
Selbstregulation		Säulendiagramm	-	Quantitative Datenanalyse
Selbstwahrnehmung		Kreisdiagramm	-	
Reflexionskompetenz		Tabelle	Vergleich: keine Hilfe – mit Hilfe	
Selbstregulation → Selbstwahrnehmung & Strategien	Interview offen und unstrukturiert	Zusammenfassendes Protokoll Zitate Kategoriensystem → Tabelle	Stressoren Reaktion/Verhalten Selbstwahrnehmung Strategien → Voraussetzungen	Quantitative Datenanalyse
Evaluation Programm:				
Beliebtheit & positive Unterstützung der Zielerreichung				
Weiterentwicklung SuS				
Während und nach der Durchführung				
Repertoire SuS über Strategien	SuS Material	Tabelle		Quantitative & Qualitative Inhaltsanalyse
Sensibilisierung Nutzen	SuS Material Fragebogen Selbst erstellt	Tabelle	Gruppierungen	Qualitative Inhaltsanalyse
Transfer	Fragebogen Selbst erstellt Bewertung Skillz	Tabelle		Quantitative Inhaltsanalyse
Nutzen Begleitung	Beobachtungen	Zusammenfassendes Protokoll	Wirkung Reflexion und Feedback	Qualitative Datenanalyse
Auswertung Elemente des Trainings	Fragebogen Selbst erstellt	Ranking in Tabelle Tabelle		Quantitative Datenanalyse
Integration im Unterricht	Forschertagebuch → Bezug Aussagen SuS	Zusammenfassendes Protokoll		Qualitative Datenanalyse

Um die Situation zu erschliessen wird mittels eines empirischen Zugangs geforscht. Eine **empirische Forschung** hat das Ziel über ausgewählte Sachverhalte Auskunft zu erhalten, indem

Daten und Informationen in methodisch kontrollierter Form erhoben werden (Roos & Leuteler, 2017, S.165).

Betrachtet man den Inhalt der Analyse im Ausgangspunkt und das verfolgte Ziel der Arbeit, so ist der forschende Anteil mit einer **Aktionsforschung** zu vergleichen. Eine Aktionsforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Entwicklungsperspektive beinhaltet, welche Aufschluss darüber geben kann, wie man etwas verbessern kann. Die dabei erlangte Erkenntnis darüber ermöglicht die Weiterentwicklung des durchzuführenden Inhalts (Altrichter et al., 2018, S.46).

Fiebertshäuser et al. beschreiben die Anwendung von Forschung in der Erziehungswissenschaft als breites Spektrum mit pluralen Erkenntnismodi. Qualitative und quantitative Zugänge und deren Kombination werden mit theoretischen Zugängen ergänzt. Die Theorie gewinnt dabei an Bedeutung, weil die empirischen Dateien analysiert und in einen Zusammenhang gestellt werden müssen. Er charakterisiert diese Art als **Praxisforschung** (Fiebertshäuser et al., 2010, S.34).

Die Art der Forschung dieser Arbeit lässt sich demnach nicht strikt einer einzigen Forschungsweise zuordnen, definiert sich allerdings durch Anteile aus der empirischen Forschung und der Aktionsforschung. Gemäss Flick kann der Forscher von der Fragestellung über die Erhebung bis zur Darstellung und Auswertung der Ergebnisse aus verschiedenen Alternativen wählen. Die Entscheidung für bestimmte Methoden führt zur Realisierung des Designs und bestimmt, was zum Gegenstand der Forschung gemacht wird (Flick, 2014, S.191).

Um Klarheit über die verwendeten Methoden zu verschaffen, werden diese im Folgenden in ihrer Theorie näher betrachtet und die konkrete Umsetzung beschrieben.

14.2 Erhebungsverfahren

Forschung entsteht aufbauend auf Erfahrungen. Dabei ist es für eine Erhebung von Bedeutung, dass diese nachprüfbar und tiefgehen reflektiert sind. Um eine Nachprüfbarkeit zu gewährleisten müssen die Fakten nicht einmalig und fortlaufend verfügbar sein. Dies kann gemäss Altrichter et al. auf drei Arten gewährleistet werden:

- Das Ereignis ist wiederholbar.
- Die hinterlassenen Spuren des Ereignisses sind untersuchbar.
- Die Erfahrungen werden in schriftlicher Form festgehalten und können eingesehen werden.

Die beiden letzteren, indirekten Zugänge zum Ereignis entsprechen gesammelten Daten, welche durch zwei wesentliche Merkmale ausgezeichnet werden: Sie sind in physischer Form existent und ermöglichen somit den Zugang. Die Inhalte sind im Sinne der untersuchten Fragestellung aussagekräftig und relevant. Bei der Sammlung von Daten sind drei Eigenschaften mit zu bedenken:

- Daten können das Ereignis nie in ihrer Gesamtheit repräsentieren, sondern stellen immer nur einen Ausschnitt davon dar.
- Die Forschende ist massgeblich für den Deutungsprozess der Auswahl verantwortlich. Sie entscheidet, was für ihre Forschung aussagekräftig ist. Bei der Umformung von Ereignissen in Daten, handelt es sich dabei zwingend um bereits gedeutete Ereignisse, da diese lediglich rekonstruiert und nicht an sich abgebildet werden.
- Daten unterliegen einer Statik, weil sie weder die dynamische Qualität des Ereignisses wiedergeben können, noch die Weiterentwicklung, welche in Ereignissen möglich ist, miteinbeziehen können (Altrichter et al., 2018, S.97-99).

14.2.1 Fragebogen

Ein Fragebogen ist eine schriftliche Befragung. Der grösste Unterschied zu einem Interview besteht darin, dass nicht unmittelbar auf das Gesagte eingegangen und nachgefragt werden kann. Der wichtigste Grundsatz eines Fragebogens ist, dass die Methoden den Fragestellungen folgen. Die weiterführende Verwendung der Antworten muss im Voraus beachtet werden, da das Mitplanen der Auswertung während der Erstellung einen grossen Vorteil für die Datensammlung impliziert. Eine Kombination aus offenen und geschlossenen Fragen erweist sich oft als sinnvoll (Altrichter et al., 2018, S.149.151). Das grundlegende Kennzeichen von Fragebögen besteht darin, dass diese über eine weitgehende bis vollständige Standardisierung verfügen (Flick, 2014, S.105) Mit einem Fragebogen können aber auch Rückschlüsse auf eine Optimierung gezogen werden, da damit Einheiten, Unterricht und Inhalte aus der Sicht der SuS beleuchtet werden können. Als Nachteil des Fragebogens gegenüber dem Interview kann die fehlende Möglichkeit des Nachfragens genannt werden. Darin liegt jedoch zugleich ein grosser Vorteil eines Fragebogens, nämlich der, dass die Befragten weder beeinflusst noch in ihrer Ruhe gestört werden (Roos & Leutwyler, 2017, S.248-250).

14.2.2 Interview

Ein Interview ist eine Befragung in mündlicher Form, wobei dem verbalen Zugang oder dem Gespräch eine besondere Rolle zukommt. Es ermöglicht dem Subjekt selbst zur Sprache zu kommen. Die Umsetzung kann über verschiedene Techniken erfolgen. Alle Formen einer offenen oder halbstrukturierten Befragung werden von Witzel (1982, 1985; zitiert nach Mayring, 2002, S.67) unter dem Begriff des **problemorientierten Interviews** zusammengefasst. Zwar kann bei dieser Form der Befragte durch die offene Form frei sprechen, womit das Interview einem Gespräch ähnelt, dieses bleibt aber auf eine bestimmte Problemstellung zentriert. Über eine Analyse der Problemstellung erarbeitet sich der Interviewer einen Leitfaden, welcher Aspekte beinhaltet, welche im Verlauf der Durchführung thematisiert werden (ebd., S.66-67). Flick nennt diese Form **Leitfaden-Interview**. Der Interviewer orientiert sich dabei am Leitfaden, kann aber die Reihenfolge der Fragen situationsbedingt anpassen. Der Fokus liegt dabei auf dem Erhalt der individuellen Sicht des Befragten auf das Thema. Entscheidend für eine erfolgreiche Durchführung ist dabei, dass der Interviewer alle relevanten Fragen integriert und an den richtigen Stellen nachfragt, um eine tiefgründige Aussage zu erhalten (Flick, 2014, S.113-115). Ein Interview ist geprägt von zwei Ebenen, welche sich gegenseitig

beeinflussen: Inhalt und Beziehung. Der bereits bestehende Beziehungsrahmen bildet die Ausgangslage für die Befragung (Altrichter et al., 2018, S.134). Das qualitative Interview ermöglicht im Vergleich zu einer standardisierten Befragung mehr Spielraum sowie das Erfassen des persönlichen Erlebens und den subjektiven, ungefilterten Sichtweisen. Wie- oder Warum-Fragen können in einem qualitativen Interview beantwortet werden, während sie mit einer vorgegebenen Antwortskala nicht differenziert erhoben werden können. Ein Interview sollte dann gewählt werden, wenn es im Vergleich zu anderen Methoden einen höheren Erkenntnisgewinn in Aussicht stellt (Roos & Leutwyler, 2017, S.226-227).

14.2.3 Tagebuch

Ein Schülertagebuch bietet sich die Möglichkeit, Daten über die Selbstwahrnehmung regelmässig zu sammeln. Offene Fragen können die Lernenden dabei in ihrer Reflexion leiten und den Inhalt eingrenzen. Das Tagebuch verfolgt das Ziel, sich selber zu erkennen, eigenes Verhalten zu reflektieren und Schwierigkeiten abzubauen (Altrichter et al., 2018, S.159-160). Auch wenn das Schreiben an eine alltägliche Fertigkeit anknüpft, so muss das Tagebuchschreiben erst erlernt werden. Hat sich das Schreiben in Form eines Tagebuchs erst mal automatisiert, bietet es grosses Potential, um persönliche Aspekte und den eigenen Stil zu integrieren. Um aus Tagebucheinträgen Erkenntnisse ziehen zu können ist es hilfreich eine fortlaufende Strukturierung zu verfolgen. Die grafische Gliederung der Eckdaten stets gleich zu gestalten erleichtert die Orientierung (ebd., S.25-36).

14.2.4 Beobachtungen

Beobachtungen ermöglichen ausschliesslich Zugang zu dem, was die untersuchte Person tatsächlich tut oder was vom Betrachter gesehen werden kann (Roos & Leutwyler, 2017, S.210). Prozessbetrachtungen gehören zum Bereich des Alltäglichen, da in sozialen Kontexten permanent Verhalten gesichtet wird und diese Beobachtungen zu einer Beeinflussung von weiteren Reaktionen oder Aktionen führen. Beobachtung als Forschungsmethode zu betreiben, bedeutet jedoch das eine einfache Betrachtung nicht ausreicht, denn diese ist geprägt von einer gewissen Diffusität, die das Mitberücksichtigen von Details verhindert. Auch können Beobachtungen mit Vorurteilen behaftet und bezüglich ihrer Zuverlässigkeit instabil sein, da sie nicht langfristig im Bewusstsein bleiben und somit stets flüchtig sind. Eine gezielte Prozessbeobachtung unternimmt den Versuch diese Schwächen zu verringern. Um dabei die ganzheitliche Sicht nicht zu verlieren, sollte die gezielte Beobachtung als Ergänzung zum intuitiven Sehen angewendet werden. Bei einer direkten Prozessbetrachtung werden keine Hilfsmittel wie Aufnahmen verwendet. Vielmehr wird eine teilnehmende Beobachtung in Situationen vorgenommen, in welchen Beobachter*in und Beobachtete*r anwesenden sind (Altrichter et al., 2018, S.114-115). Dies ermöglicht einen direkten Einblick, welcher über Gespräche oder Erhebungen nicht möglich ist. Dabei ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Glaubwürdigkeit durch Neutralität gewährleistet wird (Fiebertshäuser et al., 2010, S.314). Die Beobachtung unterliegt dabei einem Prozess, da sie sich im Verlaufe der Zeit immer stärker und konkreter daran orientiert, was für die Fragestellung zentral ist (Flick, 2014, S.126) Die Methodik der Beobachtung wird dann gewählt, wenn möglichst unverfälschte Ergebnisse

angestrebt werden, da das Verhalten, anders als bei einer Befragung, nicht durch die Konstruktion einer Antwort bewusst oder unbewusst in seinem Inhalt verändert werden kann. Durch eine Beobachtung erhält man lediglich den Einblick in Häufigkeit, Art und Form der Handlung, nicht aber in dessen Beweggründe (Roos & Leutwyler, 2017, S.211).

14.3 Aufbereitungsverfahren

Mayring beschreibt, dass die Aufarbeitung des Materials von Bedeutung ist und als Zwischenschritt bewusst thematisiert werden soll. Um die erhobenen Informationen auswerten zu können müssen die Daten erst festgehalten, aufbereitet und geordnet werden. Nebst der Auswahl der **deskriptiven Statistik** sind Darstellungsmittel, **Protokollierungstechniken** und Konstruktion **deskriptiver Systeme** zu berücksichtigen und passend zu wählen. Entscheidend für die Auswahl sind die Angemessenheit zum Gegenstand und die Vielfalt. Beide Aspekte erleichtern sowohl Verständnis wie auch Auswertung der Daten (Mayring, 2002, S.85-87).

14.3.1 Tabellen & Diagramme

Die deskriptive Statistik verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, gesammelte Daten grafisch darzustellen. Bevor eine Darstellung umgesetzt werden kann, müssen die verschiedenen Kategorien ausgezählt werden. Dies ermöglicht die Ermittlung der **absoluten** (Anzahl) und **relativen** (Prozentwert) **Häufigkeit**, deren Werte dann in Form einer Tabelle oder eines Diagramms dargestellt werden können. Mit der **zentralen Tendenz** kann man beschreiben, wo sich die Mehrheit befindet. Mit der **Variabilität** betrachtet man Abweichungen der Werte. Dafür werden das Minimum und Maximum herausgelesen, die Spannweite berechnet und die Kategorienanzahl ausgezählt (Roos & Leutwyler, 2017, S.272-275).

14.3.2 Zusammenfassendes Protokoll

Eine Protokollierungstechnik in Form einer Zusammenfassung ermöglicht im Vergleich zu einer Transkription, die **Materialfülle** bereits bei der Aufbereitung zu reduzieren. Sie erhöht die Lesbarkeit und hält nur die Inhalte fest, welche für die Analyse uninteressant sind. Dies macht dann Sinn, wenn das Interesse vorwiegend dem **inhaltlich-thematischen Aspekt** gilt (ebd., S.94-97).

14.3.3 Kategoriensystem

Ein deskriptives System weist immer einen höheren Grad an Abstraktion auf als das Material selbst, denn es dient dem Zweck der Ordnung und Verallgemeinerung. Die Kategorien lassen sich aus einem **Vergleich der Indikatoren** auf empirischer Ebene herauskristallisieren. Sie müssen daher zwingend auf das konkrete Material passen und so genau definiert sein, dass die Zuordnung eindeutig entschieden werden kann (ebd., S.99-101).

14.4 Auswertungsverfahren

Eine Analyse hat die Funktion, für das eigene Verständnis passende Erklärungen zu finden oder bestehende Erklärungen zu prüfen. So können Annahmen und Erklärungen durch eine Prüfung bewährt oder widerlegt werden. Durch die Analyse von Daten entstehen neue Theorien, da die erhobenen Daten und Erfahrungen auf neue Weise strukturiert werden (Altrichter et al., 2018, S.164-165). Um die passende Methode der Analyse zu wählen bedarf es der Berücksichtigung der Fragen, ob die Analyseform gemäss der Daten passend ist, sie der Komplexität gerecht wird und ob die Beschaffenheit der Daten die Anwendung erlauben (Flick, 2014, S.187). Quantitative und qualitative Analysen werden dabei nicht als Gegensätze verstanden. Sie sind eng miteinander verbunden und bedingen einander teilweise gegenseitig (Mayring, 2002, S.117).

14.4.1 Quantitative Datenanalyse

Wenn die Fragestellung dazu führt, dass Hypothesen aufgestellt werden, gehört ihre Prüfung zur Analyse und wird über eine quantitative Methode vollzogen. Gewisse Daten ermöglichen die Berechnung der **Korrelation**, um Zusammenhänge aufzuzeigen (Roos & Leutwyler, 2017, S.263-266). Damit kann gezeigt werden, wie die Veränderung des Werts einer Variablen mit der Veränderung des Werts einer anderen Variablen zusammenhängt. Die Korrelation kann dabei in drei Formen auftreten:

- Positiver Zusammenhang (+1) → hoher Wert führt zu ebenfalls hohem Wert
- Negativer Zusammenhang (-1) → hoher Wert führt zu niedrigem Wert
- Abwesenheit eines Zusammenhangs (0) → Rückschlüsse sind nicht möglich

Um eine Korrelation zu analysieren und zu verstehen bedarf es einer Interpretation, da es rein rechnerisch auch möglich ist, unsinnige Zusammenhänge damit auszudrücken (Flick, 2014, S.161).

14.4.2 Qualitative Datenanalyse

Bei qualitativen Analyseverfahren werden nicht wie bei der quantitativen Variante Datenzusammenhänge interpretiert. Die **Interpretation** stellt die eigentliche Analyse dar und bezieht sich direkt auf die Daten (Flick, 2014, S.176). Qualitative Auswertungsverfahren sind dafür geeignet, dem Gehalt des Materials gerecht zu werden. Datenmaterial, welches qualitativ ausgewertet wird ist oft vielfältig, komplex und umfangreich. Eine systematische und nachvollziehbare Reduktion ist daher notwendig und Teil der Analyse (Roos & Leutwyler, 2017, S.290). Eine **Zusammenfassung** ermöglicht die Reduktion des Materials, indem die wesentlichen Inhalte erhalten werden ohne dass dabei Abbild des Grundmaterials verloren geht. Eine **Strukturierung** filtert bestimmte Aspekte aus dem Material um einen Querschnitt zu legen oder eine Einschätzung mittels Kriterien zu vollziehen (Mayring, 2002, S.115). Die qualitative Forschung verfolgt das Ziel ganze Fälle in ihrem Kontext zu verstehen und Bedeutungen zu rekonstruieren um damit den Sinn einer Handlung verstehen oder Muster aufzeigen zu können (Roos & Leutwyler, 2017, S.292-301).

14.5 Triangulation

Die Betrachtung eines Forschungsgegenstands von **mindestens zwei Punkten** aus wird als Triangulation bezeichnet. Sie zeichnet sich durch die Einnahme unterschiedlicher **Perspektiven** aus. Die Konkretisierung findet in der Anwendung unterschiedlicher **Methoden** und der Verwendung unterschiedlicher **theoretischer Zugänge** statt. Ebenso erfüllt die Kombination unterschiedlicher Datensorten eine Triangulation. Sie ermöglichen einen prinzipiellen Erkenntniszuwachs, da die Erkenntnis auf unterschiedlichen Ebenen weitreichender ist als wenn sie auf einem einzigen Zugang basiert (Flick, 2002, S.225-226). Gemäss Denzin (1977; zitiert nach Fiebertshäuser et al., 2010, S.149-150) dient eine Triangulation als **Validierungsstrategie**, welche sich in drei Bereichen unterscheidet:

- Daten-Triangulation: Ein Phänomen wird zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Probanden untersucht.
- Investigator-Triangulation: Der Einfluss verschiedener Forscher auf die Untersuchungsergebnisse wird über den Einsatz verschiedener Beobachter oder Interviewer untersucht.
- Theorie-Triangulation: Daten werden unter Einbezug von verschiedenen theoretischen Modellen interpretiert.
- Methodologische Triangulation: Eine Kombination von Methoden für die Datenerhebung wird genutzt.

Durch eine Triangulation ist es möglich Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen zu entdecken. Eine Übereinstimmung hingegen erhöht die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation (Altrichter et al., 2018, S.161).

14.6 Konkrete Umsetzung: Betrachtung des Ausgangspunktes

Die Erfassung der Situation wird mittels einer methodologischen Triangulation der Datenerhebung umgesetzt. Ein standardisierter Fragebogen, ein selbst erstellter Fragebogen und ein Interview sollen durch die generierten Daten und deren Vergleich sowohl den Entwicklungsstand der Jugendlichen wie auch die aktuelle Situation aufzeigen.

14.6.1 Erhebung Stress und Stressbewältigung

Der SSKJ 3-8 R-Fragebogen (Anhang: Fragebogen zur Erhebung von Stress- und Stressbewältigung im Kindes- & Jugendalter; S.4) des Hogrefe Verlags dient der Untersuchung von Einzelpersonen wie auch von Gruppen. Die SuS füllen den Fragebogen selbständig aus. Als Leitende Person hat man dabei lediglich die Aufgabe darauf zu achten, dass Items und Instruktionen von den Jugendlichen verstanden werden. Die SuS werden durch den Fragebogen geleitet, indem die einzelnen Teile jeweils instruiert werden (Lohaus et al., 2018, S.33).

14.6.1.1 Hinweise zur Auswertung

Durch die Ermittlung von Summenscores für die einzelnen Fragebogenskalen wird der Fragebogen ausgewertet. Für die Bereiche der Stressvulnerabilität, Stressbewältigung,

Stresssymptomatik und Wohlbefinden werden Rohpunkte vergeben, welche als Summe in den Auswertungsbogen notiert werden. Wenn Items gemischt vorkommen, ermöglicht die dazugehörige Schablone eine korrekte Bildung der Summenwerte. Die Normierung im Anschluss erfolgt geschlechtergetrennt und klassenabhängig, da die Alters- und Geschlechtereffekte Unterschiede aufweisen. Dafür liegen Tabellen vor, in welchen die Prozentränge und Stanine-Werte zum Rohwert herausgelesen werden können. Der Stanine-Wert 1 steht für weit unterdurchschnittlich, 2 für unterdurchschnittlich. Die Werte von 3 bis 7 bilden den Durchschnittsbereich. Der Wert 8 bedeutet überdurchschnittlich und 9 steht für weit überdurchschnittlich. Ein hoher Wert im Bereich der Vulnerabilität besagt, dass ein hohes Stressempfinden besteht. Die Werte im Bereich der Bewältigungsstrategien können zu erkennen geben, welche Strategien bevorzugt werden, da diese dann höher ausfallen. Im Bereich der physischen und psychischen Stresssymptomatik steht ein hoher Wert für ein hohes Ausmass somatischer und psychischer Beschwerden, welche als Begleitsymptomatik von Stress gewertet werden (Lohaus et al., 2018, S.34-36).

14.6.2 Fremdeinschätzung

Mittels eines selber erstellten Fragebogens (Anhang: Fragebogen zur Fremdeinschätzung der Jugendlichen; S.9) will die Studierende zusätzliche Bereiche genauer betrachten, welche den SSKJ 3-8 R-Fragebogen ergänzen sollen und einen anderen Blickwinkel aufzeigen können. 14 Items insgesamt, unterteilt in drei Bereiche, formen Teil dieser Erhebung. Das nähere Umfeld wird im Bereich **Hintergrund** betrachtet. Dafür ist die Studierende von Faktoren ausgegangen, welche als Stabilisatoren gelten und möglichen präventiven Einfluss auf die Regulation der Jugendlichen haben könnten. Der Bereich beinhaltet zusätzlich einen Teil zu Freizeitbeschäftigungen. Die fünf Fragen werden mit Ja oder Nein beantwortet, womit das vorhandene Existenz folgender Stabilisatoren dargestellt werden kann:

- Stabiles Zuhause
- Unterstützung von seitens der Familie
- Intakter Freundeskreis
- Neutralität des näheren Umfelds
- Nachgehen von Hobbies

Die Erhebung des **Verhaltens** wird auf zwei Themenbereich beschränkt, welche mittels vier Items erhoben werden. Das Thema der Emotionen erfragt, ob diese bei den Jugendlichen lesbar/sichtbar sind und ob ihre Reaktion diesbezüglich angemessen ist. Die Thematik der Regulation wird insofern behandelt, dass die benötigte Dauer einer Regulation und das Wissen oder Besitzen von Strategien behandelt wird. Um deutlich zu machen, wie die Entscheidungen der jeweiligen Kategorien selten, teilweise und oft gefällt wird, wurden die Indikatoren für eine Bejahung der Frage, welche dann im Fragebogen durch die Frage nach der Häufigkeit beantwortet wird, im Vorfeld festgelegt:

Tabella 3: Indikatoren Festlegung für die Bejahung der Fragen

Frage	Indikatoren bei Bejahung
Lassen sich Emotionen in der Körperhaltung oder Mimik des*der Jugendlichen erkennen?	Freude, Ärger, Trauer und andere Emotionen lassen sich z.B. in Form von Lachen, strahlende Augen, Weinen, gesenkter Blick, zusammengekniffene Augen, Stirnrunzeln, Spannung erkennen. Die Studierende ist sich bewusst, dass es sich hierbei um stark typisierte Erscheinungen handelt, benutzt diese darum als messbaren Indikator für Beobachtungen und ergänzt die Beurteilung mit dem Wissen über die*den Jugendlichen.
Reagiert der*die Jugendliche emotional angemessen auf schwierige Situationen?	Die Reaktion ist eine Folge der Situation gemäss gesellschaftlichen Normen. Wenn etwas Lustiges passiert, lacht man. Über schöne Ereignisse freut man sich. Traurige Geschehnisse führen zu weinen oder Niedergeschlagenheit. Wenn etwas Ärgerliches passiert, wird man wütend. Hierbei geht es der Studierenden nicht um eine differenzierte Analyse, sondern primär um die Erhebung, ob angemessene Reaktionen grundsätzlich vorhanden sind und zum Tragen kommen.
Ist es dem*der Jugendlichen möglich Emotionen zeitnah zu regulieren, sodass diese das Verhalten nicht weiter beeinflussen?	Reagiert man emotional, ist man beeinflusst, abgelenkt und nicht gleich Fähig zur Arbeit und Konzentration, wie wenn das Gemüt unbelastet ist. Nach einer Regung findet ein Prozess des Abklingens/Neutralisierens statt. Für alltägliche Momente reicht dafür ein Zeitrahmen von 5-15min. Die Studierende untersucht mit dieser Frage, wie schnell eine Regulation einsetzt.
Ist der*die Jugendliche sich bewusst darüber, was ihm*ihr in einer extremen Emotion beruhigen könnte?	Wasser trinken, frische Luft, Reden, Bewegen, alleine gelassen werden, schreien sind Beispiele. Hierbei geht es der Studierenden aber nicht um die Beispiele an sich, sondern darum, ob der*die Jugendliche in der Lage ist etwas zu unternehmen oder zu nennen, was ihm*ihr Hilfe zur Regulation verschafft.

Der dritte Teil beinhaltet die Erhebung der **Reflexionskompetenzen**, welcher durch ein Item bezüglich der **Selbstwahrnehmung** ergänzt wird. Die Kategorien Nein, Manchmal und Ja liefern auch hier Hinweise zu die Häufigkeit und Stärke der jeweiligen Themen. Die Selbstwahrnehmung wird von der Studierenden aufgrund von Informationen bewertet, welche im Verlauf des letzten Jahres in Gesprächen gesammelt wurden. Für die Ausprägung der Kompetenz im Bereich der Reflexionsfähigkeit stehen sich jeweils zwei Items ergänzend gegenüber. Das Benennen von Auslösern und Gefühlen und die Evaluation des eigenen Verhaltens werden für zwei unterschiedliche Situationen beurteilt: Das selbständige Vollziehen und die Ausübung mit Unterstützung.

14.6.2.1 Hinweise zur Auswertung

Für die Auswertung werden die gesammelten Werte, welche gemäss der Codierung entstehen, zusammengetragen. Die Daten werden in einem weiteren Schritt im Zusammenhang gestellt und die Ergebnisse in vier Gruppen präsentiert:

- Die Korrelation der Daten des Hintergrundes werden in Bezug auf Emotion und Reaktion berechnet und interpretiert.
- Die Fähigkeit der Regulation und der Besitz von Strategien werden quantitativ für die ganze Gruppe ausgewertet.
- Die Selbstwahrnehmung wird quantitativ analysiert.
- Die Werte der Reflexionsfähigkeit werden für beide Einsatzbereiche jeweils bezüglich der Analyse der Abweichung zwischen unterstützte und selbständige Version in Zusammenhang gebracht und verglichen.

14.6.3 Interview

Die mündliche Befragung wird als offenes und unstrukturiertes Interview geplant und durchgeführt. Folgende vier Fragen dienen als **Leitfaden**:

- In welchen Momenten oder Situationen fühlst du dich unwohl/beschämt/traurig/wütend?
- Wie reagierst du in solchen Situationen?
- Woran merkst du, dass die Situation dir zu viel wird/dich negativ stimmt?
- Was unternimmst du nach einer solchen Situation, damit es dir wieder besser geht?

Die Durchführung des Interviews beabsichtigt die Erhebung direkter Informationen und Aussagen des Subjektes. Der Zugang zu den bereits erhobenen Themen wird somit um eine Ebene erweitert und ermöglicht ein besseres und detaillierteres Verständnis für den Kontext. Die Autorin verfolgt ebenso das Ziel Daten zu erhalten, welche der Fremdeinschätzung gegenübergestellt werden können und daraus gewonnene Erkenntnisse **bestätigen** oder **widerlegen**.

14.6.3.1 Hinweise zur Auswertung

Aufgrund der mangelnden faktischen Fülle an Aussagen, die durch das Interview gewonnen wurden, war die geplante Auswertung in der oben beschriebenen Form nicht umsetzbar. Eine detaillierte Analyse oder Wiederholung des Interviews hätte dabei mehr Zeit gekostet als effektiv zur Verfügung stand. Für die Auswertung des Interviews hat sich die Studierende demnach nicht auf die Interpretation der vorhandenen Daten fokussiert, sondern den Fakt, dass kaum Aussagen gemacht werden konnten, als erhobenen Wert definiert.

14.7 Konkrete Umsetzung für die Evaluation

Die Evaluation stützt sich auf die Analyse der Produkte der SuS. Selbst erstellte **schriftliche Befragungen** der Jugendlichen liefern die Daten für die Evaluation des Produkts und der Analyse der Entwicklung der Selbstregulation. **Beobachtungen** ermöglichen es der Autorin auf sichtbare Veränderungen im Verhalten einzugehen, welche mittels erlangter Informationen in den **Gesprächen** mit den Jugendlichen einen möglichen Erklärungsansatz erhalten.

14.7.1 Erhebung Selbstregulation

Um eine Analyse über die Entwicklung der Selbstregulation der Jugendlichen zu vollziehen, werden drei unterschiedliche Bereiche näher betrachtet:

- Die Erweiterung des **Repertoires** an Strategien der SuS
- Die **Sensibilisierung** der Jugendlichen in Bezug auf den Nutzen und die Wirkung von Strategien
- Die Überprüfung des **Transfers** von Strategien zur Selbstregulation.

Die Autorin sammelt die Daten über schriftliche Befragungen der Jugendlichen. Diese werden quantitativ erfasst und in einer Tabelle dargestellt. Die qualitative Inhaltsanalyse bringt dabei zusätzliche Erkenntnisse für die Auswertung.

14.7.1.1 Hinweise zur Auswertung

Die Darstellung in Tabellen ermöglicht eine Übersicht über Aussagen. Dafür wurden die Aussagen der SuS nicht explizit gesammelt, sondern in der Tabelle bereits in **Kategorien** geordnet. Aufzählungen der Jugendlichen über Elemente des Trainingsprogramm sollen erkennen lassen, ob sich ihr Repertoire an Regulationsstrategien erweitert hat. Damit eine zusätzliche Analyse darüber stattfinden kann, welche Strategieform dabei bei den Jugendlichen am stärksten präsent geblieben ist, wurde in der Tabelle in rituelle und präventive Strategien und Strategien im Moment unterteilt.

14.7.2 Erhebung Begleitung

Die enge Begleitung der Jugendlichen ermöglicht es der Autorin viel Zeit mit den Jugendlichen zu verbringen und Veränderungen in ihren Aussagen und ihrem Verhalten zu erkennen.

14.7.2.1 Hinweise zur Auswertung

Für die Auswertung ist hinzuweisen, dass die Datenerhebung ausschliesslich aus den Beobachtungen und der Wahrnehmung der Autorin besteht. Die zusammenfassende Protokollierung von Beispielen für eine sichtbare Veränderung weist auf Indikatoren hin, welche die Autorin als aussagekräftig beurteilt.

14.7.3 Erhebung Nutzen des Trainings

Damit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob das Selbstregulationstraining über einen Nutzen für die Jugendlichen verfügt, wird betrachtet welche Inhalte sich bewähren und inwiefern die Integration im Unterricht zusätzlich dazu beiträgt, dass eine positive Entwicklung der Selbstregulation der Jugendlichen gefördert wird.

14.7.3.1 Hinweise zur Auswertung

Die Evaluation der einzelnen Einheiten des Selbstregulationstrainings baut auf der Bewertung der SuS über die Wirkung der Strategien und ihrer Motivation für die Anwendung auf.

15 Fördermethoden

Die Entwicklung eines Förderprogramms, welches als Training ausgelegt ist, bildet der Kern dieser Arbeit. Um eine bestmögliche Förderung anzustreben wird das Produkt auf der Grundlage von Fachwissen konzipiert. Die Betrachtung relevanter Themenschwerpunkte und Ansätze bereits vorhandener Modelle und Programme im Bereich der Selbstregulation ermöglichen der Studierenden eine Orientierung zu erhalten.

15.1 Rahmenbedingungen für das Gelingen eines Trainings

Im ersten Teil werden Kriterien beleuchtet, welche zu beachten sind, wenn neue Inhalte entwickelt werden. Lerntheoretische Aspekte sollen nebst der Gestaltungsform und dem Bewusstsein über die Rolle der leitenden Person als Hintergrundwissen vorhanden und im Produkt verankert sein.

15.1.1 Lernsituationen schaffen

Um positive Lernsituationen zu schaffen ist es von grosser Bedeutung die Konzeption und Durchführung des Trainings nach dem Kontext zu richten. Das Training soll zielgruppengerecht sein und so aufgebaut werden, dass es in den zu Verfügung stehenden Gegebenheiten in Bezug auf Ausstattung und Ort durchführbar ist. Das **Wohlbefinden** der Teilnehmer steht dabei im Zentrum (Landmann & Schmitz, 2007, S.21). Martin Seligman (2012; zitiert nach Götz, S.30) vertritt die Theorie, dass vor allem die Lernsituationen selber das Oberziel einer Förderung ausmachen. Im PERMA-Modell fasst er fünf messbare Faktoren zusammen, welche für das Wohlbefinden des Menschen ausschlaggebend und somit der Entfaltung seiner Ressourcen dienlich sind. Dieses Modell wurde von Brohm & Endres (2015 in ebd., S.30) für den Schulkontext weiterentwickelt:

- P (Positive Emotion): Positive Emotionen sind für das Wohlbefinden und gelingende Lernen essentiell
- E (Engagement): Ein Mensch ist aktiver und zufriedener, wenn etwas mit Spass und Freude verbunden wird. Insbesondere für Kinder mit Beeinträchtigungen werden dadurch Voraussetzungen für die Entwicklung von Engagement und Eigenmotivation geschaffen
- R (Relationship): Ein unterstützendes Umfeld ermöglicht erst Entwicklung. Vertrauen und das Gefühl von Zugehörigkeit liefern hierbei Grundvoraussetzungen für eine harmonische Entwicklung. Positive Beziehungen sind somit essentiell.
- M (Meaning): Motivation kann dann entwickelt werden, wenn man das Wissen über die Sinnhaftigkeit hat.
- A (Accomplishment): Die persönlichen Fortschritte müssen für Lernende spürbar sein.

Mit diesem Modell wird deutlich, dass der Erfolg einer Lernsituation massgeblich davon abhängt, ob die **Lernsituation positiv erlebt** wird. Motivation wird als psychischer Prozess

verstanden, der dafür sorgt, dass eine Handlung initiiert, gesteuert und aufrechterhalten wird (Götz, 2017, S.81). Motivation kann auf verschiedene Weise ausgelöst werden. Wenn die Bereitschaft, eine Handlung zu vollziehen durch den persönlichen Nutzen ausgelöst wird, spricht man von **intrinsischer Motivation**. Das positive Erleben der Tätigkeit oder das Interesse am Thema können Gründe dafür sein. Die zweite Form der Motivation lässt sich in zwei Unterkategorien unterteilen. **Extrinsische Motivation** ist dann selbstbestimmt, wenn der Wert einer Handlung von der Person selber vor allem in ihren Zielen gesehen wird und weniger in der Handlung selbst. Die fremdbestimmte extrinsische Motivation ist dagegen überwiegend über fremdgesteuerte Sanktionen oder Belohnungen im Zusammenhang mit der Handlung zu erklären (Götz, 2017, S.89-91).

In der Verhaltenstherapie wurde Motivation lange Zeit als eine Eigenschaft betrachtet, welche der Teilnehmer mitbringen muss. Liechti (2013, S.72) berichtet über Forschungsergebnisse, die dafürsprechen, dass ein proaktives und interaktives Vorgehen in der psychischen Gesundheitsvorsorge sinnvoll ist. Empirische Ergebnisse belegen, Teilnehmer, auf die aktiv zugegangen wird, vergleichbare Erfolge verzeichnen wie Teilnehmer, welche sich eigeninitiativ für eine Therapie entscheiden.

Ein weiterer Aspekt, der das Wohlbefinden fördern, die Motivation anregen und den Lernfortschritt unterstützen kann ist die Berücksichtigung der **Lernstile**. Jeder Mensch nimmt Informationen unterschiedlich auf und lernt auf eigene Art und Weise. Lernstiltheorien besagen, dass der individuelle Lernstil mehr zum Lösen einer Aufgabe beiträgt als die Intelligenz. Deshalb ist es hilfreich, wenn Lernende ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie lernen. Das Wissen über verschiedene Lernstile und die Fähigkeit diese flexibel anzuwenden führt nachweislich dazu, den Ansprüchen unterschiedlicher Aufgaben besser gerecht werden zu können. Ein vielseitiges Angebot an Aufgaben, die jeweils unterschiedliche Lerntypen ansprechen, ermöglicht das Erreichen möglichst vieler Lernenden und bietet ihnen die Chance, andere Lernstile zu erlernen und zu trainieren (Bachmann, 2003, S.44-47).

15.1.2 Voraussetzungen für das Lernen

Die **Kognitionspsychologie** vertritt die Meinung, dass Lernen eine mentale Veränderung verkörpert, welche im Prozess neue Informationen mit bereits vorhandenen verknüpft (Bachmann, 2003, S.25). Dieser Ansatz findet sich ebenso in den vier von Matthes beschriebenen Voraussetzungen für Teilhabe und gutem Lernen wieder:

1. Der Unterricht schliesst an vorhandenes Wissen und Können eines jeweiligen Lernbereichs an.
2. Die basalen Kompetenzen werden als Orientierung genutzt.
3. Die Motivation der SuS wird gefördert.
4. Die SuS werden in ihren Handlungen gesteuert.

Das **Lernangebot** und die **Lernaktivität** sind dabei die beiden Blickwinkel, unter welchen die Voraussetzungen betrachtet werden sollen. Wissen und Können der SuS bilden die Grundlage für das Lernangebot. Zugang und Auffassung der Informationen sollen den SuS über die entsprechenden Inhalte und Methoden ermöglicht werden. Entwicklungsstand und

Kompetenzen dienen hierfür als Anhaltspunkt. In der Lernaktivität verankert finden sich Motivation und Handlung. Während die vier Bereiche dazu dienen, die Voraussetzungen des Lernens im Lernangebot aufzuzeigen, ist die Lernaktivität als Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen zu betrachten (Matthes 2019, 42-46).

15.1.3 Übergeordnete Ziele

Heilpädagogisches Arbeiten mit Jugendlichen kann zusätzlich an Qualität gewinnen, wenn die Richtlinien der Psychologie und Pädagogik sich danach richten, was für die angemessene Vorbereitung für die Zukunft von Belangen ist. Eine innere Balance hilft, den persönlichen Eigenschaften und Bedürfnissen sowie den situativen Anforderungen gerecht zu werden unterstützt das Wohlbefinden. Daraus resultieren gemäss Storch und Riedner (2005, S.59-60) drei übergeordnete Lernziele für Jugendliche:

Veränderungspotential: Die Jugendlichen sollen lernen ihre Identität als etwas Veränderbares zu betrachten. Es bedarf eines Bewusstseins dafür, dass das Erkennen von Unzulänglichkeit nicht ein Zeichen für Versagen ist, sondern Lernen einzuleiten kann. Die Tatsache, dass lebenslang dazugelernt werden kann entlastet dabei von Druck.

Identitätsgefühl: Die persönliche Geschichte trägt massgeblich dazu bei, dass jemand sich verwurzelt fühlt und Sinnhaftigkeit verspürt. Persönliche Emotionen sollen dabei gepflegt werden. Entscheidungen sollen, wann immer es die Umstände zulassen, im Einklang mit der Identität und mit den eigenen Gefühlen gefällt werden.

Bezogene Autonomie: Auseinandersetzungen mit anderen Menschen gehören zum Leben dazu. Es gilt dabei zu lernen, wie man die eigenen Bedürfnisse und die der anderen koordiniert. Der eigene Standpunkt sollte die Ausgangslage für den Umgang mit Situationen sein und erst nach dessen Festlegung durch Meinungen von anderen erweitert werden, indem man für sich selbst entscheidet, welche Elemente der Fremdaussage integriert werden.

15.1.4 Einfluss der grafischen Gestaltung & Umsetzung

Landmann und Schmitz (2007, S.22) erläutern, dass neben inhaltlichen und methodischen Aspekten die formelle Gestaltung der Trainingseinheiten von Bedeutung ist. Alternative und aktivierende Lehr- und Lernformen ermöglichen laut Silbermann (1998; zitiert nach ebd., S.22) eine anregende Vermittlung von Inhalten und wirken sich positiv auf die Aufmerksamkeit, Motivation und Mitarbeit der Beteiligten aus. Petermann und Petermann (2017, S.140) erwähnen, dass Motivation durch die Materialien gefördert werden kann. Dabei beschreiben sie, dass diese vor allem dann attraktiv sind, wenn sie nicht schriftlich bearbeitet werden müssen. Schlag (2017, S.59-60) erklärt, dass eine authentische Aufgabenstellung motivierend wirken kann. Mit authentisch meint er in diesem Zusammenhang, dass die Aufgaben in die Lebenswelt der Jugendlichen eingebettet werden sollen, was oft eine Herausforderung an das Material darstellt. Ebenso soll ein Angebot an Wahlmöglichkeiten zu mehr Interesse an der Situation verhelfen, da das Erfüllen der Aufgabe selber im ersten Schritt in den Hintergrund gerät. Die Möglichkeit zu wählen verstärkt gleichzeitig den Anspruch an die Authentizität der Aufgaben, da mit dem Auswählen eine Individualisierung erreicht werden kann.

Da sich weder in der wissenschaftlichen Betrachtung der Didaktik und Methodik noch in der Motivationspsychologie in Bezug auf Arbeitsmaterialien Aussagen über die Wirkung der grafischen Gestaltung von Unterlagen für den Unterricht oder eine Förderung finden lassen, möchte die Autorin einen kleinen Exkurs in die **Marketingforschung** für Grafikdesign machen.

Für das Marketing und die Entwicklung eines grafischen Produkts, werden Mittel wie Farben und Formen benutzt, welche nachweislich eine bestimmte Wirkung bei dem*der Betrachter*in erzeugen. Dies ermöglicht die optische Verkörperung eines Produktes entsprechend seiner Platzierung in Bezug auf Zielgruppe, Wirkung, Anreiz und Aussage (Hoffmann, 2020). Auf der Gestaltungsebene spricht man von vier sich gegenüberliegenden Polpaaren, den «Big Four», die dafür sorgen, welche Interpretation eine Darstellung auslöst und welche Menschengruppen sich davon eher angesprochen fühlen könnten:

- Künstlich-technisch vs. natürlich
- Maluma⁴ vs. Tachete⁵
- Gediegen-traditionell vs. jung-expressiv
- Premium⁶ vs- profan⁷

Die Big Four können kombiniert auftreten und die Wahrnehmung des Betrachters bewusst steuern. Interessant hierbei sind die Assoziationen, welche bei Darstellungen im Stil «jung-expressiv» zu erkennen waren. Diese zeichnen sich vor allem durch ein buntes, helles und leuchtendes Farbspektrum aus. Hoffmann erläutert, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass im visuellen System des Menschen im Verlaufe der evolutionären Reifung Erlebniskorrelate im Gedächtnis abgelegt wurden. Konstellationen von Farben werden mit einer Information gespeichert, da sie in ihrem Vorkommen in der Natur eine überproportionale Menge aufweisen. So wird mit dem Himmel die Farbe Blau korreliert, nicht aber mit Gelb, obwohl diese Farbe ebenso am Himmel erkennbar ist, jedoch nicht so oft wie Blau. Der visuelle Appell an vorhandenen Wahrnehmungsdimensionen kann demnach als Vorteil genutzt werden (ebd., S.95-96). Für die Werbung und das Marketing ist daher von grosser Bedeutung, dass die Visualisierung und Kommunikation der Marke die Eigenschaften des Unternehmens verkörpert (ebd., S.196). Aus dem aktuellen Forschungsstand bezüglich der Wahrnehmungspsychologie des Menschen ist zu entnehmen, dass die Entscheidung für oder gegen den Kauf eines Produktes in Sekundenbruchteilen gefällt wird. Dafür ist insbesondere der konsistente

⁴ Maluma steht für weiche, runde Formen. Entstanden ist diese Benennung aufgrund der Ergebnisse einer Feldforschung, in welcher Menschen Begriffe Farben und Formen zuordnen sollten. Daraus hat sich ergeben, dass Maluma am häufigsten einer beige Wolke zugeteilt wurde.

⁵ Der Begriff Tachete entstand aus derselben Forschung wie Maluma. Er liefert das Gegenstück und steht für dunklere, harte, eckige Formen.

⁶ Premium steht hier für Elleganz, Luxus und Schönheit.

⁷ Profan beinhaltet alles, was als billig oder aufdringlich empfunden wird.

und widerspruchsfreie Markenauftritt mitverantwortlich. Stimmige Markenangebote können offensichtlich schneller vom Kunden verarbeitet werden. Hoffmann beschreibt sogar, dass inkonsequente Signale dazu führen, dass im psychischen System eine Positionierung nicht unmittelbar erlebbar ist und nur eine reduzierte Emotionalisierung entstehen kann. Er konnte nachweisen, dass **die Nutzung konsequenter Signale für das psychische System angenehmer ist und die Produktattraktivität steigert** (Hoffmann, 2020, S.204). Auf ein Förderprogramm übertragen kann die Entwicklung eines Programms unterschwellig ebenso auf diesem Konsumansatz eine Wirkung erzeugen. Zwar geht es bei den Jugendlichen nicht darum, dass sie die Materialien erwerben. Sie sollen aber einen zusätzlichen Anreiz über die Visualisierung erleben und sich dadurch über den Konsum des Inhaltes erfreuen. Die Wirkung, welche auf wahrnehmungspsychologischer Ebene über die formelle Gestaltung erzeugt wird, kann durchaus auch sinnvoll und gewinnbringend für die Gestaltung der Arbeitsunterlagen und die visuelle Erscheinung eines Förderprogramms genutzt werden.

15.1.5 Rolle der leitenden Person

Damit die Entwicklung und Durchführung eines neuen Trainingsprogramms funktionieren kann, muss sich die durchführende Person bewusst sein, welche Rolle sie als leitende Person hat. Die leitende Person, auch oft Trainer*in genannt, spielt sowohl bei der Durchführung wie auch bei der Konzeption eine wichtige Rolle. Landmann und Schmitz (2007, S.21) betonen, dass der Trainingserfolg bedeutsam von den fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen des* Trainers*in abhängig ist. Durch das Einbauen von Selbstregulationsstrategien in Trainingsentwicklung und Durchführung und das gleichzeitige Verhalten gemäss dem Ansatz nimmt der*die Trainer*in eine **Modellfunktion** ein, was die Selbstregulationskompetenzen der Teilnehmenden massgeblich fördern kann.

Schlag erläutert drei von Rogers (1972) definierte Bedingungen, die nebst der **Personenorientiertheit** entscheidend für die Entwicklung sind. Diese ermöglichen nicht nur Chancen zur Entwicklung, sondern stellen auch die Grundvoraussetzungen für die Gestaltung einer günstigen und positiven Beziehung dar.

Damit eine Kommunikation hilfreich und akzeptiert ist bedarf es an **Echtheit** und **Authentizität**. Ohne diese zwei Eigenschaften wird der Austausch als Täuschung erlebt. Sie ermöglichen das Anregen des Gesprächspartners, da der Partner auch als Vorbild agiert.

Als Trainer ist es nicht möglich den Teilnehmer zu gestalten, weshalb Aussagen über das Verhalten oder gewünschte Veränderungen weniger Erfolg erzielen als das **bedingungslose Akzeptieren** der Person mit allem, was diese mitbringt. Der Handlungsspielraum der leitenden Person liegt darin, günstige Bedingungen für die Entwicklung zu schaffen und zu bieten. Dazu gehört zentral das Übermitteln von **Wärme** und **Wertschätzung**. Die Situation verliert dadurch einen allfälligen bedrohlichen Charakter und wird somit für die Teilnehmer unterstützend und verstärkend.

Über ein **einführendes Verstehen** und **Empathie** soll die leitende Person nicht nur Situationen widerspiegeln und verstehen, sondern ebenso die Gefühle und Beweggründe der Teilnehmer*innen nachvollziehen können. Dabei ist die Kongruenz zwischen verbaler und

nonverbaler Kommunikation entscheidend. Handelt man als Trainer*in nach diesen Prinzipien, schafft man die Grundvoraussetzungen für motivierte Eigenentwicklung, welche es möglich macht zu unterstützen ohne eine Abhängigkeit zu schaffen (Schlag, 2013, S.81-85). Kühn (2018, S.57) behauptet sogar, dass Schulfrust weniger aufgrund langweiliger Inhalte entsteht, sondern vielmehr im direkten Zusammenhang damit steht, dass Lehrpersonen über kein Interesse für die Beziehungsebene zeigen.

15.2 Transfer

Unter Transfer wird laut Hinrichs (2016, S.21) die Anwendung von Verhalten oder Wissen auf andere Situationen verstanden. Gemäss Thorndike (1914; zitiert nach ebd., S.22) spielt die **Ähnlichkeit von Lernfeld und Anwendungsort** eine zentrale Rolle für die Erreichung eines Transfers. Badwin und Ford (1988; zitiert ebd., S.22) ergänzen die Definition des Erreichens eines Transfers zusätzlich mit dem Faktor der **längerfristigen Beständigkeit**.

Transfer kann dabei in positiver, negativer oder null-Form vorkommen. Das Ziel eines Förderprogramms versteht sich im positiven Transfer und somit einer positive Verhaltensveränderung im Alltag. Wenn Inhalte eines Förderprogramms eine hinderliche Wirkung erzeugen, weil sie verwirren und zum Beispiel zu Verwechslungen führen, welche in einer Verschlechterung des Verhaltens im Alltag münden, spricht man von negativem Transfer. Der Null-Transfer steht für gleichbleibendes Verhalten, welches weder negative noch positive Einflüsse auf das Alltagsverhalten zeigt (Dehm, 2008, S.13-16).

Die Transfersicherung beginnt nicht erst mit der **Umsetzung** des Trainings, sondern muss bereits in der **Planung** beachtet und integriert werden. Der Einbezug und das transparente Informieren der Teilnehmer über den Inhalt sind dafür relevant. Neben einer positiven Lernumgebung ist es genauso von Bedeutung, mögliche Widerstände zu kennen und diesen entgegenzuwirken. Broad und Newstorm (1992; zitiert ebd., S.13-16) haben anhand Befragungen zu transferhemmenden Faktoren eine Liste von «Transferbarrieren» in der Arbeitswelt erstellt. Die Autorin hat diese auf den Schulkontext übertragen:

- Fehlende Verstärkung und Unterstützung im Unterricht
- Störung aus dem unmittelbaren Arbeitsfeld
- Hemmende Kultur (Schule, Klasse, Gruppe)
- Unbrauchbare Trainingsprogramme
- Fehlende Praxisrelevanz der Inhalte
- Fehlende Unterstützung des Trainers
- Schlecht konzipierte Trainings
- Veränderungsresistenz der Teilnehmenden

15.3 Konkrete Umsetzung in der Konzeptentwicklung

Wenn eine Aktivierung der Motivation in der Therapie über Proaktivität und Interaktion möglich ist, so geht die Autorin davon aus, dass dies im Falle eines Förderprogramms ebenso möglich ist, wenn Wohlbefinden und aktive Interaktion im Fokus der Planung stehen.

Das Training soll viel Spielraum für das Kennenlernen von neuen Strategien, Formen und Lernstilen ermöglichen. Die experimentelle Art des Trainings soll nicht nur das Spektrum des Wissens über mögliche Formen erweitern, sondern auch dafür genutzt werden durch Testen herauszufinden, was dem jeweiligen Jugendlichen liegt und hilft. Der Transfer (Transfer, S.49) soll nicht primär darin bestehen, dass die Jugendliche das Erlernte übernehmen und im Alltag anwenden sondern dass sie evaluieren können, welche Formen zu ihnen passen oder wie sie Formen für sich passend verändern können damit diese in das persönliche Handeln integriert werden. Durch den konkreten Einbezug des Trainings in den Unterricht und die Chance, dass Unterricht und Training von derselben Person geleitet werden ist die Ähnlichkeit von Übungsfeld und Anwendungsort nicht nur dadurch gegeben, dass man das Trainingsfeld dem Alltag angleicht, sondern auch dadurch, dass das der Alltag zum Trainingsfeld wird.

Mittels integrativer Form während des Unterrichts ist zudem die Wechselwirkung der Lernaktivität gewährleistet. Die Handlungen der SuS erhalten Steuerung über die Tagesplanung und somit die zeitliche Vorgabe, wann die Trainingseinheiten stattfinden. Die Einheiten in sich sollen jedoch stets die Wahl zwischen vorgegebener Form und der persönlichen Umsetzung beinhalten. Damit wird den Jugendlichen ermöglicht, extrinsisch motiviert zu werden oder die intrinsische Motivation auszuleben. Neues kann bei manchen Jugendlichen im ersten Moment Unsicherheit oder Angst auslösen. Während der Anfangszeit eines neuen Programms kann extrinsisches Motivieren den Teilnehmern Halt und Sicherheit vermitteln. Mit zunehmender Zeit und steigender Vertrautheit mit dem Stil des Trainings könnte dadurch zusätzlich eine Entwicklung von extrinsischer zu intrinsischer Motivation entstehen.

Der personenzentrierte Ansatz steht in der Umsetzung an oberster Stelle und entspricht der Haltung der Autorin. Nebst der Bestrebung, diesen im eigenen Verhalten stets auszuleben, können einige Aspekte des personenzentrierten Ansatzes ebenso über andere Wege für die Jugendlichen verkörpert werden. Das Training verfügt über ein grosses Potential für Echtheit und Authentizität, da es neu entwickelt wurde und bereits in seiner Form und dem Gerüst einen hohen Anteil der Persönlichkeit der Trainerin beinhaltet. Das Teilen einer Leidenschaft mit den Jugendlichen kann nach Meinung und Erfahrung der Autorin positive Gefühle bei den Jugendlichen auslösen. Wertschätzung kann den SuS zusätzlich dadurch gezeigt werden, dass man sich in der Gestaltung und Darstellung für sie Mühe gibt und Zeit investiert. Marketingstrategische Eigenschaften können zusätzlich darin unterstützen, dass Form und Farbe so gewählt werden, dass es die Zielgruppe anspricht.

**HARTCONTROLE.
DAS SELBSTREGULATI-
ONSPROGRAMM**

16 Grundlagen

Kognitive Entwicklung ist laut Matthes das Resultat aktiver Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Lernen beinhaltet die Tätigkeit geistiger Modelle, welche eine Person von seiner Umwelt und sich selber besitzt verändern zu können. Die Veränderung findet dann statt, wenn nicht nur die Person daran arbeitet, sondern die Umwelt miteinbezogen wird damit ein transaktionaler Prozess entstehen kann (Kretschmann; zitiert nach Matthes, 2019, S.27). Unter dem Aspekt dieser Aspekte erschliesst sich, dass ein Förderkonzept das Verständnis dafür, weshalb Kinder und Jugendliche gut oder schlecht lernen beinhalten muss. Fehlverhalten oder Lernschwierigkeiten, welche im ersten Blick als Probleme oder Defizite betrachtet werden, sind sinnvolle psychische Reaktionen, welche basiert auf Ressourcen eine Handlung den Fähigkeiten entsprechend zeigen. Sie geschehen, damit das innere System ins Gleichgewicht gebracht wird, indem auf die Grundbedürfnisse im Moment reagiert wird. Festgefahrene Verhaltensmuster sollen daher nicht als Beeinträchtigung des Lernens oder Problem, sondern als Möglichkeit gesehen werden, um Bedingungen im System im Interesse der Lernenden zu verändern und Wege zu erkennen, wie man diese positiv beeinflussen kann (ebd., S. 63).

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie die Autorin bei der Entwicklung des Selbstregulationstrainings vorgegangen ist und verschafft einen Über- und Einblick in die einzelnen Bereiche und Elemente.

16.1 Argumente für die Notwendigkeit eines Trainings

Stress unterliegt einer stark personenabhängigen Wahrnehmung und Beurteilung. So besteht auch ein grosser Unterschied darin, welche Bedeutung Erwachsene und Jugendliche oder Kinder stressbezogenen Erlebnisse zuschreiben. Während Erwachsene besser mit stressbedingten Alltagssituationen umgehen können und kritische Lebensereignisse mit Stress belastet sehen, beurteilen Kindern und Jugendlichen Alltagssituationen als sehr belastend, so Yamamoto & Mahlios (200; zitiert nach Lohaus et al., 2018, S.7).

Folglich ist es von Bedeutung über ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten zu verfügen, um Stress abzubauen zu können.

Die Existenz eines Fragebogens zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung zeigt ebenso auf, dass der Umgang mit Stress ein Problem darstellt und somit die Förderung der Selbstregulation begründet. Lohaus et al. erklären, dass davon ausgegangen wird, dass in frühen Lebensabschnitten Handlungsrountinen noch nicht stabilisiert sind. Der Spielraum für Veränderungen ist somit im Kinder- und Jugendalter noch so gross, dass durch das Schaffen von Möglichkeiten neue Bewältigungsstrategien ausprobiert und erlernt werden können (Lohaus, et al. 2018). Die aus den Ergebnissen gezogenen Schlüsse aus den vorgenommenen Erhebungen (Entwicklungsstand als Ausgangs, S.10) im Vorfeld der Entwicklung und

Durchführung des Trainings haben die Studierende darin bestärkt, dass eine Förderung im Bereich der Selbstregulation und Selbstwirksamkeit gewinnbringend sein kann.

16.2 Zielgruppe

Zur Zielgruppe der in Frage kommenden Jugendlichen gehören nicht primär schulschwache Jugendliche, sondern solche, die im Schulalltag Auffälligkeiten zeigen, welche in ihrer emotionalen Instabilität gründen. Unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln sind beeinflusst durch unsere Emotionen. Gedächtnisforschungen haben belegt, dass Emotionen und Lernen einen Zusammenhang aufweisen. Emotionen sind somit im Schulalltag ein wichtiger Faktor für kognitive Ressourcen, Lernstrategien und Selbstregulation (Götz, 2017, S.47–52).

17 Konzept

Das entwickelte Trainingsprogramm besteht aus unterschiedlichen Elementen, welche im Unterrichtsalldag integriert werden. Als **Konzeptgerüst** bedient sich die Autorin dem Hip Hop, welcher von seiner Gemeinschaft nicht als Musikstil, sondern als Kultur betrachtet wird. Der Aufbau des Programms auf Basis einer Thematik aus der Jugendkultur unterstützt den angestrebten Transfer (Transfer, S.49). Dadurch, dass die Autorin selber stark in dieser Kultur verankert ist und sie einen festen Bestandteil ihres Lebens ausmacht, weist die Thematik einen stark authentischen Wert auf (Rolle der leitenden Person, S.48). Der Inhalt und die Umsetzung gewinnen damit an Wirkung, da die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche damit motiviert werden können, wenn die leitende Person positive Emotionen über ein Thema transportiert.

17.1 Hip Hop

Um aufzuzeigen, weshalb die Autorin die Kultur des Hip Hop als geeignetes Gerüst für den Aufbau eines Trainingsprogramm betrachtet, wird diese zunächst bezüglich ihrer Ausdrucksformen und ihrer Geschichte beleuchtet.

17.1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Der Ursprung von Hip Hop lässt sich auf den New Yorker Stadtteil Bronx in den **1970er** Jahren zurückführen. Die damalige De-Industrialisierung führte zu einer grossen Krise, welche grosse Auswirkungen auf die Lebensqualität und Möglichkeiten insbesondere für ethnischen Minderheiten zur Folge hatte. Kriminalität, Drogen und Banden waren täglicher Bestandteil des Lebens in ärmeren Gegenden. Diese Umstände veranlassten afroamerikanische und hispanische Jugendliche dazu, eine neue **Kultur** zu schaffen, mit welcher sie sich ausdrücken konnten. Daraus entstanden vier Elemente, welche zum Bestandteil von Hip Hop wurden. Dies erklärt, warum Hip Hop nicht allein als Musikstil, sondern als eine ganze Kultur betrachtet werden muss.

Die politische Situation führte zu einer kulturellen Ausgrenzung, weshalb es afroamerikanischen Jugendlichen nicht erlaubt war, in die clubs zu gehen. In der Folge begannen diese, sogenannte «**Block-Partys**» zu organisieren. Dort traf man sich und feierte in den persönlichen Räumlichkeiten. Mit der Erfindung des Mixers⁸ entstand die Möglichkeit Musikstücke nahtlos ineinanderfließen zu lassen und zu mischen. Dies führte dazu, dass **DJs**⁹ eine grosse Bedeutung für die Entstehung der Kultur zukam. Dem DJ zur Seite stand ein **MC**¹⁰, dessen Aufgabe es war, das Publikum zwischen den Musikstücken zu unterhalten oder an **Battles**¹¹ teilzunehmen. Mittels möglichst schlagfertiger und origineller Texte ging es darum, den Gegner zu beleidigen und den Wettbewerb der Wortgewandtheit zu gewinnen. Darin findet sich der Ursprung des Sprechgesangs namens **Rap**. Der Inhalt der Texte entwickelte sich später weiter und wurde als **Sprachrohr** genutzt, um auf die Probleme der Jugendlichen hinzuweisen. Als weiterer Bestandteil der Hip Hop Kultur verbreitete sich zunehmend das Bemalen oder Besprayen von Hauswänden. **Graffitis**¹² sind dabei nicht nur als Zeichen sozialen Verfalls zu betrachten, denn die Ursprünge liegen in verschiedenen historisch kulturellen Traditionen. Während die ersten Graffitis unbeachtet blieben, gewannen diese immer mehr an Präsenz und wurden in ihren Anfängen nicht als Zeichen einer Gang verwendet, sondern stellte vielmehr ein gestalterisches Mittel dar, um Mitteilungen zu platzieren und persönliche Berühmtheit zu erlangen. Da diese Kunst illegal ist, wird bis heute mit Pseudonymen gearbeitet. Diese eine Ausdrucksform des Hip Hop führte im Zuge ihres Bedeutungsgewinns und der Zunahme an Masse zu vielen Konflikten und der polizeilichen Verfolgung der **Writer**¹³. Mit der **Musik** etablierte sich auch der Tanz in unterschiedlichen Varianten. Der berühmteste und ursprüngliche Stil ist das Breaken oder **B-Boying**. Das wichtigste Merkmal des B-Boying ist der Anteil, in dem die B-Boys und B-Girls auf dem Boden tanzen, indem sie sich drehen, komplizierte Beinarbeit mit dem ganzen Körper auf Bodenebene machen und akrobatische Elemente integrieren. Der Tanzstil verbreitete sich schnell und wurde nach kurzer Zeit nicht mehr nur zum Spass genutzt, sondern diente in Form eines Wettbewerbs auch zur Unterhaltung des Publikums. Daraus entstanden immer mehr **Crews**¹⁴. Die klassische Form sieht so aus, dass die Zuschauer einen Kreis bilden und jede*r Tänzer*in ein kurzes Zeitfenster (10 bis 30 Sekunden) erhält um zu zeigen was er*sie kann. Dabei geht es nicht nur darum die schwierigsten und attraktivsten Bewegungen zu machen, sondern im Einklang mit der Musik zu sein und die Akzente in der Bewegung auf den **Beat**¹⁵ zu platzieren.

⁸ Mischpult des DJs

⁹ DJ=Disc Jockey, Person, die Musik an Veranstaltungen live über zwei Plattenspieler abspielen lässt, Übergänge schafft und die Musik durch Manipulation der Plattenbewegung und Zusammenmischen mehrerer Elemente verändert.

¹⁰ MC=Master of Ceremony, Moderator oder Rapper, der das Publikum unterhält.

¹¹ Battle=Wettbewerb, Wettkampf wo gegeneinander angetreten wird.

¹² Graffiti=Künstlerische Umsetzung von Wörtern, Namen, Aussagen, welche mittels Spraydosen an Fassaden «gebracht» werden.

¹³ Writer=Bezeichnung für Jemand, der Graffitis macht.

¹⁴ Crew=Gruppierung, welche besondere Zusammengehörigkeit verspürt und als Team an Wettkämpfen teilnimmt.

¹⁵ Beat=Produzierte Musik der DJs, welche zum breaken oder als Hintergrund für Rap genutzt wurde.

Aus der Entstehungsgeschichte des Hip Hops sind seine vier wesentlichen Elemente ersichtlich:

- **DJing:** Der DJ produziert neue Beats und legt an Parties Musik auf
- **MCing:** Der «Moderator» unterhält das Publikum durch Kommentare oder Sprechgesang
- **BBoying:** Die B-Boys*B-Girls treten in Wettkämpfen tanzend gegeneinander an
- **Graffiti:** Mitteilungen und Aussagen werden plakativ auf künstlerische Art an öffentlichen Fassaden platziert

Alle Elemente und Inhalte des Hip Hops unterliegen einem handlungsleitenden Motiv aus drei Haupteigenschaften: **Fluss**, **Schichtung** und **Bruch**. Mit dem Fluss werden rhythmische Bewegungen und das Verschmelzen der einzelnen Bestandteile erzeugt. Die ständige Überlagerung führt zu einer Erweiterung, Ergänzung, Ausgestaltung und somit zur Beschönigung. Brüche fordern die anderen beiden Eigenschaften heraus und ermöglichen durch dessen Existenz und ihre Bewältigung, Kontinuität.

Die Sugarhill Gang schaffte es 1979 über Kontakte den produzierten Song «Rapper's Delight» in einer Disco abspielen zu lassen, in welcher sie selbst sich nicht aufhalten durften und vor allem Weisse vertreten waren. Der Song kam bei den Leuten sehr gut an und wurde zu einem Hit. Dies war der Auslöser dafür, dass die Gesellschaft ausserhalb der Hip Hop Kultur sich ebenfalls für Hip Hop zu interessieren begann, vorwiegend auf konsumierende Weise, da sie die Musik hören wollten. Dies führte dazu, dass vor allem die Musik immer mehr an Bekanntheit gewann und die Tür für die ganze Kultur öffnete (Ruile, 2012, Klein & Friedrich, 2011 und DJ Semtex & Chuck D, 2016, ergänzt durch das persönliche Wissen der Autorin, welches durch mündliche Überlieferung von namenhaften Tänzern und Vertreter der Entstehungsphase in Workshops erlangt wurde).

Es bedürfte der Erläuterung weiterer Details um die Hip Hop Kultur in all ihren Facetten zu verstehen. Um den Aufbau des Programms zu beschreiben, reicht der oben gegebene Einblick allerdings aus.

17.1.2 Hip Hop als Gerüst

Die Hip Hop Kultur entwickelt sich seit den 1970er Jahren weiter und werden seither durch Bereiche erweitert, die inzwischen zusätzlich zu den vier offiziellen Elementen als wichtige Bestandteile der Kultur erachtet werden. Unter dem Bereich «Knowledge» wird das Hintergrundwissen verstanden. Für das Programm wird dieses Element mitverwendet, es basiert also auf einem Gerüst aus fünf Bestandteilen.

Durch eine Neuinterpretation im Kontext der Selbstregulation ordnen sich die Elemente für das Programm den Inhalten zu, welche zum einen die Förderung anstreben und zum anderen mit dem entsprechenden Element verkörpert und erklärt werden können. Somit entstand die folgende Kategorisierung des Trainings:

Abbildung 8: Neuübersetzung der Elemente von Hip Hop

DJing: Betrachtet man den Aufbau eines Beats, besteht dieser aus mehreren Ebenen oder Schichten, welche das Musikstück zu einem Ganzen machen. Einige davon sind besser hörbar, andere führen zur Stimmigkeit des Gesamtwerkes, sind aber für den Hörer nicht immer im Einzelnen herauszukristallisieren. Diese übereinanderliegenden Bahnen verkörpern Mehrdimensionalität und Tiefe. Die Autorin sieht darin den Aufbau der unterschiedlichen Bereiche des **Bewusstseins** und den Zusammenhang zum **Selbstbild** (Selbstkonzept, S.21), der **Selbstwahrnehmung** (Selbstwahrnehmung, S.22) und der **Kontrolle**. Die Trainingseinheit dazu findet mittels **Meditation** (Meditation; S.64) statt.

MCing: Rap wurde immer mehr zum Sprachrohr und ermöglichte den Jugendlichen aus der Bronx, die sich im Alltag oft ungehört fühlten, sich der Öffentlichkeit mitzuteilen. Indem sie Gefühle, Ängste, Wut, Ärger, Liebe und andere **Emotionen** (Emotionen, S.25) in Form von Rap mitteilten, verarbeiteten sie ihre Probleme. Betrachtet man die Umsetzungsform und die dazugehörige Musik, lieferte dies einen gewissen Schutz. Die Form ist eine Art Verkleidung und verhindert die Scham, die oft verspürt wird, wenn man Emotionen konkret beschreibt und mitteilt. In diesem Element sieht die Autorin die Auseinandersetzung mit dem eigenen **Fühlen und Verhalten** (Prävention von Verhaltensauffälligkeiten, S.20), welche in der **Reflexion** (Selbstreflexion, S.24) darüber resultiert. Die konkrete Umsetzung im Trainingsprogramm verläuft über das regelmässige **Tagebuchschreiben** (Tagebuchschreiben, S.63), die

persönliche Bewertung des Tages über einen **Mood Tracker**¹⁶ (Mood Tracker, S.63) und die kontinuierliche Sammlung von **Highlights & Black Moments** (Highlights & Black Moments, S.64).

BBoying: Der Tanz als Ausdrucksform wird oft als eigene Sprache interpretiert. Wohltuend wird diese Sprache deswegen empfunden, weil sie mit körperlicher Anstrengung und Bewegung verbunden ist, was den Abbau von **Stresshormonen** (Stress, S.28) im Körper nachweislich unterstützt. Die Autorin sieht den Nutzen dieses Elements darin, dass **Bewegung** (Bewegung, S.65) bewusst in den Unterricht integriert wird. Dies muss nicht zwingend über das Tanzen ausgelebt werden, sondern steht als Stellvertreter und ermöglicht den Jugendlichen ihren Interessen mittels Wahlfreiheit (Einfluss der grafischen Gestaltung & Umsetzung, S.46) nachzugehen, welche sie im **sportlichen Bereich** haben.

Graffiti: Auch die Kunst stellt eine Ausdrucksform dar und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht an Normen gebunden ist. Im Gegenteil zu anderen Bereichen der Bildung kann bei offener Umsetzung ohne Leistungsdruck gearbeitet werden, da die Kunst keine zwingenden Formen oder Inhalte vorgibt. Graffiti Künstler verfolgen in erster Linie das Ziel einen **eigenen Stil** zu entwickeln und einen Wiedererkennungswert zu erreichen. Dieser verkörpert durch die Kombination von Wort und Gestaltung in jeglicher Form individuell das, was der Künstler sagen möchte. Durch die Distanz zu kognitiven Bereichen sieht die Autorin nicht nur die Verbindung zu möglichen **Erholungs- und Entspannungsphasen**, sondern auch zur **Selbstverwirklichung** mit uneingeschränkter Freiheit und ohne Bewertung bezüglich Korrektheit oder Regeln. Im Trainingsprogramm verankert sich dieser Bereich in Form der Gestaltungsfreiheit der eigenen **Produkte**, jeglicher Verschriftlichung der Aufgaben im von den SuS geführten Journal (Journal, S.61) und in der konkreten Umsetzung des **Graffitis** (Anhang: Graffiti, S.18) als Kunst- und Mitteilungsform. Übergeordnet soll der Bestandteil des Programms die Jugendlichen darin bestärken, mit Selbstvertrauen **eigene Wege** zu gehen und keinen Vorlagen zu folgen.

Knowledge: Hintergrundwissen ist die Grundlage um Inhalte zu verstehen und umsetzen zu können. In der Kultur des Hip Hops wird die Wichtigkeit darin gesehen, dass ein Wissen über die Kultur (Anhang: Geschichte des Hip Hop, S.17) und ihre Entstehung zu mehr **Verständnis** und einer **korrekten Weitergabe** führt. Diese Ansicht soll für das Trainingsprogramm übernommen werden. Die theoretische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen (Anhang: Hintergrundwissen Strategien, S.20) öffnet den Jugendlichen den Blick für das verfolgte **Ziel** und unterstützt sie darin, gewisse Abläufe in ihrem Denken und Handeln aus einem anderen Blickwinkel heraus zu verstehen. Informationen über den **Nutzen und die Wirkung** von Regulationsstrategien, Emotionen und den eigenen Umgang damit sollen den SuS als Teil des Trainings und auf einem für sie verständlichen Niveau nähergebracht werden. Dazu werden **Theorieinputs** oder **offene Gespräche** eingesetzt. Ebenso wird sowohl über die Hip Hop Kultur und die von der Autorin erstellte **Neuübersetzung** (Anhang: Idee, S.12) als

¹⁶ Über eine bildliche Darstellung werden Formen festgelegt, welche für jeweils einen Tag stehen. Die persönliche Bewertung entscheidet über die Gestaltung dieser Formen. Damit werden Tage «getrackt», was übersetzt nachverfolgen oder aufspüren bedeutet.

auch über die Bedeutung des **Namens** des Trainings Hintergrundwissen an die Jugendliche herangetragen. Diese offene Darlegung schafft **Transparenz** und **Klarheit**, vermittelt somit **Sicherheit** und liefert die **Begründung** für das Training.

Handlungsleitende Motive: Die Parallele zu den übergeordneten Haupteigenschaften der Hip Hop Kultur ist in mehreren konzeptuellen Bereichen der Trainings zu erkennen.

Fluss: Es gehört zu den Zielen des Trainings die Entwicklung der Jugendlichen soweit zu fördern, dass sie die Inhalte mit Situationen in ihrem Leben oder Schulalltag verbinden können. Die Erkenntnis, dass Strategien zur Regulation und die eigene Selbstwahrnehmung wichtig sind, um das eigene Verhalten zu steuern gehört zentral zum Training. Somit wird im Training geübt um im Agieren Fluss zu erlangen. Der Fluss an sich kann jedoch zusätzlich mit dem angestrebten Transfer gleichgestellt werden.

Schichtung: Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit unterschiedliche, die Selbstregulation unterstützende Elemente, welche für die Selbstregulation helfen, auszuprobieren. Das Ziel dabei ist nicht, dass sie diese Elemente unhinterfragt übernehmen und direkt in der vorgegebenen Form nutzen sollen. Als Teil der Selbstwahrnehmung und Eigenentwicklung ist die persönliche Umsetzung ein grosser Bestandteil des Trainings. Die Strategien oder Hilfsmittel sollen beim Erproben unter dem Aspekt getestet werden, wie hilfreich sie für jeden persönlich sind. In einem weiteren Schritt geht es darum, dass die Jugendlichen die Strategien verwenden, die sie als nützlich betrachten, aber auch eigene kreieren oder die bestehenden soweit anpassen, dass sie ihnen entsprechen und wirkungsvoll sind.

Bruch: Der grösste Bruch im Programm wird durch seine Integration in den Unterricht verkörpert, da sein Einsatz den Unterricht im ursprünglichen Sinne unterbricht und er danach wieder aufgenommen wird. Erlangen die SuS Vertrautheit damit, die Arbeit kurz zu unterbrechen, wenn sie spüren, dass ihre Leistungsfähigkeit schwindet und in der Lage sind, sie danach wieder effektiver aufzunehmen, gilt der Bruch als bewältigt. Die Umsetzung in sozialen Situationen kann anschliessend darauf aufgebaut werden. Brüche im Alltag zu einer regulierenden Routine zu machen wird als Ziel dafür erachtet, sie nicht als fremde, seltsame Handlungen zu erleben, sondern als natürlichen, unterstützenden Teil des Ganzen zu sehen.

17.1.3 Lernfeld Hip Hop Szene

Ruile (2012, S.88) sagt, dass Jugendliche den Nutzen von Schulwissen skeptisch betrachten und deswegen vermehrt Wissenserweiterung in ihrer Lebenswelt suchen. Sie betont, dass Jugendszenen nicht nur als kompensatorische Zufluchtsorte zu betrachten sind, sondern auch wichtige Lernorte für bestimmte Kompetenzen darstellen. Um aufzuzeigen, welche **Hal-tungen** es ermöglichen, Praktiken aus der Hip Hop Kultur für die berufliche Zukunft nutzen zu können, wurden mittels Interviews empirische Daten gesammelt und ausgewertet. Daraus konnte unter anderem erfasst werden, dass die «**familiäre**» **Gemeinschaft** innerhalb der Szene eine wichtige Rolle spielt. Die persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten wird von den Mitgliedern der Kultur deswegen mit **Freiheit** gleichgesetzt, weil die Möglichkeit besteht Lerninhalte anhand der eigenen Fähigkeiten und Interessen zu wählen. Die Weitergabe von Wissen, welche in der Szene durch den Slogan «**each one teach one**» vertreten ist, kam ebenso

häufig zur Sprache. Die Autonomie kristallisierte sich als einer der wichtigsten Aspekte heraus. Aus den fachlichen Kompetenzen ist vor allem eine Bereicherung für kreative Berufe erkennbar. Parallelen zur Mehrheitsgesellschaft liefert die Haltung der Zugehörigen der Hip Hop Kultur. Forderungen der Kultur stimmen unter anderem mit konservativen **Werten** der Gesellschaft überein. So wird Respekt vor allem gegenüber Älteren grossgeschrieben. Die Studie zeigt deutlich, dass sich der Kompetenzerwerb durch die Gleichstellung und den gegenseitigen Austausch der Vermittlungsform stark von der Wissensvermittlung der Schule unterscheidet. Die Akteure der Kultur sehen sich selber als eigenverantwortlich und selbständig. Lernprozesse in einem Bereich des Hip Hops erfolgen über das Orientieren an den Vorbildern und das Erlernen von **Basiskompetenzen**. Die Endform darf dabei allerdings nie eine Kopie sein. Somit fördert die Kultur in sich die **praktisches Problemlösungshandeln** und schafft **flexible, eigene Lernprozesse** (Ruile, 2012, S.202-319).

Die Eigenschaften, welche über die Zugehörigkeit zur Szene oder Hip Hop Kultur gefördert werden entsprechen den Kompetenzen für die SuS, welche in einer Sekundarschule für das Jugendalter und als Vorbereitung auf das Berufsleben angestrebt werden. Demnach ist es nicht abwegig, sich als leitender Person im Bildungswesen die Offenheit zu erlauben, klassische Schulstrukturen im Sinne einer Förderung aufzubrechen und neue Formen anzuwenden. Eine Klasse oder Gruppe als Gemeinschaft zu sehen kann für ein Zugehörigkeitsgefühl der Jugendlichen im Klassengefüge sorgen. Den Wissenserwerb über Basiskompetenzen hin zum gegenseitigen Vermitteln zu planen, erscheint der Autorin als förderliche Methode für den Lernprozess. Diese Annahme erfolgt nicht zuletzt auch darum, weil sich ähnliche Ansätze durchaus auch in didaktisch-methodischen Theorien finden lassen. Huber (2004; zitiert nach Mandl & Friedrich, 2006, S.261) betrachtet zum Beispiel **soziale Interaktion** nicht nur als eine Methode, sondern als bewährtes Ziel. Demzufolge sind der Aufbau der Fähigkeiten und die Realisierung der eigenen Ziele im Sinne eines selbstregulierten Lernens über das Lernarrangement zu gewinnen. Klafki besagt, dass Lernaufgaben mit dem Ziel der Übung, Sicherung und Anwendung in Gruppenarbeiten effizienter sind als im Klassenunterricht (Grunder et al., 2010, S.97). Im weitesten Sinne versteckt sich hinter der Freiheit Wissensbereiche oder -intensität gemäss Fähigkeiten und Interesse zu wählen die in der Didaktik beschriebenen **natürliche Differenzierung**. Diese wird laut Theorie methodisch damit ermöglicht, dass alle SuS als Grundlage das gleiche Lernangebot erhalten. Das Spektrum der Schwierigkeitsgrade wird somit nicht von der LP vorgegeben, sondern über die Entscheidung der SuS definiert, indem sie wählen, welchem Schwierigkeitsgrad sie sich mittels Bearbeitung der Aufgabe stellen möchten (Krauthausen & Scherer, 2007, S.228-229). Durch die Möglichkeit, dass SuS im eigenen Arbeitstempo arbeiten dürfen und folglich nicht von allen Beteiligten die gleichen Anforderungen verlangt wird, kann zudem gemäss Grunder et al. (2010, S.107) die **Individualität** berücksichtigt und gepflegt werden.

17.2 Gestaltung

Wie aus der Marketingforschung (Einfluss der grafischen Gestaltung & Umsetzung, S.46) ersichtlich wird, kann über die Gestaltung eine Wirkung erzielt werden. Für die

Arbeitsmaterialien des Trainings war es für die Autorin insofern von grosser Bedeutung, die Darstellungsform einladend zu gestalten, um einen zusätzlichen motivationalen Aspekt zu bedienen. Die Erkenntnisse aus dem Marketingbereich wurden dafür für die konkrete Umsetzung bezüglich der gewünschten Wirkung mitbeachtet, da im Zentrum das Ziel stand, die Unterlagen **altersentsprechend** zu gestalten. Fördermaterialien für die Sekundarstufe sind kaum vorhanden. Da die Defizite auf fachlicher Ebene in Primar- und Oberstufe oft dieselben sind, existiert wenig explizites Material für Jugendliche. Die Arbeit mit diesen Materialien empfindet die Autorin oft als nicht authentisch, da sie den SuS damit auf der Beziehungsebene nicht gerecht werden. Mit «kindlichen» Arbeitsblättern arbeiten zu müssen, vermittelt den SuS ein Gefühl von Schwäche. Eine solche Aussage darf nicht über die Gestaltung vermittelt werden. Insofern besteht ohnehin Bedarf an neuen Fördermaterialien für Jugendliche.

Ein weiterer Aspekt für die bewusste Gestaltung dieses Trainings unterliegt dem **ganzheitlichen Auftritt**. Hip Hop wird auch optisch in einer bestimmten und charakteristischen Sprache nach aussen getragen. Es bietet sich demzufolge geradezu an für die Darstellung davon Gebrauch zu machen.

Durch den persönlichen Charakter in der individuellen Auseinandersetzung mit den Aufträgen und Einheiten und der gewählten Arbeitsform des Journals (Elemente des Programms, S.61), hat sich die Autorin dafür entschieden die Materialien **Handschriftlich** umzusetzen. Das Journal bekommt dadurch ein einheitliches Bild, während digitale verfasste Beiträge eher wie ein Fremdkörper wirken könnten.

17.3 Name

Hinter dem Namen des Trainings verstecken sich Botschaften und Wortspiele. Ein Ziel war es, einen Namen zu finden, welcher das Training repräsentiert und eine Verbindung zu den Inhalten herstellt.

So beinhaltet der erste Teil «**hART**» die Verschmelzung der beiden Begriffe «**heart**» (engl. Herz) und «**art**» (engl. Kunst). Auch wenn Emotionen wissenschaftlich betrachtet nicht im biologischen Herzen entstehen, so verkörpert dieses in unserer Gesellschaft immer noch das Symbol für Gefühle. Wenn einem etwas wichtig ist, spricht man von einer «Herzensangelegenheit». Dies veranlasste die Autorin dazu, sich des Begriffs zu bedienen. Die künstlerische Umsetzung ist in vielen Bereichen des Programms verankert, weshalb dieser Begriff als Teil der Benennung sinnvoll ist. Der zweite Teil des Namens beinhaltet ein weiteres Wortspiel mittels Verflechtung zweier Begriffe. «**contROLE**» steht als ganzer Begriff für das Wort «**control**» (engl. Kontrolle) und wird durch die Erweiterung des Buchstabens «e» am Ende zu einem 2-in-1-Wort, da der Ausdruck «**role**» (Funktion) entsteht. Selbstregulation hat viel mit Kontrolle zu tun, was ebenso für das Ziel des Trainings steht. Das eingeflochtene Wort «Funktion» steht für den Nutzen, der aus dem Training gezogen werden kann.

Abbildung 9: Bedeutung hinter dem Namen des Trainingsprogramms

Der zweite Grund einen Namen in dieser Art zu wählen ist die Fokussierung auf die Zielgruppe. Lernstandserfassungen oder Trainingsprogramme tragen oft einen Titel, sich die Zielgruppe kaum identifizieren kann. Meistens bestehen diese aus Abkürzen, welche sich auf den Inhalt beziehen und zwar kurz und prägnant sind, für sich aber nichts aussagen. Da die Jugendlichen mit dem Programm arbeiten sollen, erschien es von sinnvoll, einen für sie ansprechenden Titel zu wählen, der ihnen darüber hinaus eine Vorstellung vom Inhalt des Programms vermittelt. Die Wahl der englischen Sprache begründet sich darin, dass diese bei Jugendlichen stark angesagt ist und positiv empfunden wird.

18 Elemente des Programms

Bevor die einzelnen Inhalte des Trainingsprogramms näher zu betrachtet werden, sollen zunächst die Formen der Umsetzung erläutert werden. Im Anschluss richtet sich der Blick auf die einzelnen Elemente, indem diese in drei Bereiche der Handlungsmöglichkeiten und somit in ihrer transferbezogene Anwendungsform gegliedert werden.

18.1 Umsetzungsformen

Die Umsetzung des Trainings erfolgt grundsätzlich über drei unterschiedliche Aktivitäten. Die SuS führen Übungen **physisch** aus und halten ihre Ergebnisse **schriftlich** in einem Journal gesammelt fest. Regelmässige **Gespräche** mit der Trainerin begleiten die Jugendlichen durch den Prozess und der Auseinandersetzung mit sich selber in ihrem eigenen Prozess. Der Austausch findet parallel auch in der ganzen Gruppe statt.

18.1.1 Journal

Die Teilnehmer erhalten zu Beginn ein leeres Journal. Dieses ist vergleichbar mit einem Tagebuch, in welchem jegliche Bearbeitung im Rahmen des Trainings gesammelt und festgehalten wird. Den Jugendlichen ist es zudem erlaubt das Journal für eigene Beiträge zu nutzen. Die Form ist bewusst gewählt, damit die Jugendlichen, losgelöst von anderen Unterrichtsmaterialien in Form von Arbeitsblättern, ein persönliches Büchlein führen, welches sich zu einem **Nachschlagewerk** für später entwickeln kann. Der Tagebuchcharakter verleiht dieser Art eine persönliche Note. Die Jugendlichen sollen zudem den Anreize erhalten, sich Gedanken und Auseinandersetzungen selbständig zu notieren.

Mit dem Führen eines eigenen Journals kann ebenso die Verbindung zum Hip Hop gemacht werden. So ist das sogenannte «Blackbook» ein allgegenwärtiger Begleiter von Graffiti Writern. Darin halten diese ihre Ideen und Entwürfe fest. Tänzer nutzen ein Journal um Wissen, welches ihnen zum Beispiel in Workshops übermittelt wurden, festzuhalten und ein eigenes Lexikon zu entwickeln, in welchem sie wichtige Informationen nachschlagen können.

Im Voraus wurde besprochen, dass die Inhalte ohne Einwilligung der SuS von niemanden gelesen werden. Die Autorin hat zum Zweck der Dokumentation des Prozesses das Einverständnis erhalten, Inhalte anonym für die schriftliche Arbeit zu verwenden. Dadurch, dass die erarbeiteten Inhalte vor allem durch die persönliche Auseinandersetzung mit sich selber geprägt sind, ist der Erhalt der **Privatsphäre** von grosser Bedeutung und eine entscheidende Grundlage für die Offenheit der Jugendlichen.

Die Arbeitsmaterialien wurden passend zum Journal mit demselben Hintergrund erstellt und können eingeklebt werden.

18.1.2 Gespräche & Feedback

In regelmässigen Abständen trifft sich zum einen die ganze Gruppe und zum anderen die Trainerin individuell mit jedem Teilnehmer des Programms. Die geführten Gespräche dienen dem **Austausch über Erfahrungen und Erlebnisse**. In der ganzen Gruppe ergibt sich somit die Möglichkeit zu erfahren, wie es den anderen mit dem Training ergeht, es können Tipps ausgetauscht werden und Gespräche darüber stattfinden, was keinen Spass macht. Ebenso finden in der ganzen Gruppe Inputs (Hintergrundwissen & Inputs, S.65) zu den Einheiten und den verfolgten Zielen statt.

Im Einzelgespräch liegt der Fokus auf der persönlichen Begleitung der Jugendlichen. Dabei nimmt das Feedback eine zentrale Rolle ein. Die SuS sollen täglich und somit **zeitnah** Rückmeldungen zu ihrer Arbeit erhalten. Eckert (2019, S.34) betont, dass ein Feedback als Verhaltensverstärker an Wirksamkeit gewinnt, wenn es zeitlich nahe an der Handlung erfolgt. Das Feedback soll die SuS darin fördern, ihr Verhalten bewusster wahrnehmen zu können. Durch regelmässige Spiegelung ihrer Wirkung können die Jugendlichen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie auf andere wirken. Die Rückmeldungen werden jeweils mit den eigenen Beobachtungen der Jugendlichen verglichen und besprochen. Diese Vorgehensweise soll den Lernprozess unterstützen. Die Erhebungen zur Bestimmung der Ausgangslage (Entwicklungsstand als Ausgangspunkt, S.10) haben gezeigt, dass in diesem Bereich Förderbedarf besteht. Zudem bietet sich für die Autorin die Chance, die Reaktionen auf ihre Rückmeldungen zu beobachten und dadurch herauszufinden, ob durch diese Auseinandersetzung eine Veränderung der Emotionsäusserung (Selbstwahrnehmung und Emotionsäusserung; S.79) in der Mimik und Sprache zu erkennen ist.

Im Sinne des personenzentrierten Ansatzes (Rolle der leitenden Person, S.48) verfolgt der regelmässige Austausch auch das Ziel, den Jugendlichen fortlaufend und wiederholt zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und sie so angenommen werden, wie sie sind. Demnach kann mit den einzelnen SuS Fehlverhalten oder unangemessene Arbeitshaltung besprochen werden. Jedoch soll der Fokus darin liegen gemeinsam zu **reflektieren**, wo die Gründe gefunden

werden können und wie eine Verbesserung möglich ist. In der Rückmeldung geht es gezielt nicht nur um Verhalten, sondern ebenso um die Arbeitsleistung. Eine **Würdigung** im Bereich der Aufgabenerledigung führt laut Eckert zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgaben zukünftig zuverlässig erledigt wird (Eckert, 2019, S.35).

18.2 Rituelle Handlungsmöglichkeiten

Boden und Feldt (2015, S.37-38) schreiben Ritualen die Fähigkeit zu, Augenblicken eine Bedeutung zu verleihen, da sie ihnen durch ein Abheben aus dem Alltag Wichtigkeit zuschreiben. Rituale schaffen **Vertrauen** und geben durch ihre Regelmässigkeit **Sicherheit**. Einige Einheiten des Trainings kommen mit hoher Kadenz vor und werden dadurch zu täglich eingebauten Ritualen. Dabei handelt es sich um Dokumentationen oder Reflexionen, welche das Training über die ganze Zeit begleiten.

18.2.1 Tagebuchschreiben

Als eine tägliche Aktivität schreiben die Jugendlichen Tagebuch. Winnewisser (2010, S.14) erklärt, dass die Voraussetzung dafür, dass das Schreiben seine Wirkung entfaltet, in der Regelmässigkeit liegt. Ein Nutzen entsteht erst dann, wenn es geübt wird, da es im Prozess die Wahrnehmung schulen kann.

Dieser Schreibprozess soll bewusst **keine Bewertung** erhalten und nicht auf Fehler oder Grammatik korrigiert werden. Die Inhalte dienen ausschliesslich der Reflexion und **als Grundlage für Gespräche**. Das Schreiben erfüllt nicht nur im Akt selber seinen Zweck, sondern dient ausserdem dazu weitere Aktivitäten in Gang zu setzen. Es kann dabei unterstützend als Vorbereitung auf ein Gespräch dienen, da relevante Themen bereits festgehalten wurden. Schreiben trägt zur Förderung von Konzentration und Kommunikation bei. Das Reflexionsvermögen wird über das Tagebuchschreiben angeregt und hilft dabei, sich an Ereignisse zu erinnern (Boden & Feldt, 2015, S.35).

Landmann und Schmitz (2007) erläutern, dass die Reflexion mittels Tagebuch vor allem durch offene Fragen gefördert werden kann. Das Nachdenken über den eigenen **Lernprozess** und die erlebten **Gefühle** stellt eine Schlüsselvariable dar, da in dieser Form die Selbstregulation über ihre eigenen Komponenten verbessert werden sollen. Zudem hat die tägliche Erinnerung an die Inhalte des Trainings einen förderlichen Aspekt auf die Einübung und Umsetzung der Elemente, womit auch die Chance für einen gelingenden Transfer erhöht wird. Die Tagebucheinträge im Trainingsprogramm erhalten durch die Vorgabe von fünf Inhaltsbereichen Struktur und einen **Leitfaden**. Dieser soll den Jugendlichen Sicherheit vermitteln und als Hilfestellung dienen. Die Einträge dienen zudem jeweils als zudem Vorbereitung und Grundlage für die persönlichen Gespräche.

18.2.2 Mood Tracker

Der Mood Tracker (Anhang:Mood Tracker und Highlight & Black Moments, S.15) wird ergänzend zum Tagebuch geführt und fasst mit einer bildlichen Darstellung die Stimmung des aktuellen Tages zusammen. Werder und Schulte-Steinicke schreiben über die Kombination aus

Tagebuch und Bild, mit dem Einsatz unterschiedlichen Formen der Gefühlsdarstellung entstehe die Chance verschiedene **Ausdrucksmöglichkeiten** zu erfahren. Diese Betrachtungsweise spricht dafür, das Tagebuchschreiben mit Elementen der bildlichen Darstellung zu verbinden (Werder & Schulte-Steinicke, 2010, S.30). Die Mood Tracker ermöglichen es das eigene Empfinden über den aktuellen Tag in nur einer Farbe darzustellen und Gefühle auszudrücken, was den SuS in der schriftlichen Auseinandersetzung vielleicht nicht möglich wäre. Durch die Legende können die Jugendlichen entscheiden, welches der aufgeführten Gefühle am besten zu ihrem Tag passt. Der Inhalt entspricht somit nicht einer vollständig selbständigen Reflexion der Emotionen, führt sie jedoch dazu, sich insofern zu reflektieren, als dass sie die die aufgelisteten Gefühle mit dem eigenen Empfinden **abgleichen** müssen und in eine intensive **Auseinandersetzung** mit der persönlichen Wahrnehmung treten.

Ein weiterer Vorteil des Mood Trackers liegt darin, dass er den SuS Ende der Woche eine Übersicht liefert, welche auf einen Blick **Tendenzen** erkennen lässt.

18.2.3 Highlights & Black Moments

Eine weitere Ergänzung zum Tagebuch erfolgt über die wöchentlich geführte Liste über «Highlights und Black Moments». Die Jugendlichen werden angeleitet, sich täglich Gedanken zu machen, ob sie **positive Momente** (Highlights) oder **negative Erlebnisse** (Black Moments) bemerkt haben. Die Liste soll täglich ergänzt werden, wenn sie Ereignisse einer dieser beiden Kategorien zuordnen. Damit wird zum einen ein Bewusstsein dafür angestrebt, Erlebnisse für sich zu **bewerten** und zu erkennen, was positiv oder negativ wahrgenommen wird. Zum anderen dient die **Liste** als Indikator dafür, wie häufig oder in welchen Situationen Emotionen spürbar ausgelöst werden.

18.3 Präventive Handlungsmöglichkeiten

Unter präventiven Aktivitäten werden Handlungen verstanden, welche sich positiv auf die Selbstregulation auswirken, obwohl sie nicht im Moment selber ausgeführt werden, sondern in regelmässiger Form als **Stabilisatoren** des eigenen Verhaltens und der eigenen Impulse dienen.

Forschungen über die Selbstwahrnehmung können nachweislich aufzeigen, dass die Selbstwahrnehmung durch **alternative Gesundheitsmethoden** wie Meditation, Tanz oder andere Körperarbeit gefördert werden kann (Fogel, 2018, S.20).

18.3.1 Meditation

Als etwas fremder, aber experimentell angedachter Bestandteil der Prävention wird im Rahmen des Trainings meditiert. Gemeinsam und geführt findet zweimal pro Woche der gemeinsame Einstieg in den Tag über Meditation (Anhang: Meditation, S.16) statt.

Petermann und Petermann weisen darauf hin, dass Entspannungsübungen nicht immer bei allen Jugendlichen, insbesondere Jungen, Anklang finden. Eine Vertrauensbasis kann unterstützend wirken, damit sich Jugendliche auf die Übung einlassen. Bei anfänglicher Skepsis

sollte die Wahl gelassen werden, ob jemand mitmachen möchte (Petermann & Petermann, 2017, S.318-319). In der ersten Woche werden die Jugendlichen dazu ermuntert, sich auf einen **Versuch** einzulassen. In den Folgewochen besteht das Angebot **fakultativ** und kann, muss aber nicht genutzt werden.

Die Meditation wird zu den kognitiven **Entspannungszugängen** gezählt. Sie dient der Bewusstseinsweiterung. Entspannungsübungen führen zu physiologischer Veränderung. Die innere Anspannung kann reduziert werden und das Auslösen negativer Emotionen wird erschwert. Reize von aussen werden weniger intensiver wahrgenommen, da die selektive Aufmerksamkeit besser gelingt. Die Konzentrationsfähigkeit und motorische Ruhe werden erhöht (Gasteiger-Klixpera, 2008, S.486 & S.591). Eine Grundlage der Meditation besteht insbesondere darin, die **Atmung** zu schulen und dabei zwischen willkürlich angestrenzter und normaler automatischer Atmung unterscheiden zu lernen. Übungen können nicht nur zu einer mühelosen Atmung verhelfen, sondern auch die **Muskelentspannung** fördern (Fogel, 2018, S.213-214). Die Atmung und der Herzschlag sind Rhythmen des organischen Lebens. Mit der Konzentration auf einen im Körper produzierten Rhythmus kann ein Einlassen auf einen zyklischen Prozess im eigenen Körper gelingen, der sich abhängig von der Stimmungslage unterschiedlich äussert. Der Zustand der Entspannung wird dann erreicht, wenn der Atem im Körper wahrgenommen kann (Kabat-Zinn, 2013, S.85-87).

18.3.2 Bewegung

Wie bereits in der Auseinandersetzung mit dem Thema Stress (Stress, S.28) deutlich wurde, ist körperliche Bewegung für den Abbau von Stresshormonen von grosser Bedeutung. Der **Schulalltag** findet vorwiegend in sitzender Haltung statt. Viele Jugendliche verbringen einen grossen Teil ihrer **Freizeit** vor dem Fernseher oder gamend am Computer. Ignoriert man den natürlichen Bewegungsdrang oder bestehen zu wenig Möglichkeiten für Bewegung, kann dies zu erlernter **Vermeidung** von Bewegung und dem **Ausblenden** vom Empfindungen und Emotionen führen.

Im Trainingsprogramm findet Bewegung nicht nur in Form von **Sportunterricht** statt. Die sportliche Betätigung wird durch zusätzliche Zeitfenster erweitert, in welchen die Jugendlichen einem **persönlich gesetzten sportlichen Ziel** nachgehen und die eigenen Fortschritte dokumentieren. Im Unterricht selber finden sich **versteckte Teilaufgaben**, die bewusst dazu führen, dass die SuS sich bewegen müssen, um eine Aufgabe lösen zu können. Dies kann in der simpelsten Form umgesetzt werden wie etwa, dass für einen Auftrag etwas geholt werden muss, sodass Arbeitsplatz und Sitzhaltung verlassen werden müssen.

18.3.3 Hintergrundwissen & Inputs

Die Autorin möchte den Ansatz der Wissensvermittlung zwecks Verständnis für das Thema in das Training aufnehmen und die Jugendlichen über die Grundfakten der Entwicklungsthemen in Kenntnis setzen.

Die Einweihung über den Aufbau des Trainings auf den Elementen von Hip Hop (Anhang: Idee; S.12), dessen Geschichte (Anhang: Geschichte des Hip Hop, S.17) und die Bedeutung

der Namensgebung des Trainings sollen eine **Transparenz** schaffen und den SuS **Sicherheit** vermitteln, da sie sich durch Klarheit in Bezug auf den Inhalt mit weniger Vorurteilen und Angst auf die neuen Elemente einlassen können.

Götz erklärt, dass die Förderung einer positiven Bewertung des Lerngegenstands über die Betonung der **Bedeutsamkeit** des Lerngegenstands und die **Begründung** der Lernaktivität gefördert werden kann. Wird das **Eigeninteresse** am Lerngegenstand von Seiten der leitenden Person erläutert und der emotionale Gehalt erhöht, kann sich dies positiv auf die Motivation der Jugendlichen auswirken (Götz, 2017, S.129).

Die kontinuierliche Thematisierung soll in Form von Inputs oder offene Gespräche in der Gruppe gewährleistet werden und dazu führen, dass das Eigeninteresse und die Motivation der SuS geweckt werden und aufrecht erhalten bleiben.

18.4 Handlungsmöglichkeiten im Moment

Über die gesamte Trainingsphase hinweg bekommen die SuS sogenannte «**Skillz**» (verw), welche sie ausprobieren und testen sollen. Der Begriff Skill bedeutet übersetzt «Fähigkeit» und ist in Anlehnung an Hip Hop in der besonderen Schreibweise mit dem «z» am Ende gewählt. In der Szene wird dieser Begriff als Ausdruck dafür genutzt, dass jemand etwas besonders gut kann. Hinter den Skillz stecken **Selbstregulationsstrategien**, welche im Moment einer emotionalen Erregung eingesetzt werden können, damit der eigene Zustand eine Neutralisierung erfährt. Gemäss Götz gehört die Anleitung und Einübung von Regulationsstrategien zur Anleitung zur Selbstregulation dazu. Techniken dieser Art können es den SuS ermöglichen ihre Emotionen selbständig zu verändern (Götz, 2017, S.60-61).

Nach der jeweiligen **Probe** eines Skillz können die Jugendlichen auf einer Liste mit möglichen Wirkungen ankreuzen und dadurch **bewerten**, inwiefern der Skill für sie nützlich ist.

Das Ausprobieren verfolgt zum einen das Ziel, die Jugendlichen über mögliche Strategien zu **sensibilisieren** und ihr **Repertoire** diesbezüglich zu erweitern. Zum anderen werden **Anreize** gegeben, eigene Strategien zu entwickeln und zu bestimmen, welche Skillz unterstützend wirken und ins Verhaltensrepertoire aufgenommen werden können. Durch den wiederholten Einsatz der Skillz trainieren die SuS deren Einsatz. Die konkrete Platzierung in lernintensiven Momenten soll aufzeigen, in welchen Alltagssituationen Strategien unterstützend und sinnvoll angewendet werden können. Damit wird der Transfer (Transfer, S.49) zur selbständigen Anwendung angestrebt.

19 Durchführung

Um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, wie die einzelnen Elemente des Programms im alltäglichen Unterricht verankert wurden, wird im Folgenden auf die konkrete Durchführung mittels Stundenplan und Erläuterung der Rahmenbedingungen eingegangen.

19.1 Rahmenbedingungen

Durch die Schulschliessung und die Umstellung auf das Homeschooling wurde das Training in der Fernschulform durchgeführt. Das umgesetzte Konzept am Arbeitsort der Autorin führte dazu, dass die Schulischen Heilpädagogen*innen nicht punktuell eingesetzt waren, sondern eine «Kleinklasse» über die gesamte Woche hindurch begleiteten und unterrichteten. Dies ermöglichte es, das Training so umzusetzen, dass die gezielte Integration in den Unterricht über die ganze Woche hindurch stattfand und ein intensiver Austausch mit kontinuierlicher Begleitung möglich war.

Durch das Ausstatten der Jugendlichen mit Laptops und den strukturellen Aufbau des Unterrichts über Online-Planungsplattformen konnte der mediale Bereich auch für Gespräche und Videokonferenzen genutzt werden. Somit war es trotz Fernschulung möglich, einen Austausch von Angesicht zu Angesicht zu schaffen.

19.2 Zeitraum & Dauer

Für die Durchführung wurde die konkrete Umsetzung in **drei Phasen** geteilt.

In der ersten Phase wurden die Jugendlichen über das Training informiert und in Gesprächen die Auseinandersetzung mit Wahrnehmung und Gefühlen gestartet. Dies ermöglichte es der Autorin eine Situationsanalyse zu tätigen und den Trainingsinhalt dem konkreten Förderbedarf anzupassen. Die zweite Phase beinhaltete eine intensive Durchführung des Trainings mit täglicher Einbettung der Einheiten in den Unterrichtsalltag. Die letzte und dritte Phase im Rahmen dieser Arbeit fand mit einem grösseren Abstand zur zweiten Phase statt und strebte die Erhebung des Transfers an. In diesem Zusammenhang wurde, nachdem bewusst in der Zwischenzeit keine geführten Einheiten des Trainings im Unterricht mehr stattfanden, in Gesprächen reflektiert, wieviel des Inhaltes bei den Jugendlichen in Erinnerung geblieben war und die Gründe dafür liegen könnten. Die Jugendlichen wurden darüber befragt, inwiefern sie eine Veränderung nach dem Training verspürten und ob Strategien selbständig angewendet wurden. Das Entwickeln eines eigenen Skillz wurde als Abschluss des Trainingsprogramms genutzt.

19.3 Integration im Unterricht & Tagesablauf

Der Test der konkreten Umsetzung kann dem Stundenplan der Durchführungsphase entnommen werden.

19.3.1 Phase 2 des Selbstregulationstrainings

Nachdem in der Vorbereitungsphase, in welcher die SuS erfuhren, was die Inhalte des Selbstregulationstrainings sein werden und wie es umgesetzt wird, folgt die Phase der Durchführung. Die zwei Wochen sind dabei aufeinander aufbauend konzipiert.

19.3.1.1 Woche 1

Den Stundenplan ist zu entnehmen, wie der Ablauf der ganzen Woche aussah. Die Einheiten des Selbstregulationstraining sind dabei mit einem «Stern» gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung soll nicht eine Trennung darstellen, sondern den SuS als Orientierung dienen. Die Einheiten des Trainings finden im Journal statt, somit wissen sie mit der Kennzeichnung im Stundenplan, wo sie ihr Material finden und womit sie arbeiten.

STUNDENPLAN 27.4.20 - 1.5.20

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
9.00-9.35	Gruppe Chat KL bei Klassenlehrer/ Klassenlehrerin melden	* Videochat mit Gruppe Meditation	Gruppe Chat BO Berufsorientierung	NT Experiment	
9.40-10.15		* Strategien			
10.45-11.20	START Videochat mit ganze Gruppe	D	M	M Meditation Gruppe	
11.25-12.00	M		* Mood Tracker Tagebuch		
13.30-14.05	NT Experiment	* Eierstatten		* Bewegung & Sport	
14.10-14.45			* Mood Tracker Tagebuch		
15.00-15.45	* Fragebogen	* Bewegung & Sport		Gruppe Chat	
15.50-16.15	* Mood Tracker Tagebuch	* Mood Tracker Tagebuch			

KL Klassenstunde **M** Mathematik **NT** Natur & Technik: Biologie **D** Deutsch * Spezialprogramm
 1x pro Tag: Austausch mit Frau Urbani

Abbildung 10: Stundenplan Durchführung Woche 1

In der ersten Woche lag der Schwerpunkt im Wissenserwerb und Kennenlernen der ersten Strategien. Die jeweils erste Umsetzung einer Einheit wurde gemeinsam gestartet. Die Kommunikation erfolgte über Videochats, in denen die ganze Gruppe zugeschaltet war.

Ein Mal pro Tag tauscht sich die Autorin mit jedem Jugendlichen aus. Diese Gespräche wurden individuell im Tagesablauf eingeflochten.

19.3.1.2 Woche 2

Die Darstellung für den Stundenplan bleibt für die zweite Woche gleich wie in der ersten Woche. Zusätzlich wird der Stundenplan mit den «Skillz» ergänzt. Diese finden zwei Mal pro Tag statt. Die SuS probieren nach jedem Halb Tag einen «Skill» aus. Die Auswahl darüber, welchen sie umsetzen, ist den Jugendlichen überlassen. Sie bekamen zu Beginn der Woche eine Sammlung und wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie alle einmal ausprobieren sollen, jedoch selbständig darüber entscheiden, welche Reihenfolge sie wählen.

STUNDENPLAN 4.5. - 8.5.2020

	Montag	Dienstag ^{Meditation Gruppe freiwillig}	Mittwoch	Donnerstag ^{Meditation Gruppe freiwillig}	Freitag
9.00-9.35	Gruppe Chat KL bei Klassenlehrer/ Klassenlehrerin melden	M	NT Experiment	D Anton	D Mindsteps
9.40-10.15		* Strategien	D Dybuster		
10.45-11.20	START Videochat mit ganze Gruppe	D Anton	M Caloularis	M Mindsteps	M Mindsteps
11.25-12.00	NT Experiment * Skillz	* Skillz	* Mood Tracker Tagebuch * Skillz	* Skillz	* Skillz
13.30-14.05	M Lernstanderfassung	* Gestalten		* Bewegung & Sport	NT Experiment
14.10-14.45	M Anton		* Mood Tracker Tagebuch * Skillz	* Strategien	
15.00-15.45	* Bewegung & Sport	* Bewegung & Sport			* Mood Tracker Tagebuch
15.50-16.15	* Mood Tracker Tagebuch * Skillz	* Mood Tracker Tagebuch * Skillz			* Videochat mit ganze Gruppe

KL Klassenstunde **M** Mathematik **NT** Natur & Technik: Biologie **D** Deutsch * Spezialprogramm

NEU! *Skillz

1x pro Tag: Austausch mit Frau Urbam

Abbildung 11: Stundenplan Durchführung Woche 2

A vibrant, multi-colored watercolor splash in the shape of a dog's head, facing left. The colors include shades of purple, blue, green, red, orange, and pink, with some darker, more saturated areas. The word "SCHLUSSTEIL" is written across the center of the splash in a bold, black, sans-serif font.

SCHLUSSTEIL

20 Evaluation

Im folgenden Teil werden die Fragestellungen anhand von Beobachtungen, Erlebnissen und erhobenen Ergebnissen beantwortet und somit das Trainingsprogramm bezüglich seinem Nutzen im System Schule und für die Entwicklungsförderung der Jugendlichen evaluiert.

20.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Analyse der **Schülerprodukte** liefert hierbei Ergebnisse, welche mehrheitlich empirisch begründbar sind. Veränderungen im Verhalten und der Wirkung des Trainings auf die Teilnehmer basieren auf den **Beobachtungen** und der **Wahrnehmung** der Autorin. Fogel betont, dass die wirksamsten Programme auf zwischenmenschlichen Begegnungen beruhen (Fogel, 2018, S.20). Die Erkenntnisse aus der Begleitung der Jugendlichen lassen sich nicht klar von der Zusammenarbeit an sich trennen, da diese in gemeinsamer Wechselwirkung stehen. Diese Form erinnert stark an die Handlungsforschung, auch wenn die Arbeit als Ganzes nicht darauf aufbaut. Mayring (2002, S.50-51) erläutert, dass im Zentrum dieser Forschungsart der Diskurs steht. Die Aufgabe des Forschers liegt während der Durchführung darin, den Austausch zu steuern und qualitativ-interpretativ zu analysieren, indem er sich stetig zwischen der Informationssammlung, dem Diskurs und dem praktischen Handeln bewegt.

Um die Fragestellungen übersichtlich zu gliedern, werden diese im ersten Teil einzeln behandelt. Dafür werden die für die Beantwortung verwendeten Ergebnisse erläutert und gemäss den dazugehörigen Kernthemen analysiert.

Fragestellung 1:

Inwiefern kann das Selbstregulationstraining die Selbstregulation der Jugendlichen verbessern?

Inwiefern können im Programm behandelte Handlungsmöglichkeiten das Repertoire an Strategien zur Selbstregulation der Jugendlichen erweitern?

Ist es möglich über ein Selbstregulationstraining Jugendliche zu sensibilisieren und ihr Verständnis für Strategien zu erweitern?

Inwiefern können erlernte Strategien von den Jugendlichen selbständig und gewinnbringend von den Jugendlichen in den Alltag transferiert werden?

Die erste Fragestellung gliedert sich in drei Unterthemen, welche die Beantwortung der Hauptfrage im Detail beleuchten und unterstützen. Die Erhebung beruht hierfür mehrheitlich auf der Analyse der Schülerprodukte und deren Antworten in schriftlichen Befragungen. Zusätzliche Gespräche und die Bezugnahme zu anderen Fragestellungen dienen der zusätzlichen Überprüfung und Triangulation (Triangulation, S.39).

20.1.1 Erweiterung des Repertoires an Strategien

Die Erkenntnisse aus der Situationsanalyse (Interpretation der Ergebnisse in der Triangulation, S.15) bestimmen den festgelegten **Ausgangspunkt** und dienen als Vergleichswerte für die Betrachtung. Die Jugendlichen wurden zum Ende der Trainingsphase mittels offenen Fragen in einem selbst zusammengestellten Fragebogen «Strategien Auswertung» (Anhang: Befragungen der Jugendlichen, S.24) unter anderem nach Strategien befragt, an die sie sich **erinnern** und welche sie **benennen** oder **beschreiben** können. Als Fortführung wurde gefragt, ob sie **eigene Ideen** für Strategien besitzen. Die Antworten wurden in einer Tabelle dargestellt und jeweils die Summe der Anzahl genannten Strategien notiert:

Tabella 4: Aussagen der Jugendlichen über ihnen bekannte Strategien

	Strategien aufzählen	Anzahl	Eigene Ideen für Strategien	Anzahl
ArHo	Basteln Sortieren Rumrennen Musik hören	4	Tanzen Entspannen	2
SaTe	1min auf einem Bein Origami Figur Gesicht waschen Einmal ums Haus	4	Wasser Trinken Frische Luft	2
NeHu	5-4-3-2-1 Bewegung Tagebuch Skillz Zeichnen	5	Essen Trinken	2
RuVaPI	Runde ums Haus Konfetti sortieren	2	-	0
LiAn	Einmal ums Haus rennen	1	-	0
MaWi	-	0	-	0

In der Übersicht ist zu sehen, dass alle bis auf einen Jugendlichen sich an mindestens eine Strategie erinnern konnten und die Hälfte der Jugendlichen sowohl vier oder mehr Strategien aufzählen konnten als auch eigene Ideen notiert haben. Betrachtet man dies unter dem Aspekt, dass im kompletten Training insgesamt 16 Strategien (Elemente des Programms, S.61) behandelt wurden, fällt der Wert sehr tief aus. In Anbetracht dessen, dass die SuS zu Beginn des Trainings über keine konkreten Strategien verfügten, ist dennoch eine Steigerung sichtbar.

An den Ergebnissen fällt auf, dass, bis auf die Aufzählungen einer Teilnehmerin, alle Jugendlichen **ausschliesslich Strategien aus den sogenannten «Skillz»** (Anhang: Skillz, S.21), welche von der Autorin unter der Kategorie der interventiven Strategien (Handlungsmöglichkeiten im Moment, S.66) gegliedert wurden, notiert haben.

Die Autorin vermutet, dass der Grund dafür in der einseitigen Vertretung der verschiedenen Strategien liegen könnte, dass die Jugendlichen also möglicherweise die Eingrenzung mit

dem Begriff «Strategien» nicht richtig zuordnen konnten. Den SuS könnte womöglich nicht klar geworden sein, dass die präventiven (Präventive Handlungsmöglichkeiten, S.64) und rituellen (Rituelle Handlungsmöglichkeiten, S.63) Handlungsmöglichkeiten ebenso in den Bereich der Strategien fallen. Um bezüglich dieser Vermutung Klarheit zu erlangen, führte die Autorin fünf Wochen nach dem Training ein Gruppengespräch durch, in welchem die SuS im ersten Schritt aufgefordert wurden, alle Bereiche des Trainings aufzuzählen, an welche sie sich erinnern. Die Jugendlichen nannten dabei folgende Inhalte, welche für die genauere Betrachtung in fünf Kategorien eingeteilt und ausgezählt wurden:

Tabelle 5: Aufgezählte Elemente aus der Testphase, an welche sich erinnert wurde

Unterricht	Umsetzung	Rituelle Strategien	Präventive Strategien	Strategien Im Moment
Anton.app Dybuster Calcularis Bohnenexperiment	Journal Gespräche Videocalls Hip Hop	Tagebuch Mood Tracker	Sport Zeichnen Graffiti Meditation	Expl. Skillz Ums Haus rennen Basteln Musik Gesicht waschen Origami
4	4	2	4	6

Anhand dieser Auflistung, welche zwar nicht von jedem*r einzeln, sondern in der Gruppe gemacht wurde, lässt sich erkennen, dass die Jugendlichen durchaus Wissen über andere Strategien besitzen als nur die «Skillz». Die Benennung von Sport, Tagebuchschreiben und Zeichnen erfolgten zudem nicht ausschliesslich von derselben Jugendlichen wie bei der schriftlichen Befragung. Diese Einheiten wurden ebenso von anderen SuS genannt, was die Möglichkeit ausschliesst, dass diese nur aufgrund der Nennung durch eine Teilnehmerin in der Gesamtliste auftauchen.

Vergleicht man die beiden Fragestellungen, liegt der Unterschied darin, dass in der ersten Durchführung nach Strategien gefragt wurde, an welche die die SuS sich erinnern und in der zweiten nach Elementen aus dem Trainingsprogramm. Die Vermutung, dass die Jugendlichen im ersten Durchlauf einseitigere Antworten notiert haben, weil sie vor allem die «Skillz» unter der Kategorie Strategien abgespeichert haben und nicht aufgrund nicht vorhandenem Wissen über andere Formen von Strategien, kann in der Gegenüberstellung bestätigt werden. Die Tatsache allerdings, dass es ihnen leichter fällt, die «Skillz» aufzuzählen hat sich mit der zweiten Aufzählung bestätigt. Dies könnte daran liegen, dass die Form, in welcher die «Skillz» zum Einsatz kamen einen **authentischen Kontext** und die **unmittelbare Beobachtung ihrer Wirkung** beinhaltete. Dies entspricht im weitesten Sinne einer interaktiven Lernumgebung. Mandl und Friedrich betonen, dass nebst den Vorteilen von **interaktivem Lernmaterial** die Anforderung an die SuS im Bereich der Metakognition zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Damit aus einem selbstregulierten Lernen die Ergebnisse erfolgreich ausfallen können, bedarf es einer **instruktionalen Unterstützung**. Wird der Erwerb von Steuerungswissen über interaktives Lernen angeeignet, so führt **häufiges Wiederholen** dazu, dass das Wissen prozeduralisiert wird und zu einem späteren Zeitpunkt mit wenig kognitivem Aufwand abgerufen werden kann (Mandl & Friedrich, 2006, S.180). Die Kombination aus dem instruierten,

aber stark selbstgeleiteten Vorgehen und den vielen Wiederholungen in der zweiten Durchführungswoche (verw) führte zur Verankerung des Wissens und zeigt bessere Erfolge beim Abrufen des Repertoires als andere Strategien.

Folglich lässt sich sagen, dass die Jugendlichen ihr Repertoire im Bereich der Strategien sehr wohl erweitert haben. Zugleich entstand jedoch kein vollumfängliches Bewusstsein dafür, was alles eine Strategie sein kann. Zusätzlich ist zu erkennen, dass die eingeübten «Skillz» den SuS bewusster in Erinnerung geblieben sind, was mitunter an der interaktiven Umsetzungsform festgemacht werden kann. Die «Skillz» werden konkreter mit dem Begriff der Strategien in Verbindung gesetzt als andere Handlungsmöglichkeiten.

20.1.2 Sensibilisierung für den Nutzen von Strategien

Um ein besseres Verständnis zu erhalten und zu erfassen, ob die Jugendlichen in Bezug auf den Nutzen von Strategien sensibilisiert wurden, hat die Autorin die Antworten aus zwei schriftlichen Befragungen genauer betrachtet.

Nachdem die erste Woche (verw) unter anderem das Ziel verfolgte, Wissen über Strategien zu vermitteln und bei den Jugendlichen ein Verständnis dafür aufzubauen, warum diese von Bedeutung für das eigene Wohlbefinden sind, erfolgte dort bereits eine **schriftliche Auseinandersetzung mit dem erlernten Inhalt** (Anhang: Hintergrundwissen Strategien, S.20). Damit kann betrachtet werden, inwiefern die SuS verstehen oder erlebt haben, welchen Nutzen eine jeweilige Strategie hat.

Steiner (2016, S.177.178) sagt aus, dass das Wissen über Bestimmtes erst den Blick für die Komplexität öffnen kann. Es hilft zu erkennen, dass neben den eigenen Feststellungen weitere relevante Aspekte existieren. Das Geschehen wird fortlaufen aus eigener Sicht beurteilt und führt zu Annahmen. Durch den Einbezug von Wissen kann Gelassenheit ausgelöst werden, da darüber die eigenen Annahmen relativiert und Vorurteile losgelassen werden können.

Die Antworten der SuS wurden in Form eines zusammenfassenden Protokolls zu jedem Punkt zusammengetragen (Anhang: Ergebnisse Befragung: Sensibilisierung und Verständnis, S.25). Damit eine bessere Inhaltsanalyse gemacht werden kann wurden Begriffe, welche für die Kernaussage stehen farbig markiert und Antworten, welche für die Analyse ausgeschlossen werden, mit kursiv gesetzt und mit grauer Schriftfarbe versehen. Die Antworten, welche nicht miteinbezogen wurden beantworten inhaltlich die gestellte Frage nicht. Vermutlich wurde durch ungenaues Lesen der Fragestellung oder Fehlinterpretation im Leseverständnis die Frage teilweise nicht richtig beantwortet. Zwar entspricht der Inhalt stets dem Trainingsprogramm, bezieht sich aber auf den erfragten Inhalt.

Die nähere Betrachtung hat gezeigt, dass die Antworten in ihrer Aussage oft deckungsgleich sind, was dazu führt, dass Gruppierungen entstehen. Anhand der Antworten der Jugendlichen entstandene Kategorisierung. Daran wird sichtbar, welche Inhalte genannt wurden und wie oft eine Aussage gefallen ist.

Tabella 6: Aussagen der Jugendlichen über den Nutzen der Elemente

Reflexion		Meditation		5,4,3,2,1	
Inhalt	Häufigkeit	Inhalt	Häufigkeit	Inhalt	Häufigkeit
Überblick	1	Entspannung	4	Erholung/Pause	1
Bewertung	3	Konzentrationsverb.	1	Regulation	1
Mitteilen	4	Stressbewältigung	1		
Gefühle Bewusstsein	3				
Deponieren	2				
Bewegung		Kreativität		Lachen	
Inhalt	Häufigkeit	Inhalt	Häufigkeit	Inhalt	Häufigkeit
-		-		Hormone anregen	1

Die Tabelle macht überblickend deutlich, dass das Wissen der Jugendlichen in den Bereichen der Reflexion und Meditation verglichen mit den anderen Bereichen bei den SuS deutlich stärker vorhanden ist. Sowohl die Menge wie auch die Qualität und Korrektheit der Antworten zeigen klar auf, dass das Bewusstsein dafür, welcher Nutzen diese beiden Strategien haben ausgeprägter vorhanden ist.

Auffällig dabei ist, dass es sich um jene Einheiten handelt, welche gemeinsam durchgeführt und erarbeitet wurden, während die Strategien von den Jugendlichen in Form von Anleitungen selbständig umgesetzt wurden.

Die dritte betrachtete Befragung bezieht sich auf den Punkt in der Auswertung der Strategien (Befragungen der Jugendlichen, S.24), welcher die Frage nach dem **persönlichen Nutzen** von Strategien für die Jugendlichen thematisiert. Mit der Gegenüberstellung zum erlernten Wissen über den Nutzen der Strategien soll betrachtet werden, ob die Jugendlichen en Nutzen auch durch eigene Erfahrungen wahrnehmen und erkennen konnten. Somit kann die Analyse über eine mögliche Sensibilisierung des Themas bei den SuS aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: **konkret angeeignetes Fachwissen** und **gefühltes, erlebtes Wissen**.

Die getätigten Aussagen darüber wurden ebenfalls im zusammenfassenden Protokoll, unter den gleichen Kriterien wie die beiden vorhergehenden Aussagen, festgehalten. Die Aussagen wurden auf verschiedene Arten getätigt und können folgendermassen zusammengefasst werden:

- 2 Jugendliche bejahen den Nutzen von Strategien
- 1 Jugendlicher bewertet den Nutzen positiv und stellt einen Bezug zu Spielen her
- 1 Jugendlicher beantwortet die Frage nicht konkret, zählt ersatzweise Strategien auf
- 1 Jugendlicher äussert sich mit einem persönlichen Statement negativ zum Nutzen
- 1 Jugendlicher verneint sein Wissen über den Nutzen

Die Aussagen ergeben, dass vier Jugendliche den Nutzen von Strategien wertend beantworten, was voraussetzt, dass sie über ein erlebtes Wissen verfügen. Bei einem Jugendlichen kann davon ausgegangen werden, dass er über ein erlebtes Wissen verfügt, da er über eine Aufzählung vermutlich mitteilen möchte, welche Strategien für ihn einen Nutzen haben. Ein Jugendlicher äussert sich konkret dazu, dass er über kein erlebtes Wissen für die Beurteilung des Nutzens verfügt.

Zusammenfassend lässt sich aus der Kombination der beiden Erkenntnisse sagen, dass die Jugendlichen erlerntes Wissen über den Nutzen von Strategien vermehrt dann abspeichern konnten, wenn die Inhalte in Zusammenarbeit bearbeitet wurden. Das gesammelte Wissen über Erfahrungen in der Durchführung ist bei der Mehrheit der Jugendlichen vorhanden, da sie eine persönliche Wertung darüber äussern können.

Die Fähigkeit, einen Nutzen von Strategien aufzählen und den Nutzen von Strategien wertend beantworten zu können lässt darauf schliessen, dass die Jugendlichen sensibilisiert werden konnten. Es wird deutlich, dass die Vermittlung von Wissen das Verständnis für die Komplexität fördert.

20.1.3 Transfer

Einen erfolgten Transfer zu erheben stellt eine grosse Herausforderung dar. Beobachtungen aus dem Schulalltag sind insofern nicht aussagekräftig, weil die gemeinsame Zeit begrenzt ist und die Autorin die SuS nicht vollumfänglich über den ganzen Tag hinweg beobachten konnte.

Die **konkrete Befragung** der Jugendlichen dazu, ob Inhalte aus dem Training selbständig umgesetzt wurden, erscheint dafür als repräsentativste Quelle. Um in einem weiteren Schritt näher betrachten zu können, welche Faktoren einen Transfer fördern oder verhindern können, ist es sinnvoll abzuklären, ob die Bereitschaft dafür bei den Jugendlichen überhaupt vorhanden ist, da diese die Grundvoraussetzung für den Transfer darstellt.

Die Beantwortung der Frage, ob eine selbständige Transferierung der Inhalte umgesetzt wurde, konnte aus der schriftlichen Befragung zur der Auswertung (Anhang: Befragungen der Jugendlichen, S.24) entnommen werden.

Die individuelle Bereitschaft der einzelnen SuS wurde für den Bereich der schriftlichen Reflexion ebenso der Befragung entnommen und für die «Skillz» in den jeweiligen Beurteilungen im Anschluss der Durchführung (Anhang: Skillz, S.21) erhoben.

Beide Fragen waren konkret mit Ja und Nein zu beantworten, was eine qualitative Analyse erleichtert. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst in einer Tabelle festgehalten und einander gegenübergestellt. Wenn bei der Antwort konkrete Erwähnungen oder Beispiele notiert wurden, finden sich diese ebenso in der Tabelle im dazugehörigen Feld.

Tabelle 7: Aussagen der Jugendlichen über die selbständige Anwendung und die Bereitschaft dafür

Jugendliche	Umgesetzt		Bereitschaft	
	Ja	Nein	Ja	Nein
ArHo	Musik		Musik Kälte Konfetti Origami	
SaTe		Weil kein Stress	Ums Haus	Schr.Reflexion
NeHu			Tagebuch	
RuVaPl				
LiAn				
MaWi			Kälte Musik Origami	

Die Ergebnisse zeigen eindeutig auf, dass die Anwendung von Strategien im Alltag **so gut wie nicht selbständig umgesetzt wurde**. Zwei Jugendliche berichten, dass sie davon etwas angewendet haben, zählen aber einhergehend maximal ein Beispiel auf. Betrachtet man die Bereitschaft der Jugendlichen für eine weiterführende Anwendung wird deutlich, dass diese bei allen ausser einem Jugendlichen vorhanden ist.

Hinrichs erläutert, dass die ergebnisbezogene Forschung im Bereich des Transfers zwar eine grosse Vielfalt aufweist, in dessen Betrachtung allerdings nicht berücksichtigt wird wie man zu den Ergebnissen kommt, wodurch diese beeinflusst und inwiefern sie ermöglicht werden können. Es ist somit sinnvoll, nicht nur den Transfer über das Ergebnis zu überprüfen, sondern den Prozess miteinzubeziehen (Gessler, 2012; zitiert nach Hinrichs, 2016, S.38).

In einem Gruppengespräch wurde mit den Jugendlichen darüber gesprochen, warum eine selbständige Umsetzung nicht stattfindet. Die Frage nach möglichen «Hilfsmitteln» für die selbständige Anwendung wurde dabei in den Fokus gestellt und gemeinsam zu beantworten versucht. Die Jugendlichen konnten dabei unerwartet klar konkrete Faktoren benennen, die ihrer Meinung nach einen **förderlichen Einfluss auf den Transfer** haben könnten:

- Strategien notieren und **sichtbar am Arbeitsplatz aufhängen**
- Die **Erlaubnis aller Lehrpersonen** für die Umsetzung während des Unterrichts
- **Erinnerungen** der Förderlehrperson, dass Strategien verwendet werden können

Diesen Aussagen kann entnommen werden, dass zum aktuellen Zeitpunkt **noch keine Verinnerlichung der Strategien** stattgefunden hat, da die SuS vergessen sie ausserhalb der geführten und geplanten Phasen selbständig anzuwenden. Der Autorin wurde mehrfach berichtet, dass ihnen während des Unterrichts auf Nachfrage etwa nicht erlaubt wurde, sich das Gesicht waschen oder kurz an der frischen Luft spazieren gehen zu dürfen. Folglich hat der Transfer in den wenigen Situationen, in denen er angestrebt war, deshalb nicht stattgefunden, weil die Jugendlichen **daran gehindert** wurden. Dem dritten Grund kann entnommen werden, dass die Jugendlichen sich zwar bewusst sind, dass Strategien eine Regulation auslösen

können, jedoch nicht selbständig erkennen können, wann der richtige Moment ist, sie zu nutzen.

Geissler (2012; zitiert nach Hinrichs, 2016, S.49) erläutert die Notwendigkeit den Transfer mit der gleichwertigen Betrachtung von Prozess und Ergebnis zu erforschen, indem die Wechselwirkung von Lern- und Funktionsfeld berücksichtigt wird.

Die Autorin ist sich dessen bewusst, dass der Transfer nicht gelungen ist. Ein Ereignis aus dem Schulalltag führt jedoch dazu, dass die Fragestellung mit einer ausschliesslichen Verneinung nicht vollumfänglich beantwortet wäre:

Als ein Jugendlicher im Unterricht von einem anderen Mitschüler geärgert wurde, begann dieser über verbale Äusserungen zu reagieren. Es handelte sich dabei nicht um einen ersthaften Streit, keiner der beiden wirkte ernsthaft verletzt oder emotional erregt. Trotzdem resultierte die Situation in unpassendem Verhalten, da beide sich gegenseitig mündlich «anpöbelten» so wie das oft im lustigen Sinne unter Freunden geschieht, allerdings nicht in den Unterricht gehört. Das Problem lag dabei nicht an der Aktion und Reaktion selber, sondern mehr darin, dass die beiden kein Ende fanden und sich nicht selbständig regulieren konnten, sodass diese Auseinandersetzung nicht verlassen und der Unterricht nicht wieder aufgenommen werden konnte. Ein Mitschüler intervenierte daraufhin mit der in Form eines «Insider-Witzes» verpackten Aussage: «RuVaPI, möchtest du nicht kurz Konfetti nach Farben sortieren, vielleicht beruhigst du dich dann!» Der ganzen Gruppe war klar wovon er sprach, da er den Einsatz eines «Skillz» vorschlug, was zum gemeinsamen Lachen führte und die Situation auflöste und beruhigte. Eine solche Situation hat empirisch wenig Wert und überliefert auch keine Daten, welche konkret ausgewertet werden können. Trotzdem zeigt sie auf, dass ein Anteil an Transfer durchaus stattgefunden hat. Wenn ein «Insider-Witz» mit einem Inhalt gemacht werden kann, muss zwingend eine Form von Verinnerlichung und Vernetzung stattgefunden haben.

Die Beantwortung der Fragestellung gibt zusammenfassend wieder, dass der Transfer der Regulationsstrategien vom Training in den Schulalltag nicht erreicht werden konnte. Alltagssituationen mit den Jugendlichen weisen jedoch auf ein grosses Potential hin, da ein Transfer im Ansatz erfolgen konnte und mit zusätzlicher Förderung als Prozess betrachtet zu positiven Ergebnissen führen kann. Für einen erfolgreichen Transfer ist es zusätzlich von Bedeutung, dass die Beteiligten des Funktionsfeldes gleichermassen eine Bereitschaft zeigen wie die Jugendlichen selber. Um den Transfer prozess- und ergebnisorientiert zum Erfolg bringen zu können, ist die Weiterführung des Trainings unentbehrlich. Eine kurze, intensive Phase ist nicht ausreichend, um den Jugendlichen regulierende Handlungen mithilfe von Strategien den Jugendlichen anzutrainieren.

Es kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob das Selbstregulationstraining die Selbstregulation der Jugendlichen verbessert hat, da kein Transfer stattgefunden hat.

Die Steigerung des Repertoires und des Hintergrundwissens führten aber zur Entwicklung eines sichtbar erhöhten Verständnisses bezüglich des Nutzens von Strategien. Dieses neu

erlangte Bewusstsein und die Entwicklungsansätze des Transfers legen jedoch die Annahme nahe, dass durchaus ein Potential besteht, die Selbstregulation von Jugendlichen mittels Selbstregulationstrainings zu fördern.

Fragestellung 2:

Inwiefern können angeleitete Reflexion und Feedback dazu führen, dass Jugendliche eine bessere Selbstwahrnehmung entwickeln und ihre Emotionsäußerung transparenter wird?

Für die Analyse der zweiten Fragestellung können Fakten nicht direkt gesammelt werden. Im Rahmen der Möglichkeiten entstehen Daten zu diesen Themenbereichen immer über den **Zwischenschritt der Interpretation**. Befragt man die Teilnehmer über das eigene Empfinden, so ergibt sich deren Antwort aus einer Interpretation ihrer Selbst, welche zusätzlich lediglich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten stattfinden kann. Sammelt man Beobachtungen, so unterliegen auch diese keiner totalen Objektivität. Diese Schwierigkeit zeigte sich ebenfalls in der Dokumentation der Daten (Erhebung S.43), weshalb schlussendlich auf ein zählendes Festhalten verzichtet wurde. Für die Beantwortung der Fragen konnten sich keine belegbaren Daten sammeln lassen. Da die Autorin jedoch überzeugt ist, dass insgesamt eine Veränderung im Verhalten zu erkennen ist, wird an dieser Stelle auf einige **Beispiele** Bezug genommen, welche die Autorin als aussagekräftig erachtet.

20.1.4 Selbstwahrnehmung und Emotionsäußerung

Für die Betrachtung des Entwicklungsprozesses werden **Ereignisse** beschrieben, die mittels Aussagen oder Handlungen einzelner Teilnehmer*innen aufzeigen, welche Veränderung in Bezug auf die Selbstwahrnehmung und Äusserung der Emotionen erkennbar war. Ergänzend zeigen zwei **Rückmeldungen** aus dem Lehrerteam Veränderungen auf, welche die Autorin mit dem Selbstregulationstraining in Verbindung setzen kann.

20.1.4.1 Beobachtungen während des Trainings

Durch den täglichen Austausch mit jedem einzelnen Jugendlichen konnte eine intensive Begleitung im Bereich der Reflexion (Gespräche & Feedback, S.62) gewährleistet werden. Als Grundlage für die Gespräche dienten jeweils die rituellen Strategien (Ritueller Handlungsmöglichkeiten, S.63), welche die Jugendlichen mittels Tagebuchs schreiben (Anhang: Tagebuch, S.14), Mood Tracker und Highlights & Black Moments (Anhang: Mood Tracker und Highlight & Black Moments, S. 15) umsetzten. Die Trainerin hat im Austausch jeweils die Möglichkeit genutzt, den Jugendlichen Feedback zu geben und ihre Wahrnehmung zu schildern, wodurch die Reflexion seitens der Jugendlichen vertieft wurde. Zudem würdigte die Trainerin die Arbeit der Jugendlichen und sie erhielten Rückmeldungen darüber, was positiv ist und wo er*sie sich verbessern könnte. Gemeinsam wurde jeweils auch darauf eingegangen, wie eine Verbesserung erreicht werden könnte.

Die sichtbarste Veränderung im Verhalten und der Arbeitshaltung zeigte sich beim Teilnehmer SaTe. Das selbständige Organisieren der Arbeit zu Hause stellt für ihn eine grosse

Herausforderung dar, da sein Elternhaus wenig Stabilität aufweist und er im privaten Umfeld wenig Unterstützung erfährt. Dies führte kurz vor dem Start des Selbstregulationstrainings zu vielen Auseinandersetzungen mit Lehrpersonen kurz vor dem Start des Selbstregulationstrainings. Zusätzlich ist die Arbeit mit ihm schwierig, da es schwer fällt, Emotionen in seinem Gesicht wahrzunehmen. Sein Gesicht verändert sich im Ausdruck kaum, er scheint «emotionslos» und gleichgültig in den unterschiedlichsten Situationen. Nachdem SaTe dieses Verhalten in den ersten zwei Tagen des Trainings weiterhin zeigte, thematisierte die Autorin die Situation in einem längeren Gespräch. Dass sich SaTes Haltung änderte, zeigte sich bereits am Folgetag. Seine Arbeitshaltung verbesserte sich Tag für Tag und auch wenn er kleine Rückschläge zu verkraften hatte, war eine kontinuierliche Steigerung zu sehen. Die Rückmeldungen, so berichtete er, halfen ihm dabei sein Arbeitsverhalten besser einzuschätzen und es freute ihn, wenn er ein positives Feedback erhielt. Emotional war die Veränderung erst verzögert sichtbar. Auch wenn sich SaTe zu Beginn mündlich über Freude äusserte, so konnte dies in seinem Gesicht nicht deutlich abgelesen werden. In der Halbzeit entstand ein Missverständnis und er versetzte die Trainerin bei einem Termin für den sie extra zu ihm nach Hause gefahren ist. Auf die Mitteilung, dass dies nicht fair sei und die Trainerin ihren Ärger äusserte reagierte er das erste Mal extrem emotional und bemühte sich enorm zu erklären, was die Situation in ihm auslöst. Dabei versuchte er sich nicht rauszureden, sondern formulierte sehr nachvollziehbar, wie enttäuscht er über sich selber sei, dass er es vergessen hätte und es ihn wütend mache, dass er die Trainerin enttäuscht habe. Am darauffolgenden Tag wollte er von sich aus nochmals über die Situation sprechen und in diesem Gespräch waren seine Emotionen unverwechselbar und klar im Gesichtsausdruck zu erkennen. Seine Arbeitshaltung und sein Verhalten, insbesondere seine Offenheit für die Beschreibung des eigenen Befindens steigerten sich in der zweiten Woche nochmals enorm, sodass er als einziger Teilnehmer ausnahmslos alle Aufträge mit Bravour erledigt hat und markante Fortschritte aufzeigte (Anhang: Auszüge aus dem Journal von SaTe, S.27).

Ein anderes Beispiel für eine Weiterentwicklung konnte bei der Teilnehmerin NeHu festgestellt werden, die aufgrund ihrer Vergangenheit fachlich grosse Lücken aufweist. Da sie sehr ehrgeizig ist, versucht sie stets alles über ihren Fleiss zu kompensieren und überarbeitet sich häufig. Sie lässt sich von vielen Misserfolgen nicht entmutigen und ist immer ehrlich gut gelaunt. Ihre Mutter äussert sich regelmässig darüber, dass sie besorgt darüber ist, dass NeHu sich überanstrengt, zugleich aber trotzdem wenige Erfolge erzielt und selten mit sich zufrieden ist. Sie sei abends oft müde und würde am Wochenende ununterbrochen schlafen, wenn man sie nicht wecken würde. Die Form des Journals und Tagebuchs schreiben entspricht ihr sehr und sie wurde auch im Selbstregulationstraining vom Ehrgeiz geleitet, die Aufträge gut zu machen und das Büchlein schön zu gestalten. Ihre Zufriedenheit wurde regelmässig in den Gesprächen betrachtet und nach möglichen Strategien gesucht, wie sie diese selber verbessern könnte. In der ersten Woche des Trainings bat sie die Autorin um ein Gespräch ausserhalb der Schulzeit. Sie teilte in diesem Gespräch mit, dass sie so gerne alles machen wollen würde, sie es aber nicht schaffe. Der Tag sei ein wenig «blöd» gewesen und sie wolle sich nicht von den Aufträgen drücken, aber sie habe keine Energie mehr dafür. Sie notierte ihre Erlebnisse und Gefühle ebenso in ihrem Tagebuch (Anhang: Auszüge aus dem Journal

von NeHu, S.30) Auch wenn es sich hierbei um ein negatives Gefühl handelt, so trägt die Situation einen sehr positiven Charakter. Die Autorin deutet die **persönliche Wahrnehmung**, das **Eingestehen**, dass sie überfordert ist und zusätzlich die **Überwindung** dies offen mitzuteilen mit einer grossen Entwicklung.

Im dritten Beispiel handelt es sich um ein Erlebnis mit RuVaPI, der jede Situation üblicherweise konsequent überspielt. Sein Verhalten ist dadurch geprägt, dass er Ereignisse **ins Lächerliche zieht**, **herunterspielt** und **verharmlost**. Vergleichbar reagiert er auch, wenn er nach seinem Befinden gefragt wird. Er wirkt stets **überdreht** und **«unecht»**. Kurz vor dem Trainingsstart durchlebte er in einem Elterngespräch einen emotionalen Einbruch, der sich durch starkes Weinen und Klagen äusserte. Diese Situation blieb einmalig und war am Folgetag «gar nicht so schlimm» und «eine Überreaktion, weil er Bauchschmerzen hatte». Während des Selbstregulationstrainings zeigten sich **wenig Veränderungen** in RuVaPIs Verhalten. Es scheint, als ob nicht zu ihm durchzudringen ist. Zwar nimmt er gerne an Gesprächen teil und äussert sich, jedoch ist alles immer «supertoll» und «gut». Sein Arbeitsverhalten spricht die gegenteilige Sprache. Er erledigt die Aufträge nicht, versucht Aufwand zu umgehen und sucht als Begründung passende Ausreden. Erstaunlicherweise berichtete RuVaPI nach der Trainingsphase, dass er **Strategien aus dem Programm mit seiner Mutter umgesetzt** habe, die **«Skillz»** manchmal und die **präventiven Strategien** immer noch in seine Freizeit einbaue. Zwei Wochen nach dem Training suchte die Autorin situationsbedingt ein Gespräch mit dem Jugendlichen, um ein aktuelles Ereignis anzusprechen. Da es sich um ein Thema handelte, auf welches er in vorherigen Situationen sehr abweisend reagierte und versucht hatte, möglichst schnell aus der Situation zu flüchten, ging die Autorin sehr sanft vor. Anfänglich konnte sie ein **Zögern** und den **Versuch eines Abblockens** beobachten. Als RuVaPI sich dann doch auf das Thema einliess, konnte er sogar **Fragen stellen**, um mehr zu erfahren und tiefer in die Thematik einzutauchen. Auf die Frage hin, wie er sich mit dieser Situation, gab er eine **ausführlich beschreibende Antwort**. Das Gespräch fand einen erfreulichen und vertrauensvollen Abschluss und RuVaPIs Dankbarkeit war für die Autorin spürbar.

20.1.4.2 Beobachtungen nach der Trainingsphase

Ohne eine Aufforderung seitens der Autorin, die SuS zu beobachten oder über mögliche, sichtbare Veränderungen zu berichten, fragten zwei Lehrpersonen bei der Autorin nach, was die genauen Inhalte des Selbstregulationstrainings seien. Sie berichteten über je eine **offensichtliche Veränderung im Verhalten** zweier Teilnehmer.

SaTe, über den oben berichtet wurde, habe wieder mit den Problemen im Bereich Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Arbeitshaltung zu kämpfen. Jedoch fiel der Lehrperson in den auf, dass er **sein «Pokerface» verloren** habe. Die zweite Schulische Heilpädagogin im Lehrerteam teilte der Autorin mit, dass die Veränderung so auffällig sei, dass sie sich fast ein wenig erschrocken habe, als sie ihm im Gesicht ablesen konnte, wie es ihm geht und erkennbar war, wenn eine emotionale Veränderung stattfindet.

Die Klassenlehrperson von MaWi teilte mit, beobachtet zu haben, dass der Jugendliche immer noch in seinem Journal arbeite. Er habe nicht gesehen, was er darin notierte, aber er

würde es regelmässig nutzen. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass er das Gefühl habe, MaWi sei nicht mehr ständig von seiner extremen Nervosität begleitet und wirke ruhiger.

20.1.5 Wert von Feedback & angeleiteter Reflexion

Die beschriebenen Ereignisse weisen eindeutig auf eine Verbesserung im Bereich der Selbstwahrnehmung und Emotionsäusserung der Jugendliche auf. Nicht mit eindeutiger Sicherheit behauptet werden kann allerdings, ob die Verbesserung auf das Selbstregulationstraining zurückzuführen ist.

Die persönliche Beziehung zur Trainerin und die intensive Begleitung haben das Vertrauensverhältnis zwischen Jugendlichen und Autorin deutlich verstärkt. Die Veränderung im Verhalten könnte demnach auch damit begründet werden. Steiner und Berg schildern, dass die endlose Ambivalenz, mit der die Jugendlichen ihren Aufgaben entgegentreten zu den verwirrendsten und frustrierendsten Aspekten in der Zusammenarbeit mit ihnen gehört. Man sollte sich daher stets vor Augen halten, dass ein Jugendlicher zum Teil immer noch ein Kind ist und stets möchte, dass Bezugspersonen stolz auf sie sind, auch wenn sie dies nicht deutlich aussprechen wie Kinder. Da Heranwachsende den Wunsch hegen als erwachsen betrachtet zu werden, fällt es ihnen schwer den Wunsch nach Lob und Behütung zu äussern (Steiner & Berg, 2019, S.202)

Eine weitere mögliche Begründung könnte ebenso die natürliche Weiterentwicklung eines Jugendlichen sein. Es ist nicht auszuschliessen, dass die sichtbare Entwicklung nicht auch ohne das Selbstregulationstraining stattgefunden hätte.

Die Bedeutung der engen Begleitung ist den Veränderungen eindeutig zu entnehmen. Die Fragestellung kann nicht eindeutig beantwortet werden, da keine Beweise vorhanden sind, dass die Begleitung in der Reflexion und die verbesserte Transparenz in der Emotionsäusserung ausschliesslich darauf zurückzuführen ist. Die zeitliche Nähe lässt jedoch darauf schliessen, dass die Zusammenarbeit einen Einfluss auf die positive Entwicklung hatte. Die Rückmeldungen der Jugendlichen, die Feedbacks würden sie darin unterstützen, Klarheit in Bezug auf das eigene Arbeitsverhalten zu haben, lässt erkennen, dass Jugendliche ein grosses Interesse haben, ihre vertrauten Mitmenschen positiv zu beeindrucken und eine Rückmeldung dieser Personen zu mehr Sicherheit führen kann.

Fragestellung 3:

Welchen Nutzen kann ein Selbstregulationstraining bringen?

Welche Inhalte erweisen sich innerhalb des Trainings als gewinnbringend?

Ist die Integration des Selbstregulationstrainings im Unterricht umsetzbar und sinnvoll?

Um den Nutzen des Selbstregulationstrainings zu überprüfen werden zwei Aspekte näher betrachtet. Die Evaluation der Inhalte soll Aufschluss darüber geben, welche Elemente

gewinnbringend sind. Die Erkenntnisse aus der Durchführung und Aussagen der Jugendlichen dienen der Überprüfung, ob dieses Training im Regelunterricht integriert sinnvoll ist oder besser als separates Programm umgesetzt werden müsste.

20.1.6 Gewinnbringende Inhalte

Da «Bewegung» (Bewegung, S.65) und Gestalten bereits im Regelunterricht verankert sind, wurden diese Aspekte nicht konkret betrachtet. Die unterschiedlichen Formen der Reflexion, die Meditation und die neu erlernten Skillz bilden den Kern der Inhaltsevaluation.

Die SuS haben die Skillz in ihrer Wirkung beurteilt und jeweils Aussagen darüber gemacht, welche davon sie weiterhin anwenden würden. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle (Anhang: Ergebnisse Befragung: Nutzen Skillz, S.31) festgehalten. Für die Analyse der Daten wurde die Wirkung anhand der festgelegten Kategorisierung (Hinweise zur Auswertung, S.43) gemäss der Beurteilung der Jugendlichen betrachtet. Anhand der Anzahl positiver Bewertungen im Bereich des **Wohlbefindens** wurden die Skills in einer Tabelle in der Reihenfolge eines «Rankings» festgehalten. Die Aussage darüber, ob der jeweilige Skill **weiterverwendet** werden würde sowie die **leistungsfördernd** positiven Bewertungen werden in der Tabelle ergänzend zur Rangliste notiert.

Tabella 8: Beliebtheit der Strategien

Platzierung	Skill	Anzahl + Bewertungen	Weiter führen	konzentrationsfördernd
1	Musik	12	1	1
2	Memory	9		
3	Konfetti	8	1	1
4	Kälte Ums Haus Balance Ordnung	6	2 1	2 1 1
5	Origami	4	2	2

Unter den Skillz geht ein klarer Sieger bezüglich der Bewertung einer Steigerung des Wohlbefindens hervor. Musikhören scheint bei den Jugendlichen grossen Anklang zu finden und viel Wirkung zu erreichen. Die beiden weniger alltagsnahen Tätigkeiten «Memory» und «Konfetti» nehmen diesbezüglich Platz zwei und drei ein. Auffällig dabei ist, dass die Weiterführung der stark positiv bewerteten Skillz nicht ausdrücklich erwünscht wird, obwohl sie eine Verbesserung des Wohlbefindens auslösten. Die Bereitschaft den letztplatzierten Skill weiterzuführen zeigt eine weitere Diskrepanz in den Werten der Beurteilung. Herauszulesen ist dennoch, dass **drei Skillz einen positiven Effekt auslösen können und vier weitere ebenso zu einer Regulation führen können.**

Die Werte können als Orientierung betrachtet werden, da die Beurteilung kontinuierlich im Anschluss an die erste Durchführung stattfand. Die Beurteilung vermag die Wirkung dadurch zwar authentisch zu bewerten, könnte aber auch durch die Tagesform und die vorangegangene Arbeit beeinflusst werden.

Eine interessante Nebenerkenntnis bei der Betrachtung der Beurteilung ist die Kombination der vergebenen Werte innerhalb der Kategorie des Wohlbefindens. Oft wurde «das hat mich beruhigt» oder «damit konnte ich meinen Kopf lüften» nicht in Kombination mit «das hat mir gutgetan» angekreuzt. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Es bleibt dabei allerdings die Frage offen, ob die Jugendlichen eine Beruhigung oder Erholung nicht mit einer wohltuenden Wirkung verbinden oder den Begriff «guttun» mit anderen Faktoren in Verbindung stellen.

Für den Bereich der Reflexion wurde bei den SuS befragt, welche der drei Strategien den Jugendlichen gutgetan haben. Die Ergebnisse lassen sich klar auszählen. Daraus ist eindeutig erkennbar, dass der **Mood Tracker** das beliebteste Reflexionswerkzeug ist. Fünf von sechs SuS äusserten dadurch eine guttunende Wirkung verspürt zu haben. Das **Tagebuchschreiben** wurde zwei Mal notiert. Somit wird deutlich, dass die Auflistung der **Highlights & Black Moments** nicht als gewinnbringend erlebt wurde.

Die Wahl könnte damit erklärt werden, dass der Mood Tracker am wenigsten Schreibarbeit erforderte, was im Jugendalter oft positive Wirkung zeigt. Die gestalterische Art und die Tatsache, dass die Darstellungsform es ermöglicht, die Woche rückblickend mit einem Blick zu erfassen könnten ebenso gut für den Mood Tracker sprechen.

Die Evaluation der **Meditation** erfolgte nicht über eine Befragung. In der zweiten Woche fanden die Meditations-Einheiten **freiwillig in der Freizeit** statt. Die Jugendlichen durften selbstständig entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten oder nicht. Die Durchführung wurde dabei mit Absicht zeitlich so platziert, dass die Verlockung nicht teilzunehmen sehr gross sein könnte. Jeweils morgens vor Schulstart fand zwei Mal eine gemeinsame Einheit statt.

Die erste Einheit wurde mit **vier von sechs Jugendlichen** durchgeführt. Die zweite fand **vollständig** statt. Die Teilnahme müsste über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Für die Evaluation im Rahmen dieser Arbeit kann daraus entnommen werden, dass eine positive Wirkung in der Meditation verspürt worden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Elemente des Selbstregulationstraining von den Jugendlichen als positiv wirkend bewertet werden. Im Bereich der Skillz kann eine Auswahl definiert werden. Die Varianten der Reflexion zeigen die deutliche Bevorzugung der gestalterischen, übersichtlichen Form.

20.1.7 Integration im Unterricht vs. Losgelöstes Training

Zu Beginn der Durchführung führte die Autorin zum Zweck der Überprüfung des Integrationspotentials in den Unterricht ein Forschertagebuch. Da sich bereits nach drei Tagen ein reibungsloser Ablauf abzeichnete und die Jugendlichen sehr positiv auf die Abwechslung reagierten, wurde die Durchführung nicht weiter dokumentiert (Erhebung, S.43). Die Umsetzung zeigte über die ganze Phase keinerlei Probleme.

Die Rahmenbedingungen (Rahmenbedingungen, 67) haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Integration im Unterricht ohne Probleme umgesetzt werden konnte, da die Gruppe

in der Testphase ausschliesslich von einer Person unterrichtet wurden. Die Verknüpfung in den Unterricht unter regulären Umständen auf der Sekundarschule müsste erneut durchdacht und festgelegt werden. Die Reaktion der Jugendlichen auf das Programm lässt aber behaupten, dass die Integration von Seiten der SuS bedenkenlos umsetzbar ist. Den Schulkontext als Durchführungsort zu nutzen eröffnet zudem die Möglichkeit, auch jene SuS zu erreichen, die subjektiv keinen Bedarf an einem Training erkennen, obschon objektiv aus Sicht einer Förderlehrperson ein Bedarf besteht (Beyer & Lohaus, 2018, S.23).

Betrachtet man die Tabelle mit der Auflistung der Elemente aus der Trainingsphase (Tabelle 5: Aufgezählte Elemente aus der Testphase, an welche sich erinnert wurde, S.73) wird ersichtlich, dass sowohl Schulfächer, Übungen wie auch Trainingselemente aufgezählt wurden. Dies spricht dafür, dass die Jugendlichen das Training als zugehöriges Element betrachtet es nicht eindeutige Abgrenzung zum Schulunterricht empfunden haben.

Die Integration des Selbstregulationstrainings in den Unterricht ist möglich und kann in einer Form umgesetzt werden, dass die Jugendlichen keine klare Trennung der beiden Bereiche verspüren. Eine Umsetzung im regulären Schulalltag ist entweder in der Verankerung einzelner Schulfächer oder dem kompletten Unterrichtsalltag denkbar, bedingt allerdings die Bereitschaft der Teamkollegen*innen die Durchführung gleichermassen umzusetzen.

Die Testdurchführung und die Bewertung der Strategien zeigen, dass die Jugendlichen positiv auf das Trainingsprogramm reagieren. Die Umsetzung im Unterricht ist insofern als sinnvoll zu betrachten, als dass damit das Lern- und Anwendungsfeld zumindest für den Schulalltag fast deckungsgleich sind und dies die Chance für einen Transfer (Transfer, S.49) erheblich fördert. Wenn eine vollumfängliche Durchführung in den gesamten Schulalltag ermöglicht werden kann, ergeben sich dadurch eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten und somit ein grosses Potential für prozeduralisiertes Wissens (Erweiterung des Repertoires an Strategien, S.72).

21 Diskussion

Zusammenfassend zeigt die Evaluation auf, dass das entwickelte Selbstregulationstraining einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Jugendlichen haben kann. Sowohl die integrative Form im Unterricht wie auch die Gestaltung der Einheiten können eine motivierende und regulative Wirkung auf die SuS erzielen. Die Umsetzung im regulären Schulalltag mit Einbezug weiterer Lehrpersonen bedarf einer Anpassung des Trainings auf konzeptueller Ebene. Die Erfolgchance eines Transfers kann bislang nur vermutet werden. Das sichtbare Potential macht deutlich, dass eine Verknüpfung mit dem Unterrichtsalltag sinnvoll und förderlich ist. Die Umsetzungsform ist dabei flexibel an die Möglichkeiten anpassbar und lässt eine Vielzahl an möglichen Varianten zu.

Die für die Autorin relevantesten Aspekte für die Förderung einer positiven Entwicklung der Jugendlichen werden ergänzend nochmals betrachtet und die Weiterführung für eine zukünftige Umsetzung angedacht.

21.1 Wichtige Erkenntnisse

Die effektivsten Erfolge konnten deutlich durch die intensive Begleitung der Jugendlichen mittels regelmässiger Rückmeldungen und Hilfestellung in ihrer Reflexion erzielt werden. Dies führt zur Erkenntnis, dass die Selbstregulation inklusive der dazu benötigten Kompetenzen durchaus auch ohne das Trainingsprogramm in ihrer positiven Entwicklung gefördert werden können.

Die Sinnhaftigkeit des Trainings ist in Anbetracht des Potenzials für einen Transfer vor allem durch die Vielfältigkeit der Zugänge zu begründen. Sie ermöglichen unterschiedliche Zugänge und fördern die Verinnerlichung der Strategien.

Aus der Evaluation wird deutlich, dass der interaktive Charakter des Materials, insbesondere für das Kennenlernen und Erlernen möglicher Regulationsstrategien das vernetzte Abspeichern des Wissens gewinnbringend unterstützt.

Aktives und angewandtes Training mit dem Zugang der theoretischen Auseinandersetzung zu erweitern hat nachweislich zu einem fundierten und verinnerlichten Verständnis geführt.

Durch die Integration in den Schulalltag kann mit kurzen Sequenzen ein regelmässiges, vielseitiges Trainingsfeld ermöglicht werden, welches massgeblich zur Sicherung eines Lerntransfers beitragen kann. Die Verknüpfung mit dem Unterricht könnte durch die Sensibilisierung aller Beteiligten dazu führen, dass der soziale Umgang untereinander verbessert und an Verständnis füreinander, sowohl personen- als auch rollenübergreifend gewonnen werden kann.

21.1.1 Sensibilisierung Lehrpersonen

Damit die Umsetzung erfolgreich durchzuführen, bedarf es einer Sensibilisierung der beteiligten Lehrpersonen für die Thematik. Nur wenn die erwachsenen Personen vom gewinnbringenden Effekt des Trainings überzeugt sind, kann die Umsetzung zu Erfolgen führen. Dafür ist es wichtig den Lehrpersonen im Vorfeld Hintergrundwissen zu vermitteln. Die Angst, die Erweiterung durch das Training könnte wichtige Zeit vom Unterricht in Anspruch nehmen oder die Befürchtung, dass SuS durch die Erlaubnis die Skillz auch während des Unterrichts umzusetzen die Situation ausnützen können, um dem Unterricht zu entfliehen, soll genommen werden. Die gemeinsame Entscheidung über die Form der Umsetzung und das Festlegen einer gemeinsamen Haltung schafft Klarheit und kann mögliche Transferbarrieren beseitigen.

21.1.2 Dauer des Trainings

Das Training fördert die Regulation und die Dauer ist ein wesentlicher Faktor für den Anteil, welcher sich im «Selbst» der Selbstregulation befindet. Die automatisierte Endform der Anwendung kann nur dadurch erreicht werden, dass die Umsetzung über längere Zeit

aufrechterhalten und unterstützend angeleitet wird. Der Zeitpunkt, wenn das Selbst an autonomer Entwicklung gewinnt, beschreibt den Startpunkt einer Verinnerlichung und markiert den Beginn des erfolgreichen Transfers. Denkbar ist somit, dass ein Selbstregulationstraining in seiner weiterführenden Form für die ganze Schulzeit präsent sein kann, da die Kompetenz in diesem Bereich als Grundvoraussetzungen für Erfolg und soziales Zusammenleben betrachtet werden kann.

21.2 Ausblick

Die Autorin ist zu der Erkenntnis gekommen, dass ihr entwickeltes Selbstregulationstraining Potential für die Entwicklungsförderung in sich trägt. Es bietet sich daher an, das Material für die Umsetzung im Unterricht zur Verfügung zu stellen.

Um die Anwendung zu ermöglichen bedarf das Trainingsprogramm eine Weiterentwicklung. Einige Arbeitsblätter müssen soweit angepasst werden, dass kein forschender Charakter mehr vorhanden ist, sondern sie nur noch dem Trainingszweck dienen. Die Bewertungen der Jugendlichen über die einzelnen Inhalte sollten bei der Überarbeitung dahingehend mitberücksichtigt werden, dass die rituellen Einheiten von drei auf zwei Elemente reduziert werden, da dies für eine Reflexion ausreichend ist.

Durch die unterschiedlichen Formen der möglichen Umsetzung, soll ebenso aufgezeigt werden, welche Formen sich in Bezug auf die gemachten Erfahrungen und welche Versionen sich für die jeweilige Konstellation der Beteiligten eignen.

Damit das Produkt selbsterklärend verwendet werden kann und das Studieren dieser schriftlichen Arbeit nicht die Voraussetzung dafür ist, dass genügend Hintergrundwissen und Zugang vorhanden ist, werden Theorie- und Produktteil der Arbeit zum Zweck eines «Manuals» im Produkt übernommen.

22 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Jugendalter veranschaulicht einerseits, dass Jugendliche in der Pubertät entwicklungsbedingt in ihren Emotionen und Handlungen beeinflusst sind, andererseits durch die vielen Umstrukturierungen im Gehirn die Chance entsteht, von aussen auf die Gestaltung der Neustrukturierung Einfluss zu nehmen.

Für diese Entwicklungsarbeit wurde anhand der erhobenen Fakten, dass wenig bis keine Selbstregulationsstrategien im Repertoire der Jugendlichen vorhanden sind, ein Selbstregulationstraining kreiert.

Um positiv auf die Motivation der SuS zu wirken und deren Identifikation mit dem Produkt zu fördern, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung und Konzeption gelegt.

Eine moderne und handschriftliche Umsetzung soll nicht nur das Interesse der Jugendlichen wecken, sondern ein persönliches und vertrauensvolles Gefühl auslösen.

Für die Konstruktion und Entwicklung wurde die Kultur des Hip Hop als Gerüst verwendet und mittels Neuinterpretation zum Aufhänger gemacht. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Regeln der Szene konnte deutlich machen, dass die Zusammenfügung von Hip Hop und Fördermethodik und -didaktik näher beieinander liegen, als man denken könnte.

Der Test des Selbstregulationstrainings durch die gezielte Integration in den Schulalltag hat die Erkenntnis gebracht, dass das entwickelte Training Potential für die positive Förderung aufweist. Ein Transfer konnte nicht nachgewiesen werden, jedoch liegt angesichts der Betrachtung der Fortschritte und erzielten Erfolge die Annahme nahe, dass dieser durch eine längere Umsetzung erreichbar sein könnte.

Abbildverzeichnis

Abbildung 1: Überblick Elemente der Arbeit	5
Abbildung 2: Ergebnisse Erhebung Stressvulnerabilität	10
Abbildung 3: Ergebnisse Erhebung Stressbewältigungsstrategien	11
Abbildung 4: Ergebnisse Erhebung Stresssymptomatik und Wohlbefinden	11
Abbildung 5: Ergebnisse Erhebung Regulation und vorhandenen Strategien	13
Abbildung 6: Ergebnisse Erhebung des Bewusstseins über die eigene Wirkung	14
Abbildung 7: eigene Darstellung der Zusammenhänge	30
Abbildung 8: Neuübersetzung der Elemente von Hip Hop	56
Abbildung 9: Bedeutung hinter dem Namen des Trainingsprogramms	61
Abbildung 10: Stundenplan Durchführung Woche 1	68
Abbildung 11: Stundenplan Durchführung Woche 2	69

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Stabilisatoren im Vergleich mit Verhaltensauffälligkeiten	13
Tabelle 2: Überblick eingesetzter Forschungsmethoden	33
Tabelle 3: Indikatoren Festlegung für die Bejahung der Fragen	41
Tabelle 4: Aussagen der Jugendlichen über ihnen bekannte Strategien	72
Tabelle 5: Aufgezählte Elemente aus der Testphase, an welche sich erinnert wurde	73
Tabelle 6: Aussagen der Jugendlichen über den Nutzen der Elemente	75
Tabelle 7: Aussagen der Jugendlichen über die selbständige Anwendung und die Bereitschaft dafür	77
Tabelle 8: Beliebtheit der Strategien	83

23 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. & Spann, G. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Julius Klinkhardt Verlag.

Bachmann, H. (2003). *Auch Lernen will gelernt sein. Von der Theorie zur Praxis* (1. Auflage). Aarau: Sauerländer Verlage AG.

Boden, M. & Feldt, D. (2015). *Gefühle erkennen, annehmen und gut mit ihnen umgehen. Ein Handbuch zur Gruppenmoderation und zur Selbsthilfe* (3. Auflage). Köln: Psychiatrie Verlag GmbH.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Dehm, L. (2008). *Evaluation des Trainingstransfers auf der Verhaltensebene. Qualitative Studie zur Messung des Lern-Transfers von Absolventen der Ausbildung zum systemischen Berater*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Domsch, H. & Lohaus, A. & Fridrici, M. (2016). *Kinder im Stress. Wie Eltern Kinder stärken und begleiten* (1. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Eckert, M. & Tarnowski, T. & Merten, L. (2019). *Stress- und Emotionsregulation für Jugendliche. Trainingsmanual zum Programm Stark in Stress* (1. Auflage). Weinheim und Basel: Verlagsgruppe Beltz.

Fiebertshauer, B. & Langer, A. & Prengel, A. (Hrsg.) (2010). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag

Fogel, A. (2018). *Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie. Vom Körpergefühl zur Kognition* (1. Nachdruck). Stuttgart: Nachfolger GmbH.

Flick, U. (2014). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen* (2. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Ganter, C. (2018). *Graffiti School. Der Weg zum eigenen Style* (6. Auflage). München: Random House GmbH.

Gasteiger-Klicpera, B. & Julius, H. & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (Band 3). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Grunder, H.-U. & Ruthemann, U. & Scherer, S. & Singer, P. & Vettinger, H. (2010). *Unterricht verstehen planen gestalten auswerten* (2., überarbeitete Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.

Götz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2. Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.

Hinrichs, A.-C. (2016). *Erfolgsfaktoren beruflicher Weiterbildung. Eine Längsschnittstudie zum Lerntransfer*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Hoffmann, A. (2020). *Visuelle Markenkraft. Mit den richtigen Signalen die Markenattraktivität steigern*. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH.

Kabat-Zinn, J. (2013). *Gesund durch Meditation. Das grosse Buch der Selbstheilung mit MBSR* (aktualisierte Neuauflage). München: Knauer Verlag.

Klein, G. & Friedrich, M. (2003). *Is this real? Die Kultur des HipHop* (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Kerr, R. (2007). *Portfoliomappe Selbstdisziplin*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Kühn, A. (2018). *Lehrer-Schüler-Beziehungen konstruktiv gestalten. Erfolgreicher Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.

Landmann, M. & Schmitz, B. (2007). *Selbstregulation erfolgreich fördern. Praxisnahe Trainingsprogramme für effektives Lernen* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Liechti, J. (2013). *Kann komm ich halt, sag aber nichts. Motivierung Jugendlicher in Therapie und Beratung* (Dritte, unveränderte Ausgabe). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.

Lohaus, A. & Eschenbeck, H. & Kohlmann, C.-W. & Klein-Heissling, J. (2018). *SSKJ 3-8R. Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter – Revision* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2019). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (4. Auflage). Deutschland: Springer Verlag GmbH.

Mandl, H. & Friedrich, H. (Hrsg.) (2006). *Handbuch der Lernstrategien*. Bern: hogrefe

Manemann, J. & Brock, E. (2018). *Philosophie des Hip Hop. Performen, was an der Zeit ist*. Bielefeld: transcript Verlag.

Matthes, G. (2019). *Förderkonzepte einfühlsam und gelingend. Psychologische Grundlagen und Methoden der Entwicklung individueller Förderkonzepte* (2. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Monigl, E. & Amerein, B. & Stahl-Wagner, C. & Behr, M. (2011). *Selbstkompetenzen bei Jugendlichen fördern. Das SMS-Trainingshandbuch zur Verbesserung der beruflichen Integration von Haupt- und Realschüler*. Göttingen: Hogrefe Verlag gmbH & Co. KG.

Petermann, F. & Petermann, U. (2017). *Training mit Jugendlichen. Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten* (10., vollständige überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Pinquart, M. & Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Ruf, O. (2016). *Kreatives Schreiben*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.

Ruile, A. M. (2012). *Kulturunternehmen HipHop. Von der Szene zum Beruf*. Marburg: Tectum Verlag.

Röhrs, B. (2011). *Selbstkonzept und Selbstreflexion im multidirektionalen Feedback*. Stuttgart: ibidem-Verlag.

Rytz, T. (2018). *Achtsam bei sich und in Kontakt. Emotionsregulation und Stressreduktion durch achtsame Wahrnehmung* (4., aktualisierte und ergänzte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Storch, M. & Riedener, A. (2005). *Ich packs! – Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Schärf, C. (2019). *Schreiben Tag für Tag. Journal und Tagebuch* (Nachdruck). Berlin: Bibliographisches Institut GmbH.

Steiner, T. & Berg, I. K. (2019). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (Achte Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Valente, M. & Reusch, Y. (2017). *Selbstregulation und Impulskontrolle durch Schematherapie aufbauen*. Weinheim Basel: Programm PVU Psychologie Verlags Union in der Verlagsgruppe Beltz.

Von Werder, L. & Schulte-Steinicke, B. (2010). *Schreiben von Tag zu Tag. Wie das Tagebuch zum kreativen Begleiter wird. Ein Handbuch für die Praxis* (3. Auflage). Mannheim: Walter Verlag.

Winnewisser, S. (2010). *Einfach die Seele frei schreiben. Wie sich therapeutisches Schreiben auf die Psyche auswirkt*. Hannover: Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Anhand
MASTERARBEIT

Tamara Urbani

Inhaltsverzeichnis

A	Liste der Indikatoren	1
B	Ampelsystem der Oberstufe Stadel	2
C	Haus des Lernens	3
D	Erhebung Entwicklungsstand &	4
D.1	Fragebogen zur Erhebung von Stress- und Stressbewältigung im Kindes- & Jugendalter	4
D.2	Auswertungsbogen Erhebung von Stress- und Stressbewältigung	8
D.3	Fragebogen zur Fremdeinschätzung der Jugendlichen	9
D.4	Ergebnisse Fragebogen Fremdeinschätzung: Stabilisatoren	10
D.5	Ergebnisse Fragebogen Fremdeinschätzung: Reflexionsfähigkeit	11
E	Das Selbstregulationsprogramm	12
E.1	Idee	12
E.2	Journal	13
E.3	Tagebuch	14
E.4	Mood Tracker und Highlight & Black Moments	15
E.5	Meditation	16
E.6	Geschichte des Hip Hop	17
E.7	Graffiti	18
E.8	Bewegung	19
E.9	Hintergrundwissen Strategien	20
E.10	Skillz	21
F	Erhebung Evaluation	24
F.1	Befragungen der Jugendlichen	24
F.2	Ergebnisse Befragung: Sensibilisierung und Verständnis	25
F.3	Auszüge aus dem Journal von SaTe	27

F.4	<i>Auszüge aus dem Journal von NeHu</i>	30
F.5	<i>Ergebnisse Befragung: Nutzen Skillz</i>	31

A Liste der Indikatoren

(Belastungs-)Indikatoren - Grenzen der Integration

Ist Folgendes noch möglich ohne (zumutbare) Belastung?

a) Schule

LP/SHP	Klasse/individuelle SuS	beeinträchtigte SuS
Methodenvielfalt (ohne zuviel Rücksichtnahme)	Arbeitsatmosphäre	Wohlfühlen, gute Stimmung
Persönliche, gefühlsmässige Abgrenzung (ohne Verlust von Humor/guter Laune – im Klassenzi, im Lehrerzi, zuhause)	Abgrenzung/Akzeptanz vom Stör-/Sonderfall, Sonderregelungen	angemessene Interaktion mit anderen SuS/LP (Impulsivität)
Sachliche, adäquate Reaktion	Leistung/Lernen gemäss individueller Möglichkeiten	Aufnahmefähigkeit
Individualisierung mit Erhalt des allgemeinen Niveaus	Integration beeinträchtigter SuS (Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten, Ausflüge)	Regelmässiger Schulbesuch (od. Absentismus)
Distanz/Zeit zum Verarbeiten	Kommunikation mit LP über beeinträchtigte SuS	Positive Aufmerksamkeit
Handlungsfähigkeit, Spontaneität	Verständnis für beeinträchtigte SuS	Mitwirken im Unterricht
Persönliche Gesundheit	Ausmass und Absehbarkeit	Bereitschaft, sich einzulassen (auf Schulumfeld, etc.)
Selbständiges Handeln bzgl. Integrations-SuS		Lernen/Leistung/Erreichen von Förderzielen
Kompetenzgefühl		Annahme unterstützender Massnahmen
Gerechwerden der Gesamtsituation u einzelner SuS, Alltagstauglichkeit		Rahmenbedingungen, Logistik
Ausmass und Absehbarkeit		Abgrenzung zu unbeeinträchtigten SuS
		Ausmass und Absehbarkeit

b) Ausserhalb/Zuhause

EL nicht beeinträchtigter SuS	EL beeinträchtigter SuS	Therapeuten/Institutionen
Kommunikation (Qualität, Ausmass der Info)	Kommunikation (Kanäle sind klar/werden benutzt)	zeitnahes Sicherheitsnetz
Verständnis	Einhalten von Vereinbarungen	Ressourcen
Wissen um Vorteile (bzw. keine Nachteile für Kind)	Gemeinsamer Weg	Alltagstaugliche Massnahmen
	Lösungsorientiertes Vorgehen, Konstruktivität	

B Ampelsystem der Oberstufe Stadel

C Haus des Lernens

LA Input Kurz erklärt.

Im Rahmen des Schulprogramms hat sich die Oberstufe Stadel einem Projekt zur Gesamtbelastung gewidmet und in Umfragen und Diskussionen mit Lernenden, Eltern sowie Lehrpersonen das Themenfeld Arbeitsorganisation & Lerntechnik definiert, um Stress- und Belastungspunkte zu mindern. In Kombination mit dem Ziel der Schule, die Lernenden besser im Bereich der Organisation des eigenen Lernens zu unterstützen, entstand „LA (Lernateller) Input“.

Umsetzung

Damit die Inhalte im Schulltag greifbar, verbindlich und überschaubar bleiben, werden die Kernelemente als Bild im Haus des Lernens zusammengefasst.

Die Elemente dienen als Erinnerung im Schulltag und sind gleichzeitig Gerüst für die LA-Input-Lektionen. Der Unterricht soll zu zunehmender Selbstständigkeit anleiten und findet in der 1. und 2. Sek während einer Lektion pro Woche statt.

Inhalte

Das Ziel aller Elemente des Hauses ist im Dach als individuell bestmöglicher **Lernerfolg** dargestellt. Im LA Input wird deshalb an diesen Themen gearbeitet:

- ▶ Motivation, Reflexion
- ▶ Persönliche Zielsetzungen

Im Fundament des Hauses erscheint die physische Anwesenheit in der Schule. Diese ist eigentlich die zentralste, jedoch oft wenig bewusste Voraussetzung für jegliche Arbeit:

- ▶ Pünktlichkeit & Selbstorganisation
- ▶ Umgang mit Absenzen

Neben der physischen Anwesenheit ist die psychische Anwesenheit als **Aufmerksamkeit** in einem zweiten Fundament von zentraler Bedeutung. Ihre Voraussetzungen liegen in den Bereichen:

- ▶ Schlaf
- ▶ Ernährung
- ▶ Körperwahrnehmung

Die erste Säule umfasst den Bereich **Ordnung**. Im LA-Input werden die in Klasse, Unterricht und Jahrgang geforderten Regelungen und Strukturen eingeführt. Auch das persönliche Ordnungsverhalten wird dabei regelmässig überprüft, dies mit dem Ziel einer zunehmenden Selbstständigkeit.

- ▶ Vollständigkeit des Materials
- ▶ Ordnung im eigenen Material (Etui, Tagesordner, LA-Kästchen...)
- ▶ Ordnungsstrategien
- ▶ Sauberkeit in Darstellung und Heftführung

Die **Arbeitsorganisation** ist als mittlere Säule thematisiert. Sie ist eng mit dem optimalen Gebrauch des Semesterheftes verbunden und beinhaltet zudem zusätzliche Tipps, welche das persönliche Arbeiten zu Hause und in der Schule verbessern können.

- ▶ Eintragungen im Semesterheft mit Farbschema
- ▶ Zeitmanagement & Planung
- ▶ Lernpausen
- ▶ Wiederholen & Üben

Der Bereich des **Lernverhaltens** umfasst die Vermittlung von allgemeinen Einsichten ins Lernen. Welche Faktoren fördern effizientes Lernen und welche können es gefährden? Auch das persönliche Lernverhalten wird reflektiert, um es optimieren zu können.

- ▶ Das Gehirn als Lernwerkzeug (neurologische Erkenntnisse)
- ▶ Lerntechniken (Vocilernen, mathematisches Lernen)
- ▶ Notizen machen
- ▶ Texte bearbeiten und zusammenfassen
- ▶ Persönlicher Lerntypus

Trotz optimalem Fundament und an sich tragfähiger Säulen kann Lernen misslingen, wenn die emotionale Verfassung oder das soziale Umfeld der Lernenden nicht stimmen. Dies wird im Bild durch die **Wattersymbole** dargestellt. Diese Bereiche werden im Sozialkundeunterricht im ersten Schuljahr und durch deren Thematisierung im Schulltag abgedeckt.

D Erhebung Entwicklungsstand &

D.1 Fragebogen zur Erhebung von Stress- und Stressbewältigung im Kindes- & Jugendalter

Teil 2

In diesem Teil möchten wir gerne herausfinden, was du tust, wenn du Stress hast.

Ein Beispiel:

Stell dir vor:
Du musst morgen einen schwierigen Test schreiben.
Wann dir so etwas passiert ...

... dann versuche ich, mich abzuheben.

Du hast sehr viele Hausaufgaben auf und kommst damit nicht zurecht.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	selten	manch- mal	oft	immer
1 ... dann werde ich wütend und mache etwas kaputt.	<input type="radio"/>				
2 ... dann tue ich so, als ob mich das nichts angeht.	<input type="radio"/>				
3 ... dann gebe ich mir besondere Mühe, damit das nicht noch mal passiert.	<input type="radio"/>				
4 ... dann erzähle ich einem Freund oder einer Freundin, was passiert ist.	<input type="radio"/>				
5 ... dann denke ich, dass alles sicher nicht so schlimm ist.	<input type="radio"/>				
6 ... dann ändere ich etwas, damit die Dinge besser laufen.	<input type="radio"/>				

Du hast dich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin total gestritten.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	selten	manch- mal	oft	immer
7 ... dann erzähle ich jemandem, wie ich mich dabei gefühlt habe.	<input type="radio"/>				
8 ... dann müde ich es mir erst mal richtig bequem.	<input type="radio"/>				
9 ... dann mache ich mich daran, das Problem anzupacken.	<input type="radio"/>				
10 ... dann denke ich nicht weiter daran.	<input type="radio"/>				
11 ... dann mache ich etwas, was ich richtig genießen kann.	<input type="radio"/>				
12 ... dann sage ich mir, dass sich alles von alleine regelt.	<input type="radio"/>				
13 ... dann lasse ich andere meine schlechte Laune spüren.	<input type="radio"/>				
14 ... dann denke ich darüber nach, wie ich das Problem lösen kann.	<input type="radio"/>				
15 ... dann warte ich total aus.	<input type="radio"/>				
16 ... dann versuche ich, etwas zur Entspannung zu tun.	<input type="radio"/>				
17 ... dann bitte ich jemanden, mir bei dem Problem zu helfen.	<input type="radio"/>				
18 ... dann versuche ich, es beim nächsten Mal besser zu machen.	<input type="radio"/>				

1. Stell dir vor, dass andere in der Pause schlecht über dich reden.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress wenig Stress viel Stress sehr viel Stress

2. Stell dir vor, du machst deine Hausaufgaben und deine Eltern treiben dich immer wieder an, dass du schneller machen sollst.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress wenig Stress viel Stress sehr viel Stress

3. Stell dir vor, dass in der Klasse Gruppen gebildet werden und dich keiner in der Gruppe haben will.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress wenig Stress viel Stress sehr viel Stress

4. Stell dir vor, du bekommst einen Test zurück und hast eine schlechte Note bekommen.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress wenig Stress viel Stress sehr viel Stress

5. Stell dir vor, du hast einen heftigen Streit mit einem Freund/iner Freundin.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress

wenig Stress

viel Stress

sehr viel Stress

6. Stell dir vor, du möchtest deinen Eltern etwas Wichtiges erzählen, aber deine Eltern haben keine Zeit und hören dir nicht zu.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress

wenig Stress

viel Stress

sehr viel Stress

7. Stell dir vor, du hast sehr viele Hausaufgaben auf und kommst damit nicht zurecht.

Wie viel Stress hast du, wenn dir so was passiert?

gar keinen Stress

wenig Stress

viel Stress

sehr viel Stress

1. Situation

Versuche bitte dir vorzustellen, dass du dich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin total gestritten hast.

Wenn du dir das jetzt gut vorstellen kannst, dann beantworte bitte die nächsten Fragen.

Stell dir vor:

Du hast dich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin total gestritten.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	fast nie	manch- mal	oft	stets
... dann erzähle ich jemandem aus meiner Familie, was passiert ist.	<input type="radio"/>				
... dann werde ich sauer und knalle die Tür hinter mir zu.	<input type="radio"/>				
... dann entscheide ich mich für einen Weg, das Problem zu lösen.	<input type="radio"/>				
... dann rufe ich mich aus.	<input type="radio"/>				
... dann urteile ich mich, um neue Kraft zu bekommen.	<input type="radio"/>				
... dann lasse ich mir von einem Freund oder einer Freundin helfen.	<input type="radio"/>				
... dann fluche ich vor mich hin.	<input type="radio"/>				
... dann gehe ich dem Problem aus dem Weg.	<input type="radio"/>				
... dann gönne ich mir erst mal eine Pause.	<input type="radio"/>				
... dann rage ich mich total auf.	<input type="radio"/>				
... dann lasse ich mich von jemandem trösten.	<input type="radio"/>				
... dann tue ich es, als ob alles okay ist.	<input type="radio"/>				

Du hast dich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin total gestritten.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	fast nie	manch- mal	oft	stets
... dann werde ich wütend und mache etwas kaputt.	<input type="radio"/>				
... dann tue ich so, als ob mich das nichts angeht.	<input type="radio"/>				
... dann gebe ich mir besondere Mühe, damit das nicht noch mal passiert.	<input type="radio"/>				
... dann erzähle ich einem Freund oder einer Freundin, was passiert ist.	<input type="radio"/>				
... dann danke ich, dass alles schon wieder so schlimm ist.	<input type="radio"/>				
... dann ändere ich etwas, damit die Dinge besser laufen.	<input type="radio"/>				

2. Situation

Versuche bitte dir vorzustellen, dass du sehr viele Hausaufgaben auf hast und damit nicht zurecht kommst.

Wenn du dir das jetzt gut vorstellen kannst, dann beantworte bitte die nächsten Fragen.

Stell dir vor:

Die hast sehr viele Hausaufgaben auf und kommst damit nicht zurecht.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	kaum	manchmal	oft	immer
1 ... dann erzähle ich jemandem aus meiner Familie, was passiert ist.	<input type="radio"/>				
2 ... dann würde ich sauer und knalle die Tür hinter mir zu.	<input type="radio"/>				
3 ... dann entschuldige ich mich für diesen Kack, das Problem zu lösen.	<input type="radio"/>				
4 ... dann rufe ich mich aus.	<input type="radio"/>				
5 ... dann ersuche ich mich, um eine Krone zu sammeln.	<input type="radio"/>				
6 ... dann lasse ich mir von einem Freund oder einer Freundin helfen.	<input type="radio"/>				
7 ... dann fluche ich vor mich hin.	<input type="radio"/>				
8 ... dann gehe ich dem Problem aus dem Weg.	<input type="radio"/>				
9 ... dann gönne ich mir erst mal eine Pause.	<input type="radio"/>				
10 ... dann rede ich mich total aus.	<input type="radio"/>				
11 ... dann lasse ich mich von jemandem trösten.	<input type="radio"/>				
12 ... dann tue ich so, als ob alles ok ist.	<input type="radio"/>				

Du hast sehr viele Hausaufgaben auf und kommst damit nicht zurecht.

Wenn mir so etwas passiert, ...

	nie	kaum	manchmal	oft	immer
1 ... dann erzähle ich jemandem, wie ich mich dabei gefühlt habe.	<input type="radio"/>				
2 ... dann mache ich es mir erst mal richtig bequem.	<input type="radio"/>				
3 ... dann mache ich mich daran, das Problem anzupackern.	<input type="radio"/>				
4 ... dann denke ich nicht weiter daran.	<input type="radio"/>				
5 ... dann mache ich etwas, was ich richtig genießen kann.	<input type="radio"/>				
6 ... dann sage ich mir, dass sich das von alleine regelt.	<input type="radio"/>				
7 ... dann lasse ich mir eine merkwürdige Laune spüren.	<input type="radio"/>				
8 ... dann denke ich darüber nach, wie ich das Problem lösen kann.	<input type="radio"/>				
9 ... dann reize ich total aus.	<input type="radio"/>				
10 ... dann versuche ich, etwas zur Entspannung zu tun.	<input type="radio"/>				
11 ... dann balle ich jemandem, mir bei dem Problem zu helfen.	<input type="radio"/>				
12 ... dann versuche ich, es beim nächsten Mal besser zu machen.	<input type="radio"/>				

Teil 3

Wie ging es dir in der letzten Woche?

Kreuze bitte immer den passenden Kreis an.

	schlecht	okay	sehr gut
1 Wie oft hattest du in der letzten Woche Kopfschmerzen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Wie oft hattest du in der letzten Woche Bauchweh?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Wie oft war dir in der letzten Woche schwindelig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Wie oft konntest du in der letzten Woche nicht gut schlafen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Wie oft war dir in der letzten Woche übel?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Wie oft hattest du in der letzten Woche keinen Appetit?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Wie oft warst du in der letzten Woche fröhlich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Wie oft warst du in der letzten Woche ärgert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9 Wie oft warst du in der letzten Woche traurig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

□

	keines	einmal	vielfach
1) Wie oft warst du in der letzten Woche wütend?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2) Wie oft wurdest du in der letzten Woche belächelt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3) Wie oft warst du in der letzten Woche unruhig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4) Wie oft warst du in der letzten Woche unglücklich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5) Wie oft warst du in der letzten Woche gut gelaunt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6) Wie oft warst du in der letzten Woche aufgeregter?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7) Wie oft warst du in der letzten Woche einsam?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8) Wie oft warst du in der letzten Woche zornig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9) Wie oft warst du in der letzten Woche nervös?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○

	häufig	einmal	nie/mal
1) Wie oft warst du in der letzten Woche gereizt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2) Wie oft warst du in der letzten Woche ungesund?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3) Wie oft warst du in der letzten Woche vergnügt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4) Wie oft warst du in der letzten Woche glücklich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Und endlich bist du am Ende des dicken Fragebogens angekommen.
Bitte noch bitte die Seiten noch einmal durch.
Schau nach, ob du wirklich alle Fragen beantwortet hast.

D.2 Auswertungsbogen Erhebung von Stress- und Stressbewältigung

SSKJ 3-8 R Auswertungsbogen – Teil 1

Name: _____ Datum:

Tag	Monat	Jahr	

Alter:

 Geschlecht: w m Klasse: _____

	Teil 1	Teil 2: Bewältigung					Teil 3: Symptomatik und Wohlbefinden					
	VUL	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	PHY	PSY	PSY-ÄR	PSY-TR	PSY-AN	PSY-WB
RW												
PR												
ST												

	Bewältigung Situation 1					Bewältigung Situation 2				
	SOZ	PRO	VER	PAL	AER	SOZ	PRO	VER	PAL	AER
RW										
PR										
ST										

D.3 Fragebogen zur Fremdeinschätzung der Jugendlichen

Hintergrund

Nr	Frage	Nein (Codierung: 0)	Ja (Codierung: 1)
1	Verfügt der*die Jugendliche über ein stabiles Zuhause?		
2	Erhält der*die Jugendliche Unterstützung von seiner*ihrer Familie?		
3	Besitzt der*die Jugendliche einen intakten Freundeskreis?		
4	Sind die Beziehungen zum näheren Umfeld neutral (unbelastet, stressfaktorfrei)?		
5	Geht der*die Jugendliche regelmässig Hobbies nach?		

Verhalten

Nr	Frage	Selten (Codierung: 1)	Teilweise (Codierung: 2)	Oft (Codierung: 3)
6	Lassen sich Emotionen in der Körperhaltung oder Mimik des*der Jugendlichen erkennen?			
7	Reagiert der*die Jugendliche emotional angemessen auf schwierige Situationen?			
8	Ist es dem*der Jugendlichen möglich Emotionen zeitnah zu regulieren, sodass diese das Verhalten nicht weiter beeinflussen?			
9	Ist der*die Jugendliche sich bewusst darüber, was ihm*ihr in einer extremen Emotion beruhigen könnte?			

Reflexion

Nr	Frage	Nein (Codierung: 0)	Manchmal (Codierung: 1)	Ja (Codierung: 2)
10	Nimmt der*die Jugendliche wahr, wie sein*ihr Verhalten in emotionalen Situationen auf andere wirkt?			
11	Kann der*die Jugendliche selbständig Auslöser und Gefühle beschreiben?			
12	Gelingt ihm*ihr eine Beschreibung, wenn er*sie darin unterstützt wird?			
13	Ist es dem*der Jugendlichen möglich, sein*ihr Verhalten selbständig zu evaluieren?			
14	Kann der*die Jugendliche mittels Unterstützung sein*ihr evaluieren?			

D.4 Ergebnisse Fragebogen Fremdeinschätzung: Stabilisatoren

D.5 Ergebnisse Fragebogen Fremdeinschätzung: Reflexionsfähigkeit

Frage	SaTe	ArHo	NeHu	RuVaPI	LiAn	MaWi
Benennen Auslöser und Gefühle selbständig	0	1	1	0	1	2
Benennen Auslöser und Gefühle mit Hilfe	1	1	2	0	2	2
-: Verschlechterung mit Hilfe =: Gleichbleibend mit/ohne Hilfe +: Verbesserung mit Hilfe	+	=	+	=	+	=
Reflexion Verhalten selbständig	0	0	0	0	0	0
Reflexion Verhalten mit Hilfe	1	2	2	1	2	2
-: Verschlechterung mit Hilfe =: Gleichbleibend mit/ohne Hilfe +: Verbesserung mit Hilfe	+	+	+	+	+	+

§ Das Selbstregulationsprogramm

§.1 Idee

Bildliche Darstellung des Konzepts und der Idee dahinter

5. Wir arbeiten mit speziellen Inhalten und oft in diesem Büchlein. Das hängt mit meiner Masterarbeit zusammen. Ich habe ein Programm entwickelt, welches Jugendliche trainieren soll, damit sie besser mit schwierigen oder anstrengenden Situationen im Alltag umgehen können. Das Programm ist auf den Säulen von hip hop aufgebaut und ins "Alltagsleben" übersetzt worden.

Ich möchte dir gerne zeigen, was hinter dem Programm steckt.

S.2 Journal

UNSER BÜCHLEIN

- In dieses Büchlein kommen alle Aufträge mit dem Logo.
- Du klebst die Auftragsblätter ein und löst ins Büchlein.
- Deinen Stundenplan klebst du ein.
- Du führst jede Woche einen "Mood Tracker". Diesen klebst du auch ein und füllst ihn jeden Tag am Ende aus. Du erfährst später mehr dazu.
- Du schreibst jeden Tag einen Tagebuch-Eintrag in deinem Büchlein.
- In diesem Büchlein sammelst du auch wichtige Infos.
- In den ersten Tagen bekommst du Hilfen und Vorlagen. Das Ziel ist es, dass du es immer mehr selbständig führst.
- Neben Aufträgen und Aufgaben darfst du das Büchlein auch selbständig nutzen.
Du darfst hier:
 - Notizen machen
 - Gedanken notieren
 - Seiten gestalten

REGELN IM BÜCHLEIN

- ! Du darfst frei gestalten.
- ! Das Büchlein wird sauber & schön geführt.
- ! Immer wenn du etwas ins Büchlein schreibst, gestaltest oder löst, notierst du oben das Datum.
- ! Das Büchlein ist privat. Wenn ich etwas davon für meine Arbeit verwende, mach ich das anonym. Ausser mir wird niemand lesen was in deinem Büchlein steht.

§.3 Tagebuch

TAGEBUCH SCHREIBEN

Du schreibst jeden Tag zum Schluss einen Tagebuch-Eintrag. Tagebücher verfolgen unterschiedliche Ziele. Zum einen kann man festhalten, was man gemacht hat und zum anderen denkt man über sich selber nach.

Wir gliedern unsere Tagebuch-Einträge so:

- ① Tag, Datum
- ② Gebe dem Tag einen passenden Titel
- ③ Zusammenfassung des Gemachten an diesem Tag
- ④ Reflexion über wie es dir an diesem Tag ergangen ist
- ⑤ Ein Gefühl vom Tag aussuchen und es beschreiben, erklären, warum du das Gefühl hast, was der Grund sein könnte. Erkläre wie dein Verhalten in diesem Moment war. Überlege ob dein Verhalten passend und positiv oder negativ war.

Für den ersten Eintrag unterstützt dich die Vorlage. Schreibe in ganzen Sätzen und so, dass du es zu einem späteren Zeitpunkt verstehen und nachfühlen könntest.

① Montag 27.4.20

② Start in Fernschule Phase 2

③ Heute habe ich ...

④ Mir ging es heute ...

⑤ Als heute _____ habe ich mich _____ gefühlt. Ich denke ...

8.4 Mood Tracker und Highlight & Black Moments

MOOD TRACKER KN 18

Du denkst am Ende des Tages darüber nach, wie es dir ging und entscheidest dich für ein Adjektiv in der Liste. In der Farbe färbst du dann die Note (Datum) ein.

Wenn du möchtest, darfst du auch für FR, SA, SO eine Note zeichnen und einfärben.

Di darfst den Beatboxer auch ausmalen, wenn du willst.

gelb = glücklich rot = gestresst grün = zufrieden blau = traurig
violett = besorgt orange = aufgeregt

HIGHLIGHTS KN 18

Hier kannst du Dinge notieren, die dich diese Woche gefeiert haben, Spass gemacht haben, du froh drüber bist.
→ ergänze täglich.

BLACK MOMENTS KN 18

Hier kannst du Dinge notieren, die dich diese Woche traurig gemacht haben, dich gehert oder wütend gemacht haben.
→ ergänze täglich.

MOOD TRACKER KN 19

Wenn du möchtest, darfst du auch für SA und SO eine Wolke zeichnen und einfärben.

gelb = glücklich rot = gestresst grün = zufrieden blau = traurig
violett = besorgt orange = aufgeregt

8.5 Meditation

MEDITATION

Meditation steht für Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen, welche den Geist (Kopf) dabei unterstützen sollen sich beruhigen und sammeln zu können.

Die erste Meditations-Übung machen wir zusammen.
Du folgst meinen Anweisungen.

Im Anschluss an die Meditation notierst du dir:

- was wir gemacht haben
- wo du während der Meditation warst
- welche Position du hattest (liegen, sitzen, ...)
- was dir leicht gefallen ist
- was dir schwer gefallen ist

→ Du darfst es so notieren wie du möchtest
(Mindmap, Stichworte, Sätze, Zeichnung, ...)

Datum:

MEDITATION

MEIN RAP

Schreibe einen Rap, der Meditation beschreibt.
- 8 Zeilen
- Reime
- Titel

Datum:

MEDITATION

MEINE ÜBUNGEN

Notiere mögliche Übungen aus der Meditation, die man alleine machen kann.

8.6 Geschichte des Hip Hop

Die Geschichte des Hip Hop

1. Schau dir das Video zur Geschichte des Hip Hop (2 Teile) an. Den Link dafür findest du auf Schabi.ch (Videos).
2. Schreibe eine Zusammenfassung: Wie ist Hip Hop entstanden? Wo? Warum? Erkläre auch was Hip Hop ist.

3. Fülle die Lücken im Text. Die fehlenden Wörter findest du unten in den Feldern.

Hip Hop ist eine Art von _____, die in den 1970er Jahren begann. Dabei spricht man nicht nur von einer Musikrichtung, sondern von einer _____. Es begann in jamaikanisch-amerikanischen, afro-amerikanischen und lateinamerikanischen _____. In einigen der grossen Städte der USA Hip Hop verwendet einen _____ namens Rap. Der Sänger oder die Gruppe singt sagt Worte mit einem _____, der sich reimt. Die Texte der Hip Hop Songs handeln oft vom Leben der urbanen Menschen in den _____. Hip Hop Musik verwendet auch _____ aus der Popmusik wie Disco und Raggae. Manche Rapper besitzen die _____ zu rappen, ohne dass sie sich den Text vorher ausgedacht haben. Das nennt man _____. Rap und Hip Hop-Musik sind zu erfolgreichen _____ geworden. Hip Hop als Kultur beinhaltet die Musik ebenso wie einen Kleidungsstil namens "_____" (Baggy Pants, Timberland Boot, oversized Shirts,...), einen Tanzstil namens _____ oder "B-Boying" und Graffiti, eine Strassenkunst, in der Menschen Bilder oder Worte auf _____ malen. Der Name stammt vom Song "Rappers _____" aus dem Jahr 1979. Da werden die Worte hip und hop gleich zu Beginn des _____ gesungen. Hip heisst auf Deutsch Hüfte, Hop hingegen lässt sich nicht so wirklich _____.

- Wände
- Breakdancing
- Rhythmus
- Stadtgebieten
- Kultur
- Musik
- Gesangsstil
- Lieder
- Musikstile
- Urban
- übersetzen
- Fähigkeit / Skill
- Freestyle
- Musikgenres
- Delight
- Grossstädten

4. Hip Hop setzt sich aus 4 Säulen (Elemente) zusammen. Ergänze die Darstellung mit den fehlenden Begriffen. Als Hilfe darfst du im Internet recherchieren und nachlesen.

8.7 Graffiti

Graffiti

6. Auf Schabi (Audio & Bilder) findest du im Graffiti-Ordner Bilder von Buchstaben in verschiedenen Graffiti-Schriftarten. Stelle ein Graffiti des Begriffs "tip top" her. Auf dieser Seite kannst du ausprobieren, skizzieren, entwerfen und zusammenstellen. Du darfst dein Graffiti so gestalten wie du möchtest. Suche dir aus, was dir gefällt. Das Endprodukt machst du dann grösser auf die freie Seite. Nebendran viel Spass! Ich bin gespannt auf dein "Piece" (so nennt man ein Graffiti-Kunstwerk).

Graffiti

1. Schau dir das Video über Graffiti an.
2. Notiere 3 Fakten, die du vorher nicht kanntest:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
3. Schreibe deine Meinung zu Graffiti auf.

4. Jeder Graffiti Künstler hat einen Künstlernamen. Überlege dir einen für dich.

Mein Graffiti Name:

5. Ein "Tag" ist eine Art Unterschrift mit der man seinen Namen unter das Kunstwerk setzt. Fülle diese Seite damit indem du deinen Künstlernamen verschiedenen Varianten und Stilen schreibst. Probiere aus und wähle am Schluss dein liebstes aus. Umkreise dieses.

7. Wähle nun ein eigenes Wort und sammle Ideen. Gestalte nachher auf der nächsten Seite dieses Wort als Graffiti.
8. Unterschreibe mit deinem Künstler-Tag.

§.8 Bewegung

Bewegung

Wie besprochen legst du den Inhalt des Sports für die Fernschule selber fest. Halte kurz die wichtigsten Punkte fest und führe es dann aus. Du notierst immer was du gemacht hast und dokumentierst deine Fortschritte.

Jedes Mal ein Beweis-Video an Frau Urbani.

Sportart / Inhalt :

Mein Ziel :

Was mache ich jeweils?

Was brauche ich dafür?

Warum habe ich das gewählt?

Dokumentation Bewegung

Datum

was gemacht?

Verbesserung?
Woran sichtbar?

8.9 Hintergrundwissen Strategien

STRATEGIEN

Es gibt unterschiedliche Strategien, wie man in einer Situation reagieren oder sich auf Situation vorbereiten kann. Solche Strategien kann man erlernen, ausprobieren und trainieren. Sie können uns helfen, wenn etwas auf uns zu kommt, was etwas Angst, Sorgen oder Mühe macht. Sie können uns ausgeglichener machen und stärken.

Es ist für jeden anders und jeder muss für sich ausprobieren, was hilft und was nichts bringt.

Wir schauen uns heute ein paar Dinge an.

Für viele ist Sport oder Gestalten etwas, was gut tun. Auch das sind Strategien.

Unser Tagebuch gehört auch zu Aktivitäten, die helfen können, dass wir bewusster sich, reflektieren und Dinge besser verstehen kann.

Übung 1: 5-4-3-2-1

Spiele das einmal durch: Zähle 5 Dinge auf, die du siehst, 5 Dinge, die du hörst

(Das können irgendwelche Dinge sein, geht egal schnell und spontan)

dann machst du das gleiche mit 4, 3, 2 und 1

Das kannst du auch in einer nervigen Situation ruhig für dich machen. Versuche es einmal sobald dich das nächste Mal etwas aufregt.

Übung 2: Schau dir das Video "Strategie Lachen" an (Schabi, Videos)

Beantworte die Fragen zum Video

a.) Was löst ein "Grinsen-Gesicht" im Körper aus?

b.) Wie lange muss man grinsen, damit es wirkt?

c.) Merkst du selber den Unterschied von einem Tag an dem du viel gelacht hast und einem, an dem du weniger gelacht hast? Woran? Was sind Unterschiede?

d.) Führe den Versuch aus. Stelle dir einen Timer und grins. Wie fühlt es sich danach an?

STRATEGIEN kennen IST EIN SKILL = Fähigkeit

Jeder kennt und hat Stress. Stress äußert sich bei jedem anders. Stress-Signale kann man in 5 Ebenen einordnen.

- Körperlich: z. B. Zittern, Schweiß, Kopfschmerzen, ...
- Emotional: z. B. Aggression, Sorgen, Angst, Unruhe, ...
- Kognitiv (Kopf): z. B. Gedankenkreisen, Konzentrationsprobleme, Dinge verlieren/vergessen, ...
- Verhalten: z. B. Schlafprobleme, weinen, schreien, ...
- Sozial: z. B. alleine sein, nicht alleine sein können, ...

Wir haben bereits einige Aktivitäten ausprobiert, die in Stress-Momenten helfen können. Mit den Skills diese Woche testest du weitere Strategien.

Schreibe zu jeder Ebene auf, was du schon erlebt hast

Körperlich:
emotional:
kognitiv:
verhalten:
sozial:

Was fühlt sich für dich am schlimmsten an? Warum?

Wir haben folgende Strategien geübt. Schreibe dazu, was du denkst warum das gut gegen Stress sein könnte.

Tagebuch:

Mood-Tracker:

Highlights & Black Moments:

Meditation:

Bewegung:

Kreativ sein:

Lachen:

5,4,3,2,1:

Welche Strategien sind neu für dich? Was tut dir gut?

§.10 Skillz

SKILLZ: Konfetti

Nimm das "Konfetti" aus dem Tütchen und lege es auf deinem Arbeitsplatz. Sortiere die Schnipsel nun nach Farben.

Kreuze an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Foto Konfetti sortiert
Foto dieser Seite

SKILLZ: umsthaus

Renne 1x um das Haus in dem du wohnst

Kreuze an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Selfie draussen
Foto dieser Seite

SKILLZ: Kälte

Wasche dein Gesicht mit kaltem Wasser. Mache dafür deine Hände mehrfach nass und kühle damit deine Wangen und deine Stirn.

Kreuze an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Foto Waschplatz
Foto dieser Seite

SKILLZ: Musik

Setze dich an einen ruhigen Platz und höre ein Lied, welches dir besonders gut gefällt.

Kreuze an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Liedtitel
Foto dieser Seite

SKIZZ: Balance

Balanciere auf einem Bein versuche ca. 1min ohne abstellen. Mache dies mit beiden Seiten.

Kreuz an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Video Balance
Foto dieser Seite

SKIZZ: Ordnung

Räume deinen Arbeitsplatz und putze anschließend die Oberfläche.

Kreuz an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Foto Arbeitsplatz
vorher-nachher
Foto dieser Seite

SKIZZ: memory

Lerne den Text auswendig bis du ihn ganz frei aufsagen kannst

Kreuz an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Video aufsagen
Foto dieser Seite

SKIZZ: memory

Zusatzmaterial

Der Sommer beginnt,
die Zeit verrinnt,
es wird schön warm
und das sehr lang.
Und plötzlich kommt ein Gewitter
schon herbei,
die Blitze donnern und schlagen ein.
Doch bald ist es wieder vorbei,
und es ist wieder schön und grün.

SKIZZ: origami

Nehme das Papier und die origami-Anleitung und falte gemäss den Anweisungen.

Kreuze an, was für dich passt:

- Das hat mich beruhigt.
- Das hat gut getan.
- Ich konnte damit "meinen Kopf lüften"
- Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren.
- Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten.

Foto Origami
Foto dieser Seite

SKIZZ: origami

Zusatzmaterial

F Erhebung Evaluation

F.1 Betrachtungen der Jugendlichen

MOOD TRACKER **HIGHLIGHTS** **TAGEBUCH** **BLACK MOMENT** auswertung

All diese Dinge hast du regelmässig gemacht. Was denkst du, wozu dienen diese Dinge?

Warum passen diese Dinge zum Ende des Tags?

Was davon hat dir gut getan und warum?

Ist es dir mit der Zeit / Übung leichter gefallen diese Dinge auszuführen?

Würdest du etwas oder mehrere Dinge weiterführen? Warum?

Strategien auswertung

Du hast verschiedene Strategien kennengelernt um Stress zu verringern (kleiner machen). Zähle auf an welche du dich erinnerst:

Hast du selber weitere Ideen? Zähle auf.

Hast du bereits etwas davon in deinem Alltag verwendet?
Wenn ja, wann und wo?
Wenn nein, warum?

Können Strategien hilfreich sein? Warum?
Wo? Wann?

F.2 Ergebnisse Betrachtung: Sensibilisierung und Verständnis

Nutzen Reflexion (Tagebuch, Mood Tracker, Highlights & Black Moments)

ArHo: **Überblick** wie es einem erging und **Bewertung**

SaTe: Damit die **Lehrerin** weiss wie es einem geht, Das eigene **Gefühl zum Tag**, **Mitteilen** wie es einem gegangen ist

NeHu: Zum Ablenken und **wissen, wie man sich fühlt**, *Besser konzentrieren, wenn man nicht weiter weiss*, **Fortschritte** erkennen

RuVaPl: Wenn man **etwas selber sagen möchte**, Um zu **sehen, wie es einem geht**, Wenn man wütend ist kann man **reinschreiben und das hilft**

LiAn: man kann **schreiben, wie man sich fühlt**, Stress abbauen, um zu **zeigen, wie man sich fühlt**, sehen wie der Tag war

MaWi: Das man dort die **schlimmsten Sachen reinschreiben** kann und das man am Ende vielleicht ein paar **Massnahmen** ergreift, Um sich besser an Momente **erinnern** zu können die nicht vergessen werden sollen, Damit man **ausdrücken kann was man fühlt**, Damit man **nichts vergisst**

Nutzen Meditation

ArHo: -

SaTa: **Entspannen**

NeHu: Um sich besser zu **konzentrieren** und zu **beruhigen**

RuVaPl: Hilft viel **gegen Stress**, macht das alles weg geht

LiAn: um sich zu **beruhigen**

MaWi: um sich zu **entspannen**

Nutzen Bewegung

ArHo: *Tanzen*

SaTe: *Damit man sich bewegt, weil es wahrscheinlich gut tut sich zu bewegen*

NeHu: -

RuVaPl: *man läuft und die frische Luft macht, dass es besser geht*

LiAn: *fit zu bleiben*

MaWi: um den **Stress auszuschütteln**

Nutzen Kreativ sein

ArHo: *Musik hören, Malen, Zeichnen*

SaTe: -

NeHu: Mehr **Freude** um zu arbeiten

RuVaPl: -

LiAn: **schneller** die Sachen lösen

MaWi: -

Nutzen Lachen

ArHo: *mit Freunde, Familie*

SaTe: *es tut gut*

NeHu: *Spass haben*

RuVaPl: *hilft*

LiAn: *glücklich sein*

MaWi: **Glückshormone auszuschütteln**

Nutzen 5,4,3,2,1

ArHo: -

SaTe: -

NeHu: -

RuVaPl: -

LiAn: kurz **Pause** machen

MaWi: um **runter zu kommen**

Sind Strategien hilfreich?

ArHo: *Musik hören, kreativ sein*

SaTe: Strategien sind **allgemein hilfreich**, auch bei Spielen

NeHu: Ja. Sie **beruhigen**, weniger Stress gespürt

RuVaPl: Ja. Bei **vielen**

LiAn: Ich **brauche das nicht**

MaWi: **weiss ich nicht**

F.3 Auszüge aus dem Journal von Sate

28.4.20 Der Dienstag —
Heute hab ich wieder ~~die~~ Aufgaben gelöst. Wir hatten Deutsch Sport und Bg. Ich fand Bg am schwierigsten. Heute war es ein bisschen schwerer als Gestern. Ich hatte ~~die~~ bei der 3 Stunde einen Stress. Ich hab die Aufgaben nicht verstanden. gehabt. Doch dann hab ich Nachgefragt. Dannach

29.4.20 Mittwoch

Heute hatte Deutsch und Mathe. ~~Deutsch~~ Heute war es nicht schwer. ~~weil~~ Weil wir hatten ~~die~~ auch nur 3 Lektionen. Mir ging es Heute gut. Die Aufgaben hatte ich gut verstanden. ~~in~~ ~~meine~~ Heute war es anders. Es war ein bisschen auf entspannt

5.5.20

Meditation Rap

Ich meditiere und
halozunriere über die
Wolken. Sie wollten mich
nervös machen. Sie machen
die bösen ~~sachen~~ ^{sachen}. Ich lasse
sie ~~stehen~~ Krachen.
Sie stehen auf und
machen Sachen und ~~stehen~~
lachen ~~über~~ über sachen.
Doch ich stehe einfach
auf und lass es Krachen.

6.5.20

Mittwoch

Heute hatte ich ~~ihn~~
~~den~~ der ersten Stunde
NT ~~den~~ danach, Deutsch,
Mathe und am Schluss
einen Skillz. Es war nicht
so viel heute weil es
Mittwoch ist und wir haben
Nachmittag keine Schule.
Mir ist es gut gefangen
auch keine Schwierigkeiten.
Heute war es ein bisschen
chilliger.

5.5.20

Dienstag

Heute hatte ich am Anfang

Meditation. Das hatte gut
gehan. Danach hatte ich

Strategien dann Deutsch,

Skillz, Graffiti, Sport

dann noch ein Skill.

Meditation ~~und~~ Graffiti und

Sport, fand ich am besten.

Mir ist es gut gegangen

heute war es chillig.

Ich find den Unterricht

bei Fr. Urbani einfach
am besten. Sie macht
nicht einfach nur Aufga-
ben. ~~Die Aufgaben~~ von

Viele Aufgaben machen

Spass. Heute gab es
keine Probleme.

Gefühl ihn Emoji

F.4 Auszüge aus dem Journal von Netty

STRESS TAG

Dinntag 28.4. Ap. 2020

- Heute ging fast alles schief!
 Ich konnte viel nicht fertig machen
 aber zum Glück weis ich den
 grund den ich hab mir es falsch
 forgenommen. Also war heute
 garricht mein Tag!
 Und hab im ganzen Stress
 auch viel falsch gemacht :)

MOOD TRACKER

Du denkst am Ende des Tages
 darüber nach, wie es dir
 ging und entscheidest dich
 für ein Adjektiv in der Liste.
 In der Farbe färbst du
 dann die Note (Datum)
 ein.

Wenn du möchtest, darfst
 du auch für FR, SA, SO
 eine Note zeichnen
 und einfärben.

Einzelblaster = portables Radio / Kassettenspieler

Du darfst
 den Einzelblaster
 auch ausmalen, wenn du
 willst.

gelb = glücklich
 violett = besorgt
 rot = gestresst
 grün = zufrieden
 blau = traurig
 orange = aufgeregt

F.5 Ergebnisse Befragung: Nutzen Skillz

	Kälte					Konfetti					Musik					Ums Haus				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ArHo			3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		2			
SaTe		2				1						2						3	4	
NeHu		2						3			1	2								
RuVaPl		2										2				1				
LiAn		2	3			1	2				1	2	3			1	2			
MaWi				4	5			3			1	2			4			3		

	Origami					Memory					Balance					Ordnung				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ArHo		2	3	4	5	1	2	3				2	3				2			
SaTe		2				1					1						2			
NeHu																		3		5
RuVaPl						1	2								4			3		
LiAn			3					3					3					3		
MaWi				4	5	1		3			1	2					2			

1= Das hat mich beruhigt

2= Das hat gutgetan

3= Ich konnte damit „meinen Kopf lüften“

4= Ich kann mir vorstellen das zu machen, wenn ich nicht mehr mag oder Mühe habe mich zu konzentrieren

5= Ich kann mich danach besser konzentrieren, besser weiterarbeiten